

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2012 | GR4 | 110

Masterthese

„Hände hoch!“

Ein Gebärdenkoffer für Kinder

Studierende: Bärtsch-Senn Ursina, Carigiet Fitzgerald Angela
Mentorin: Prof. Dr. Filippini Concita
Expertin: lic. phil. Francesca Cangemi
Eingereicht am: 8. Mai 2013

Abstract

Hände hoch!“, ein Gebärdenkoffer für Kinder, ist ein Entwicklungsprojekt. Anhand eines ausgewählten Wortschatzes in Gebärden soll die Interaktion der Kinder untereinander im integrativen Setting erleichtert und gefördert werden. Die Auswahl von dreissig Wörtern basiert auf der praktischen Theorie, der theoretischen Auseinandersetzung mit den Bereichen Wortschatz und Gebärden, dem Vergleich von bestehenden Wortschatzlisten sowie einer quantitativen Befragung von Kindergartenlehrpersonen. Der Koffer beinhaltet die Sammlung der dreissig Gebärden auf Video, Bildkarten sowie eine Begleitbroschüre für den Einsatz im Unterricht.

Dank

Unser Dank gilt allen, die uns während der Masterarbeit begleitet und unterstützt haben.

Im Besonderen richtet sich unser Dank an:

Begleitung	Concita Filippini
Videograf	Roland Ogg
Video und Bilder	Zoe & Corina Arbenz Roth
Demosequenz	Amélie, Kimberly, Gabriele, Benjamin, Maaka & Donovan
Korrektur	Tamara Carigiet Reinhard
Grafik	Ursina Allemann
Familien	Andreas, Max & Kaspar Bärtsch
	Glen, Donovan & Maaka Fitzgerald

Die Autorinnen sprechen sich ausserdem gegenseitig ein grosses Dankeschön aus für die aufstellenden Worte, die gegenseitige Motivation, die konstruktive Zusammenarbeit und all die humorvollen Momente.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
1 Ausgangslage	6
2 Heterogenität und Integration	7
2.1 Heterogenität im Kindergarten.....	7
2.2 Integration und Inklusion	9
3 Fragestellung	11
4 Methodisches Vorgehen	13
4.1 Praktische Theorie.....	14
4.2 Analyse bestehender Literatur.....	14
4.3 Vergleich der Wortschatzlisten	17
4.4 Quantitative Befragung im Feld	17
4.5 Produktentwicklung	20
5 Sprachentwicklung und Gebärden	21
5.1 Entwicklung der Sprache	21
5.2 Interaktion durch Kommunikation	23
5.3 Kinder mit Sprachschwierigkeiten	26
5.4 Gebärden im Kindergarten	29
5.4.1 Unterstützte Kommunikation (UK)	29
5.4.2 Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS)	29
5.5 Spracherwerb und Wortschatz	30
5.6 Zwischenbetrachtung	38
6 Wortschatz und Gebärden	39
6.1 Ergebnisse Grundwortschatz	39
6.1.1 Wortschatz allgemein	39
6.1.2 Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache	41
6.1.3 Grundwortschatz in der UK	43
6.1.4 Gebärdensprache Grundwortschatz.....	45
6.2 Ergebnisse Gesten	47
6.3 Erste Beantwortung der Fragestellung	52
6.3.1 Fragen zum Grundwortschatz	52
6.3.2 Fragen zu den Gebärden	52

7	Wörter, Wörter, Wörter.....	54
7.1	Auswahl der Wörter	54
7.1.1	Vergleich der Wortschatzlisten	57
7.1.2	Auswahl 100 Wörter	59
7.2	Quantitative Befragung der Kindergartenlehrpersonen	63
7.2.1	Ergebnisse der quantitativen Befragung	64
7.2.2	Schwierigkeiten bei der quantitativen Befragung	66
7.3	Fazit der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen.....	67
7.4	Fokusgruppen.....	68
8	Produktbeschrieb „Hände hoch!“	71
8.1	Gebärden für den Gebärdenkoffer	71
8.2	Video.....	72
8.3	Gebärden auf Bildkarten.....	74
8.4	Begleitbroschüre.....	74
8.5	Einführung der Gebärden	75
8.6	Ergänzende Unterrichtsmaterialien	75
8.7	Produktentwicklung kritische Beurteilung.....	75
8.8	Evaluation und Erprobung des Produktes.....	76
9	Schlusswort.....	77
	Verzeichnisse.....	79
	Literatur.....	79
	Internetseiten.....	83
	Abbildungen.....	84
	Tabellen.....	85

Separate Beilagen

Produkt „Hände hoch!“, Gebärdenkoffer mit Video auf Datenträger, Bildkarten und Begleitbroschüre

Anhang in separatem Dokument

Einleitung

Die Motivation für die vorliegende Arbeit und das Produkt „Hände hoch!“, ein Gebärdenkoffer für Kinder, entwickelte sich bei den Autorinnen einerseits aus persönlichem Interesse an der Sprache allgemein und der Gebärdensprache im Speziellen und andererseits aus der praktischen Arbeit im Feld. Beide Autorinnen sind als Schulische Heilpädagoginnen in der Integration tätig und begleiten Kinder mit Sprachschwierigkeiten. Zur Unterstützung der Kommunikation bei diesen Kindern mit einer geistigen Behinderung werden Gebärden eingesetzt. Um dem Integrationsgedanken wirklich Rechnung zu tragen, werden gemeinsam mit den Regelklassenlehrpersonen bewusst immer wieder Lernumgebungen geschaffen, in welchen einzelne Gebärden gemeinsam mit allen Kindern eingeführt werden. Kommunikation findet in der Interaktion statt und bedingt ein gegenseitiges Verstehen. So bilden die gemeinsamen Gebärden eine Kommunikationsbasis für alle Kinder der Klasse. Durch den Einsatz von Gebärden im Unterricht kann immer wieder festgestellt werden, dass auch Regelklassenschüler und Regelklassenschülerinnen Gefallen an den „geheimnisvollen“ Zeichen haben und sich positiv darauf einlassen. Diese Form des Unterrichts ermöglicht das Arbeiten am gleichen Gegenstand und ist somit förderlich im integrativen Setting. Die Lebendigkeit der Gebärden und der zugehörige Einsatz von Mimik und Gestik belebt die Kommunikation. Hemmungen, die bei hörenden Kindern in erschwerenden Kommunikationssituationen oft entstehen, können durch Gebärden abgebaut werden. Zusätzliche Kompetenzen im sozialen Gefüge werden aufgebaut und erweitert. Die Kinder sind bestrebt, einander zu verstehen und aufeinander einzugehen. Vorliegende Arbeit soll als Beitrag zur Integration verstanden werden.

Des Weiteren konnten beide Autorinnen in ihrer praktischen Erfahrung feststellen, dass Wörter, welche über Gebärden eingeübt wurden, bei Kindern mit Sprachschwierigkeiten oft einfacher abrufbar sind. Der zusätzliche visuelle Kanal scheint in Zusammenhang mit der Abspeicherung sowie mit der Verfügbarkeit eines Wortes zu stehen. Der Einsatz von Gebärden ermöglicht allen Kindern ein Lernen über mehrere Kanäle. Basierend auf dieser praktischen Theorie der Autorinnen entstand die Idee für das Projekt „Hände hoch!“.

„Hände hoch!“, ein Gebärdenkoffer für Kinder, wurde bewusst für den Kindergarten entwickelt. Auf der Kindergartenstufe trifft die Heterogenität unserer Gesellschaft das erste Mal täglich strukturiert und organisiert aufeinander. Die Kinder werden im Kindergartenalltag mit all der Unterschiedlichkeit konfrontiert. Eine gemeinsame einfache Kommunikationsbasis von 30 Gebärden soll das Miteinander beim Kindertageeinstieg erleichtern.

Der Gebärdenkoffer beinhaltet 30 für die Interaktion der Kinder wichtige Wörter in Gebärden übersetzt. Die Auswahl der 30 Wörter basiert auf der praktischen Theorie, der theoretischen Auseinandersetzung mit den Bereichen Wortschatz und Gebärden, dem Vergleich von bestehenden Wortschatzlisten sowie einer quantitativen Befragung von Kindergartenlehrpersonen. Eine Anzahl von 30 Wörtern ist für das

Projekt passend und ausgehend von den Erfahrungen der Autorinnen in der Umsetzung im Unterricht für die Kindergartenlehrperson sowie für die Kinder gut zu bewältigen.

In einem ersten Schritt wurden aus der Ausgangslage eine Hauptfrage sowie Teilfragen abgeleitet. Die Hauptfrage nach den 30 zentralen Wörtern für den Gebärdenkoffer bildet den Leitfaden durch die vorliegende Arbeit. Die Teilfragen befassen sich mit den Bereichen des Wortschatzes sowie den Gebärden. Diese sollen anhand der Theorie beantwortet werden. Dazu wurde anhand eines Kategorierasters eine Inhaltsanalyse der bestehenden Literatur durchgeführt. In einem zweiten Schritt wurden sieben bestehende Wortschatzlisten aus verschiedenen Bereichen bezüglich der Wortarten miteinander verglichen. Diese Ergebnisse führten zu einer ersten Wortschatzliste mit einer Auswahl von 100 Wörtern. Diese wurde als Fragebogen digital an ausgewählte Kindergartenlehrpersonen verschickt mit der Bitte, diejenigen 30 Wörter anzukreuzen, welche ihres Erachtens zentral sind für die Interaktion zwischen den Kindern. Anhand dieser quantitativen Befragung im Feld wurde die Anzahl der Wörter auf 30 reduziert. Mit diesem Vorgehen konnte der Bezug zur Praxis sichergestellt werden und die Endnutzer und Endnutzerinnen des Produktes wurden in das Projekt mit einbezogen. Diese Schritte ermöglichten eine Beantwortung der Hauptfrage nach den 30 Wörtern für den Gebärdenkoffer.

Für das Produkt wurden die 30 Wörter in Gebärden übersetzt und auf Video aufgenommen. Für den Einsatz in der Praxis wurden ausserdem Bildkarten sowie eine Begleitbroschüre entwickelt. Diese Materialien sind Bestandteile des Gebärdenkoffers „Hände hoch!“.

Die Erprobung sowie die Evaluation des Gebärdenkoffers liegen nicht im Rahmen des Möglichen der vorliegenden Arbeit. Es wäre durchaus erwünscht, dass das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert wird.

1 Ausgangslage

Die Heterogenität in Kindergärten und Schulen stellt zunehmend eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten dar. Um dieser Heterogenität zu begegnen, gilt es, erfinderisch und flexibel zu sein. Neue, offene Unterrichtsformen sowie differenzierter und individualisierter Unterricht sind gefragt. Bei Eintritt in den Kindergarten treffen die Kinder mit stark unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen mit dem Anspruch auf gemeinsamen Unterricht erstmals aufeinander. So sind Kinder mit Sprachschwierigkeiten, unterschiedlichem Migrationshintergrund sowie Kinder mit allgemeinen Entwicklungsrückständen Teil des heutigen Kindergartenalltags. Mit der Umsetzung des neuen Schulgesetzes im Kanton Graubünden ab Sommer 2013 wird die Integration verordnet. Das neue Gesetz tritt ab August 2013 in Kraft (vgl. Amt für Volksschule und Sport, neues Schulgesetz, 2012, Art. 43-50).

Dadurch sind mitunter die Bereiche Sprache und Kommunikation stark beeinflusst. Viele der Kinder mit Migrationshintergrund verfügen bei Kindergarteneintritt über einen nur sehr kleinen oder gar keinen Wortschatz in der Unterrichtssprache. Auch die integrierten Kinder mit Sonderschulstatus weisen oft grosse Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung und somit auch in der Kommunikation auf. Die Bemühungen zur Integration sind gross, deren Umsetzung stellt aber immer wieder für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Die Anforderungen an die Kindergartenlehrpersonen, mit Kindern mit Sprachschwierigkeiten ohne ausreichende verbale Kommunikation in Interaktion zu treten, sind sehr hoch. Auch die Kindergruppen untereinander sind in der Interaktion stark eingeschränkt, wenn Sprachschwierigkeiten Teil des Settings sind. Hinzu kommt, dass die Lehrpersonen oft nicht geschult sind in Hinblick auf Unterstützte Kommunikation oder gezielte Sprachförderung.

Grundlage allen sprachlichen Lernens sind die Beziehungen des Kindes zu den Personen in seiner jeweiligen Umgebung. Eine Kontaktaufnahme erfordert neben gestischem, mimischem und interaktionalem Handeln sprachliche Kommunikation. Zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die beim Eintreten in eine Institution möglicherweise auftreten, kommen für mehrsprachige Kinder häufig sprachliche und kulturelle Verständigungsprobleme hinzu. (Lamparter-Posselt & Jeuk, 2010, S.158)

Es gibt bislang kein Lehrmittel, das die Problematik des Erstwortschatzes im Kindergarten mit Gebärdensprache aufnimmt. Um dieser Problematik zu begegnen, soll der Fokus in der vorliegenden Arbeit und für das Entwicklungsprojekt „Hände hoch!“ auf Inklusion gesetzt werden, in der Hoffnung, allen Kindern dadurch ein Stück „Gemeinsames“ zu ermöglichen. Dieses Gemeinsame ist der Antrieb für das Projekt „Hände hoch“, ein Gebärdenkoffer für Kinder. Anhand von 30 zentralen Gebärdensprachen soll den Kindern unterschiedlicher Herkunft und mit verschiedenen Bedürfnissen eine kleine, einfache und gemeinsame Kommunikationsbasis geboten werden. Die Gebärden sollen die Kontaktaufnahme, die Interaktion und das Miteinander im Kindergarten erleichtern.

2 Heterogenität und Integration

Die Heterogenität in der Integration verlangt eine Anpassung der bisherigen pädagogischen Prinzipien. Es soll ein Umdenken stattfinden, welches die Heterogenität als Chance und nicht als Belastung betrachtet. Im Kapitel 2 soll näher darauf eingegangen werden wie sich Heterogenität manifestiert, welche Schwierigkeiten und Chancen damit einhergehen und was dies für den Unterricht bedeutet. In Verbindung damit werden die Begriffe Integration und Inklusion und deren Umsetzung genauer betrachtet und umschrieben. Das Kapitel 2 bietet eine nähere Betrachtung der wichtigsten Teilbereiche aus der Ausgangslage, welche für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung sind, deren heilpädagogische Relevanz aufzeigen und die Basis für das Entwickeln der Fragestellung bilden.

2.1 Heterogenität im Kindergarten

Joller-Graf beschäftigt sich in seinem Buch „Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen“ intensiv mit dem Thema der Heterogenität im Unterricht. Er definiert den Begriff wie folgt:

Der Begriff *Heterogenität* leitet sich ab aus dem Griechischen: *Heterogen* lässt sich übersetzen mit *andersartig*. Das Gegenteil davon ist homogen, was entsprechend *gleichartig* heisst, aber nicht mit *identisch* verwechselt werden darf. Auch wenn die momentan fast schon inflationäre Verwendung des Begriffs Heterogenität den Eindruck entstehen lässt, dass es sich dabei um eine neue Erfindung in der pädagogischen Diskussion handelt, so täuscht dieses Empfinden. Die Thematik heterogener Lerngruppen und der adäquate Umgang mit ihnen durchzieht die gesamte Geschichte der Pädagogik. (Joller-Graf, 2006, S. 9)

In der Pädagogik taucht der Begriff der Heterogenität im Moment auf Grund der überall diskutierten Integration sehr oft auf. Dieser Begriff ist aber in der Pädagogik alles andere als neu. Es geht dabei um die Didaktik und den Umgang mit Heterogenität und Vielfalt. „Seit es Schulen gibt, stellt sich die Frage nach dem institutionellen und individuellen Umgang mit Heterogenität und Vielfalt, d.h. mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Kindern in Schulklassen und Lerngruppen“ (Reusser, 2009, S. 2).

Joller-Graf bezeichnet die Komplexität der heutigen Gesellschaft als Realität und sagt:

Verschiedenste Menschen, verschiedenste Kulturen, unterschiedlichste Lebensanschauungen und persönliche Grundwerte treffen im Zusammenleben aufeinander und kommen durch die Mobilität und die Kommunikationsmittel in Kontakt miteinander. Wenn wir davon ausgehen, dass die Schule auf ein Leben in der Gesellschaft vorbereiten soll, so muss sie die Realität in ausreichendem Mass abbilden können und sie muss den Schülerinnen und Schülern Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie mit Unterschieden konstruktiv umgegangen werden kann. (Joller-Graf, 2006, S. 10)

Die Verständnis- und Lernbedingungen der einzelnen Kinder sind stark unterschiedlich. Differenzierung im Unterricht hilft Verbesserung zu erreichen. Je heterogener die Gruppen sind, desto wichtiger wird die innere Differenzierung des Unterrichts. Unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen kann man nur gerecht werden, wenn Differenzierungsmaßnahmen getroffen werden, um das gemeinsame Lernen zu ergänzen (vgl. Bönsch, 2011, S. 70-78). Auch Klippert betont die Wichtigkeit der Differenzierung in heterogenen Gruppen, um Kinder nachhaltig und motiviert zu integrieren. Dies bedingt Lernaufgaben, welche den Begabungen, Stärken und Interessen der einzelnen Kinder gerecht werden. Nur so kann erreicht werden, dass sie ihr Können in der einen oder anderen Art und Weise einbringen und dank damit verbundenen Erfolgserlebnissen ihre Lernmotivation aufrechterhalten können (vgl. Klippert, 2012, S. 80).

Joller-Graf sagt aber auch, dass wir im Moment noch nicht so weit sind, dass Heterogenität in diesem Sinn als selbstverständlicher Faktor von Unterricht betrachtet wird. Insbesondere für die Zuweisung von Ressourcen sind Befunde nötig, die in der Regel auf Grund von ungenügender Schulleistungen angeordnet werden und die Basis für eine allfällige Verfügung von besonderen Massnahmen bilden (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 10).

Das *Lernen am Gemeinsamen Gegenstand* nach Feuser bietet die Gelegenheit, die angestrebte Inklusion aller zu erzielen. „Lernen am Gemeinsamen Gegenstand kennzeichnet eine von zwei zentralen didaktischen Kategorien des Unterrichts in heterogenen Klassen – in der Integration“ (Feuser, 2009, S. 151). Feuser reflektiert Lernen als einen aktiven Prozess des sich Erschliessens von Welt, der triangulär ist und in einer gemeinsamen Kooperation grundgelegt ist, wobei die Kooperation reziproke¹ Kommunikation, interaktive Prozesse sowie den Dialog einschliesst (vgl. ebd., S. 152).

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass Heterogenität in Schulklassen oder auch im Kindergarten nicht eine neue pädagogische Denkweise ist, dass sie aber besondere pädagogische Prinzipien von Seiten der Lehrpersonen fordert. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Schule die Kinder auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet, dann müssen sie die Komplexität der Realität und den durch die gesellschaftliche Veränderung zustande gekommenen Umgang mit verschiedenen Menschen, Kulturen und Anschauungen erlernen.

Die Begegnung dieser Heterogenität im Kindergarten fordert Massnahmen sowie didaktische Konzepte, auf welche im folgenden Kapitel eingegangen werden soll.

¹ wechselseitige

2.2 Integration und Inklusion

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Frage der Integration, Inklusion und Partizipation hat sich im benannten Zeitraum zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt, die pädagogisches Dafür- oder Dagegenhalten nicht ausser Kraft setzen kann, sondern die seitens der Pädagogik im Grunde nachgeordnet umzusetzen und zu vollziehen ist. (Feuser, 2011, S. 35)

Integration leitet sich vom Lateinischen ab und bedeutet *Wiederherstellung des Ganzen*. Der Begriff kann aber, so Lienhard-Tuggener et al. vieles umfassen, beispielsweise die soziale, kulturelle, räumliche, schulische oder berufliche Integration (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 13). In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus auf der schulischen Integration liegen. Es geht dabei um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet dieser öffentlichen Bildungseinrichtung wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken oder Schwächen. Dabei wird deren spezifische Förderung durch angemessene Massnahmen sichergestellt (vgl. ebd., S. 15).

Trotz der Übersetzung der *Wiederherstellung des Ganzen* geht es für Joller-Graf bei der Integration nicht darum, Unverbundenes wieder auf irgend eine Art zu verbinden, sondern vielmehr lässt sich der Begriff der Integration mit *Vollständig-machen* oder *Eingliedern-wo-es-hingehört* assoziieren (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 8). Im integrativen Setting müssen für Joller-Graf in erster Linie organisatorisch-strukturelle Gründe, die den Umgang mit Heterogenität erschweren, überwunden werden (vgl. 2006, S.61).

„*Inklusive Bildung* bedeutet, dass die Schule die Vielfalt der Schüler und Schülerinnen nicht nur erkennt und respektiert, sondern dass sie auch die Verpflichtung übernimmt, jede Schülerin und jeden Schüler optimal zu fördern“ (Wilhelm, 2011, S. 65). Im Gegensatz zur Integration geht es also bei der Inklusion darum, dass alle Schulkinder kooperativ am gemeinsamen Gegenstand, aber auf unterschiedlichem Niveau, lernen können (vgl. Feuser, 2009, S. 151).

Feuser definiert Integration folgendermassen:

Entsprechend identifiziere ich mit Unterricht in heterogenen Klassen, dass alle Schülerinnen und Schüler (und alle meint alle!) in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau – nach Massgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenz – in Orientierung auf die „nächste Zone ihrer Entwicklung“ an und mit einem „Gemeinsamen Gegenstand“ spielen, lernen und arbeiten. Das ist auch meine Definition für Integration, zu der Ausgrenzung und Separation in einem begrifflich-logischen wie soziologisch diametralen Widerspruch stehen, ganz gleich nach welchem Merkmalsgruppen oder diagnostischen Zuschreibungen ausgegrenzt wird. (vgl. ebd.)

Der Begriff der Kooperation schliesst für Feuser die reziproke Kommunikation, interaktive Prozesse und den Dialog ein (vgl. ebd., S. 152). Das Besondere an der Pädagogik der Integration liegt laut Feuser nicht in der „Besonderung der Kinder“ sondern im „Allgemeinen der Grundlagen menschlicher

Entwicklung und menschlichen Lernens, im „Allgemeinen“ einer basalen, subjektorientierten Pädagogik. Dieses „Allgemeine“ herauszuarbeiten sei das Spezielle.

Kolonko bezeichnet es als zukunftsweisend für das sprachtherapeutische Handeln, die gemeinsame Erziehung, die gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderungen innerhalb deren gewohnter sozialer Umgebung und in Kooperation von Therapeutinnen und Regelpädagoginnen auszuführen (vgl. Kolonko, 2011, S. 13-14). „Integration ist kein einmal erreichtes Ziel, sondern eine immer wieder herzustellende Balance. Integrative Prozesse müssen sich auf vier verschiedenen Ebenen vollziehen: institutionell, interaktiv, innerpsychisch und gesellschaftlich. Integration findet nur dann statt, wenn sich die Prozesse auf allen Ebenen vollziehen“ (ebd., S. 17).

Zusammengefasst bedeutet Integration, dass jedes Kind unabhängig von Herkunft, Stärken oder Schwächen seinen Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand entsprechend die Möglichkeit hat, in Kooperation mit anderen Kindern am gemeinsamen Gegenstand zu arbeiten, zu spielen und dabei gleichzeitig zu lernen. Zudem ist es von zentraler Bedeutung, dass jedem Kind Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Dies bedeutet für die Lehrpersonen, dass sie den Unterricht so planen, dass die Integration aller Kinder und ein Arbeiten am „Gleichen Gegenstand“ möglich werden.

In diesem Kapitel wurde dargelegt, welchen Stellenwert die Heterogenität heute in den öffentlichen Schulen einnimmt. Dieser Heterogenität gerecht zu werden, fordert von den Lehrpersonen einerseits ein Umdenken und eine Anpassung ihrer pädagogischen Grundsätze sowie eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema der Integration, bzw. der Inklusion in ihren Schulklassen. Das Arbeiten am Gemeinsamen Gegenstand nach Feuser ist sehr geeignet für diese Umsetzung.

Im Projekt „Hände hoch!“ bilden die Gebärden den Gemeinsamen Gegenstand. Es geht einerseits darum, den Wortschatz der Kinder zu fördern, andererseits, und viel wichtiger dabei, soll aber die Interaktion zwischen den Kindern sein. Aus diesen Grundlagen leiten sich im nächsten Kapitel die Fragen ab, welche für das Projekt relevant sind und die es für dessen Entwicklung zu beantworten gilt.

3 Fragestellung

Aufgrund der ersten Auseinandersetzung mit dem Thema der Heterogenität im Kindergarten in Verbindung mit der Integration und der Inklusion werden die Wichtigkeit und zugleich die Schwierigkeit des gemeinsamen Handelns und Lernens aufgezeigt. Dies unterstreicht die Absicht des Projektes, die Interaktion zwischen den Kindern durch den Einsatz von Gebärden zu fördern und macht dessen heilpädagogische Relevanz deutlich sichtbar. Daraus lässt sich folgende Hauptfrage ableiten, welche anhand der Theorie geklärt werden soll:

Hauptfrage:

„Welche 30 Wörter sind zentral für die Interaktion zwischen den Kindern im Kindergarten?“

Für die Entwicklung des Projektes gilt es in einem ersten Schritt, die Frage nach dem Wortschatz zu klären. Es soll herausgefunden werden, welche Wörter für die Kommunikation zwischen den Kindern auf der Kindergartenstufe entscheidend sind und daraus 30 Wörter für den Gebärdenkoffer auszuwählen. Hierzu müssen der Spracherwerb sowie auch das Thema Wortschatz mit einbezogen werden.

Teilfragen Wortschatz (TW):

TW1 Wie entwickelt sich die Sprache im Hinblick auf den Wortschatz?

TW2 Gibt es einen allgemein gültigen Grundwortschatz?

TW3 Welche Worte gehören zum Grundwortschatz?

TW4 Welche Wortarten sind zu welchen Teilen im Grundwortschatz enthalten?

TW5 Welche Worte werden am meisten benutzt von Kindern im KIGA?

TW6 Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Wortschatzlisten?

Um den Wortschatzerwerb zu verstehen, soll zuerst die *Sprachentwicklung allgemein* betrachtet werden mit dem Fokus auf den Wortschatz (*TW1*). Es stellt sich die Frage nach dem Erwerb von Worten und welche Wörter zuerst erlernt werden. Der Begriff „*Grundwortschatz*“ soll definiert werden (*TW2*) und es gilt zu klären, welche Wörter in den Grundwortschatz gehören (*TW3*). Zudem stellt sich die Frage, ob es *Unterschiede* gibt zwischen den verschiedenen Wortschatzlisten (*TW6*). Für das Projekt ist vor allem der Wortschatz im Kindergarten für die Interaktion zwischen den Kindern relevant. Somit gilt es zu klären, welche Worte im *Kindergarten* speziell verwendet werden (*TW5*) und zu welchen Teilen die einzelnen *Wortarten* (*TW4*) darin vorkommen.

Teilfragen Gebärden (TG):

- TG1 *Wie entwickelt sich die Sprache im Hinblick auf den Wortschatzerwerb mit Hilfe von Gebärden?*
- TG2 *Ist der Einsatz von Gebärden mit hörenden Kindern für die Kommunikation förderlich?*
- TG3 *Fördert der Einsatz von Gebärden den Wortschatzerwerb auch bei hörenden Kindern?*

Neben dem allgemeinen Wortschatz ist es für das Projekt „Hände hoch!“, welches zum Ziel hat, den Wortschatzerwerb durch den Einsatz von Gebärden zu fördern, wichtig, den Fokus auf die Gebärden zu richten. Es geht darum zu klären, wie sich die Sprache im Hinblick auf den Wortschatzerwerb mit Hilfe von Gebärden entwickelt (TG1). Eine weitere, nebenbei zu klärende Frage wäre, wie *effektiv* der Einsatz von Gebärden mit hörenden Kindern ist. Einerseits geht es um die *Kommunikation durch Gebärden* (TG2), andererseits um den *Wortschatzerwerb durch Gebärden* (TG3). Da dies zwei unterschiedliche Forschungsbereiche sind, sollen sie in der Fragestellung auch klar getrennt werden. Es geht darum, bestehende Literatur und Forschungen auf diese Fragen hingehend zu prüfen.

Die Hauptfrage sowie deren Teilfragen stellen den Ausgangspunkt des Entwicklungsprojekts dar. Es geht darum, bestehende Literatur auf Studien zu prüfen, die Antworten auf diese Fragen liefern. Das methodische Vorgehen zur Beantwortung der gestellten Fragen wird im folgenden Kapitel 4 vorgestellt.

4 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist als Entwicklungsprojekt zu verstehen, dessen Ziel es ist, ein Produkt für die Praxis zu entwickeln. Das Produkt baut auf dem in Kapitel 2 nachgewiesenen Entwicklungsbedarf sowie den daraus abgeleiteten zentralen Fragen auf. Diese zentralen Fragen sollen anhand der Literatur, der theoretischen Auseinandersetzung und Forschung geklärt werden.

Forschungs- und Entwicklungsprojekte zählen, laut Angermeier, zu den „klassischen“ Projektarten. Sie haben einen bestimmten Erkenntnisgewinn oder die Erstellung eines neuen Produktes zum Ziel. Die Neuheit des Projektgegenstandes ist das entscheidende Charakteristikum (vgl. Angermeier, 2013). Im Entwicklungsprojekt wird ein Produkt für die Praxis entwickelt. Ausgangspunkt dafür ist ein nachgewiesener Entwicklungsbedarf (vgl. Zurbriggen, 2012).

Die Ausführungen in Kapitel 2 weisen den Entwicklungsbedarf nach. Die eingangs beschriebene Literaturlaufarbeitung, die praktische Theorie sowie die quantitative Befragung im Feld bilden die Grundlage für das Produkt „Hände hoch!“, ein Gebärdenkoffer für Kinder.

In der folgenden Abbildung werden die verschiedenen Forschungsstufen auf dem Weg zum Produkt „Hände hoch!“ grafisch dargestellt.

Abbildung 1: Forschungsprozess Entwicklungsprojekt

In den folgenden Kapiteln 4.1 bis 4.5 sollen die einzelnen Stufen des Forschungsprozesses näher beschrieben werden.

4.1 Praktische Theorie

Dass wir im Alltag geschickt zu Handeln vermögen, beruht auf Erfahrungen. Erfahrungen sind gedeutete Ereignisse aus unserer Handlungsumgebung, die wir für die Planung, Durchführung und Bewertung von späteren Handlungen benutzen. Manche werden bald nach ihrem Auftreten vergessen, andere werden als „Wissen“ im Gedächtnis gespeichert. (Altrichter & Posch, 2007, S. 110)

Altrichter und Posch nennen dies die *praktische Theorie*. Dabei geht es um die eigenen Erfahrungen sowie die anderer Personen, welche wir in der Handlungsgestaltung nutzen können. Die empirische Forschung beruht auf Erfahrungen, die nur nachprüfbar sind, wenn sie nicht einmalig sind, sondern dem Forscher selbst und auch anderen Personen immer wieder zugänglich sind (vgl. ebd.).

Die praktische Theorie, welche in der Einleitung beschrieben wird, bildet den Ausgangspunkt der Arbeit und ist zugleich Motivation der Autorinnen, sich eingehender mit diesem Thema zu beschäftigen. Daraus entwickelte sich die Idee zum Projekt „Hände hoch!“.

Ausgehend von dieser praktischen Theorie konnte die *Fragestellung* für das Projekt abgeleitet werden.

4.2 Analyse bestehender Literatur

Aufbauend auf den Fragen, die sich aus der Ausgangslage und der praktischen Theorie herauskristallisiert haben, wird versucht, diese zu beantworten. Die Fragen, die das Erkenntnisinteresse andeuten, stehen dabei im Vordergrund (vgl. Altrichter & Posch, 2001, S. 99). Die Methode, auf die zurückgegriffen wird, ist die *empirische Inhaltsanalyse*. Sie ist, gemäss einer Definition von Kromrey, „eine Forschungstechnik, mit der man aus jeder Art von Bedeutungsträgern durch systematische und objektive Identifizierung ihrer Elemente Schlüsse ziehen kann, die über das einzelne analysierte Dokument hinaus verallgemeinerbar sein sollen“ (Kromrey, 2007, S. 319). Es geht darum, Inhalte systematisch zu analysieren. Der Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse ist laut Mayring (vgl. 2002, S. 114), Texte systematisch zu analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet. Für diese inhaltliche Analyse wird aus der Fragestellung heraus ein Kategoriensystem als „Werkzeug“ erarbeitet (vgl. Kromrey, 2007, S. 326).

Tabelle 1: Kategoriensystem Wortschatz und Gebärden

„Welche 30 Wörter sind zentral für die Interaktion zwischen den Kindern im Kindergarten?“			
Kategorie	Teilfragen	Kodierregeln	
	<i>Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel gelten sollen; prototypische Funktion</i>	<i>Regeln, die bei Abgrenzungsproblemen eindeutige Zuordnungen ermöglichen.</i>	
Grundwortschatz	TW1	Wie entwickelt sich die Sprache im Hinblick auf den Wortschatz?	Wortschatzerwerb
	TW2	Gibt es einen allgemein gültigen Grundwortschatz?	Grundwortschatz
	TW3	Welche Worte gehören zum Grundwortschatz?	Welche Wörter sind enthalten.
	TW4	Welche Wortarten sind zu welchen Teilen im Grundwortschatz enthalten?	Nomen, Adjektive, Verben, Funktionswörter Inhaltswörter und Funktionswörter? Randvokabular und Kernvokabular? Verteilung in Prozent? Verglichen miteinander?
	TW5	Welche Worte werden am meisten benutzt von Kindern im KIGA?	Studien auf die Altersklasse KIGA beschränkt? 4-6 jährige Kinder Kindersprache
	TW6	Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Wortschatzlisten?	Wie unterscheiden sich die Listen? Wortarten? Nomen, Adjektive und Verben Randvokabular und Kernvokabular? Inhaltswörter und Funktionswörter
Gebärden	TG1	Wie entwickelt sich die Sprache im Hinblick auf den Wortschatzerwerb mit Hilfe von Gebärden?	Vergleich Wortschatzerwerb Sprache und Gebärden
	TG2	Ist der Einsatz von Gebärden mit hörenden Kindern für die Kommunikation förderlich?	Studien zu Gebärden mit hörenden Kindern Speicherfähigkeit
	TG3	Fördert der Einsatz von Gebärden den Wortschatzerwerb auch bei hörenden Kindern?	Studien Wortschatzerwerb mit Gebärden Speicherfähigkeit

„Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitetes am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“ (Mayring, 2002, S. 114).

Das Kategoriensystem richtet sich nach den Fragestellungen aus dem Kapitel 3. Das Kategoriensystem soll dazu dienen, die Literatur systematisch aufzuarbeiten. Es ist in zwei wesentliche Kapitel auf-

geteilt: *Wortschatz (Hauptfrage) und Gebärden*. Innerhalb dieser zwei Kategorien werden zu verschiedenen Bereichen konkrete Fragen gestellt, die anhand der Kodierregel klar abgegrenzt werden, um möglichst strukturiert und zielorientiert in der Literatur zu forschen.

Die hierzu dienliche inhaltsanalytische Technik soll die von Mayring beschriebene *Strukturierung* sein. „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 2002, S. 115). Zum Schluss werden die Kategorien bezüglich der *Fragestellung* ausgewertet. Daraus werden Schlüsse gezogen und verallgemeinert im Hinblick auf das Entwicklungsprojekt.

Konkret bedeutet dies für das Projekt „Hände hoch!“, dass einerseits die Frage nach dem *Grundwortschatz* und andererseits die Frage nach den *Gebärden* mit hörenden Kindern geklärt werden soll. Dabei bildet die Frage nach den Wörtern, die für den Koffer wichtig sind, die Basis für die Erarbeitung des Projektes und die Frage nach den Gebärden die Begründung dafür.

4.3 Vergleich der Wortschatzlisten

In einem weiteren Teil werden sieben ausgewählte Wortschatzlisten nach verschiedenen Kriterien miteinander verglichen (vgl. Anhang Wortschatzlisten):

- *Quervergleich* der Wortschatzlisten bezüglich Wortarten; die *einzelnen* Listen werden überprüft bezüglich der Häufigkeit der verschiedenen Wortarten.
- *Längsvergleich* der Wortschatzlisten bezüglich Wortarten; die Listen werden *untereinander* verglichen bezüglich der Häufigkeit der verschiedenen Wortarten.

Ziel dieses Vergleichs soll es sein, herauszufinden, in wie fern sich die Wortschatzlisten aus den Bereichen Unterstützte Kommunikation, Deutsch als Fremdsprache, Gebärdensprache, Rechtschreibung etc. miteinander vergleichen lassen und welche Unterschiede sie bezüglich der Wortarten aufweisen. Aufgrund dieser Vergleiche kann die erste Auswahl für den Wortschatz getroffen werden.

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse sollen mit der praktischen Theorie verbunden werden. Anhand der Erkenntnisse über den Wortschatz durch die Inhaltsanalyse anhand des Kategorienrasters und den aus dem Vergleich verschiedener Wortlisten gewonnenen Erkenntnissen und Kriterien werden von den Autorinnen sowie von einer dritten, neutralen Schulischen Heilpädagogin 100 Wörter ausgesucht, die bei der Interaktion zwischen Kindern im Kindergarten wichtig sind.

4.4 Quantitative Befragung im Feld

Im letzten methodischen Teil wird aufgrund der Erkenntnisse aus der Inhaltsanalyse zum Bereich Wortschatz eine kurze quantitative Befragung im Feld durchgeführt. Anhand eines Fragebogens sollen ausgewählte Lehrpersonen aus 100 Wörtern, welche aus der Analyse der bestehenden Literatur heraus begründet ausgesucht wurden und sich theoretisch aus der Inhaltsanalyse auf der Theorie abstützen, auswählen, welche 30 zentralen Wörter sie in den Gebärdenkoffer aufnehmen würden. Es geht dabei wiederum um die praktische Theorie, die durch andere Lehrpersonen abgestützt wird und um den direkten Bezug zur Praxis. Der Endnutzer des Produktes soll dabei in die Entwicklung mit einbezogen werden.

Den Grundgedanken der Feldforschung definiert Mayring wie folgt: „Feldforschung will ihren Gegenstand in möglichst natürlichem Kontext untersuchen, um Verzerrungen durch Eingriff der Untersuchungsmethoden, bzw. durch die wirklichkeitsferne Aussenperspektive zu vermeiden“ (Mayring, 2002, S. 55). Um diese Wirklichkeitsferne zu vermeiden, werden die Kindergartenlehrpersonen im Feld in die Auswahl mit einbezogen. Damit kann gewährleistet werden, dass die von Mayring genannte „Verzerrung der Aussenperspektive“ die Resultate nicht verfälscht. In gewissem Masse geben die Autorinnen einen Teil der Verantwortung über die Auswahl der Wörter ab.

Der Zugang zum Feld erweist sich nicht selten als Schwierigkeit. Wie kann der Zugang geschaffen werden zu jenen Personen, welche die zentralen Personen sind und die nötigen Erfahrungen und Kompetenzen mitbringen (vgl. Flick, 2011, 147-148). Als besonders wichtig und entscheidend bezeichnet Moser den Einstieg ins Forschungsfeld:

Wesentlich ist es, dass man zu Beginn Vertrauen schafft und die Personen, welche in eine Untersuchung einbezogen werden, so weit über das Forschungsprojekt informiert, dass sie selber von der Wichtigkeit überzeugt sind. So erhalten sie das Gefühl, selbst einen Beitrag zu einem wichtigen Unterfangen zu leisten. (Moser, 2012, S. 57-58)

Auf diesen Aussagen beruhend und im Bewusstsein der genannten Schwierigkeiten werden die Personen, welche Teil des Prozesses sein sollen, vorgängig kontaktiert. Die Anzahl der befragten Personen liegt bei 25. Diese Anzahl wird bewusst klein gehalten, um das oben erwähnte Vertrauen zu schaffen und persönlich mit jeder einzelnen Person in Kontakt treten zu können. Sie sollen ausführlich über Sinn und Zweck des Projektes „Hände hoch“ informiert werden, bevor ihnen der Fragebogen mit einem Begleitschreiben zugestellt wird. Dadurch soll ein hoher Rücklauf der Fragebogen sichergestellt werden und die Befragten fühlen sich eingebunden und sind Teil des Projektes. Der Fragebogen wird digital zusammen mit einem Begleitschreiben versandt (vgl. Anhang Fragebogen).

Die Kindergartenlehrpersonen erhalten im Begleitschreiben mit dem Fragebogen den Auftrag, die ihrer Ansicht nach 30 wichtigsten Wörter aus den 100 vorgegebenen anzukreuzen, immer mit dem Fokus auf die Interaktion zwischen den Kindern. Dabei sind alle Kinder gemeint, unabhängig der sprachlichen Kompetenzen. Das Begleitschreiben enthält einen Kurzbeschreibung des Projektes sowie eine genaue Beschreibung ihres Auftrags. Dadurch sollen Unklarheiten aus dem Weg geräumt werden und das Ausfüllen des Fragebogens für die Teilnehmenden erleichtert werden.

Am Schluss der Wortliste werden zudem zwei leere Felder hinzugefügt. Diese ermöglichen das Einfüllen von maximal zwei zusätzlichen Wörtern, welche für die befragte Person allenfalls auf der Liste fehlen. Das Auswerten dieser Daten soll die definitiven 30 Wörter für den Gebärdenkoffer liefern.

Die schriftliche Befragung entspricht einer Art formalisierten Interviews. Im Unterscheid zum Interview kann der Fragende nicht unmittelbar auf die Antworten der Befragten reagieren. Somit entfällt ein direktes Nachfragen zur Präzisierung. In jedem Fall sollte bereits bei der Formulierung der Fragen die Auswertung mit eingeplant sein. So soll bereits klar sein, ob die Fragen quantitativ oder qualitativ ausgewertet werden, wer die Daten wie kodiert und wie diese ausgewertet werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167- 169).

Bei vorliegendem Projekt handelt es sich bei der Befragung klar um eine quantitative Auswertung. Ziel der Befragung ist es, aus der Liste der 100 Wörter eine Anzahl von 30 ausgewählten Wörtern zu erhalten. Somit ist die Fragestellung sehr eng. Das der eigenen Ansicht nach wichtige Wort wird angekreuzt. Das Nachfragen zur Präzisierung ist in diesem Falle nicht nötig, da keine Interpretationen möglich sind.

Die wichtigsten Vorteile eines eher geschlossenen Fragebogens sind, dass ihr Ausfüllen in der Regel wenig Zeit beansprucht, und dass eine grössere Anzahl Personen über einen kurzen Zeitraum verteilt die gleichen Fragen beantworten kann. Als Nachteile erwähnen Altrichter und Posch einerseits das Problem, dass nicht sicher davon ausgegangen werden kann, ob die Fragestellung richtig verstanden wird. Zudem können Antworten allenfalls durch subjektive Bilder und Einstellungen zu den Fragen der Antwortenden verzerrt sein (vgl. ebd., 175). „Eine wichtige Möglichkeit die angeführten Nachteile zu verringern, besteht darin, die AdressatInnen für die Ziele der Untersuchung zu gewinnen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 175).

Die Auswertung wird wie schon erwähnt quantitativ sein. Anhand einer Exceltabelle wird die Häufigkeit der Nennungen der einzelnen Wörter ausgewertet. Die am meisten genannten Wörter werden ausgewählt. Fragebogen mit falscher Anzahl Wörter werden in der Auswertung nicht bewertet. Durch diese quantitative Auswertung werden die 100 Wörter auf die benötigte Anzahl 30 reduziert.

Anhand der 30 Wörter, welche durch die Befragung im Feld ermittelt werden, kann das Projekt „Hände hoch!“ entwickelt werden.

4.5 Produktentwicklung

Nachfolgende Abbildung soll das Vorgehen und den Ablauf der Produktion der Materialien für den Gebärdenkoffer visuell veranschaulichen:

Abbildung 2: Ablauf der Produktion

Für jedes der 30 Wörter wird eine Gebärde ausgewählt. Die Gebärden sind alle auf der Gebärdensprachdatenbank abrufbar. Für einige Gebärden gibt es aber verschiedene Varianten, bedingt durch die Dialekte, welche auch in der Gebärdensprache vorhanden sind. Diese Auswahl wird daher durch zusätzliche Unterstützung einer gehörlosen Mutter sowie einer gebärdensprachkompetenten Schulischen Heilpädagogin durchgeführt. Die Mutter wird mit einbezogen, da sie mit ihrer gehörlosen Tochter, welche im Kindergartenalter ist, in Gebärdensprache kommuniziert und sagen kann, welche Gebärden sich für Kinder eignen. Die Schulische Heilpädagogin hat den Bezug zur Praxis im Kindergarten und hat bereits mit hörenden Kindern Gebärden eingeübt.

Nach der genauen Auswahl der 30 Gebärden wird jede Gebärde einzeln auf Video aufgezeichnet. Für diese Aufnahmen wird ein Mädchen im Kindergartenalter eingesetzt, die zweisprachig (gebärdensprachig und deutschsprachig) aufgewachsen ist. Damit kann sichergestellt werden, dass für die Aufzeichnungen die Gebärden präzise ausgeführt werden. Zudem soll jeweils das Wort zu der Gebärde gesprochen werden. Somit muss das Mädchen auch über eine gute Lautsprache verfügen. Mit der Bilingualität des Mädchens konnten also beide sprachlichen Voraussetzungen für gelingende Videoaufnahmen gewährleistet werden.

Aus den Videoaufnahmen werden Standbilder gemacht, die auf Karten ausgedruckt ebenfalls dem Koffer beigelegt werden und für den Einsatz im Kindergarten verwendet werden können.

5 Sprachentwicklung und Gebärden

Das folgende Kapitel befasst sich mit der bestehenden Literatur zu der Sprache und deren Entwicklung allgemein. Um den Erwerb des Wortschatzes zu verstehen ist es wichtig, vom Spracherwerb auszugehen. Da das Projekt „Hände hoch!“ den Wortschatzerwerb durch die Interaktion der Kinder miteinander fördern soll, wird das Thema Interaktion und Kommunikation in diesem Kapitel ebenfalls ausführlicher behandelt um die Zusammenhänge zu verdeutlichen. Weiter wird der Einsatz von Gebärden in den öffentlichen Schulen aufgegriffen. Im letzten Teil soll genauer auf den Wortschatz eingegangen werden. Es handelt sich hierbei um den Wortschatzerwerb als Prozess sowie um die Art und Weise der Abspeicherung von Wörtern.

5.1 Entwicklung der Sprache

Ausgangspunkt des folgenden Kapitels ist der Erziehungsplan für den Kindergarten des Kantons Graubünden. Darin ist folgender Zweckartikel bezüglich Erziehung und Bildung festgehalten:

Der Kindergarten unterstützt und ergänzt die häusliche Erziehung des Kindes. Er fördert die schöpferischen Kräfte des Kindes und seine körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Er bereichert die kindliche Erlebnis- und Erfahrungswelt und pflegt das sprachliche Ausdrucksvermögen. Der Kindergarten bemüht sich auch um die Integration behinderter und um die Assimilation fremdsprachiger Kinder. Er bereitet das Kind auf den Schuleintritt vor, ohne das Arbeitsprogramm des Schulunterrichts vorwegzunehmen. (Erziehungsplan für die Kindergärten im Kanton Graubünden, S. 14)

Nebst Integration behinderter Kinder und der Unterstützung fremdsprachiger Kinder ist auch das sprachliche Ausdrucksvermögen im Zweckartikel des Erziehungsplans speziell erwähnt. Bezüglich Sprache wird im Erziehungsplan folgendes als Grundprinzip festgehalten:

Sprache verschafft dem Menschen Zugang zur Welt und zu sich selbst. Sie ermöglicht ihm Kontakt und Verständigung. Sie ist aber auch Ausdruck von Identität und kultureller Zugehörigkeit. Sprachliche Entwicklung bedeutet soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung. Sprechenlernen als produktive Tätigkeit prägt die gesamte Kindergartenarbeit. (ebd., S. 19)

Diese Ausführungen unterstreichen die Wichtigkeit der Sprache und deren Entwicklung. Sprache ist ein spezielles Kommunikationssystem.

Die Menschen benutzen eine Sprache um sich mitzuteilen. Sprache ist laut Szagun gekennzeichnet durch die Willkürlichkeit der Symbolik, durch Kontextfreiheit, durch kulturelle Vermittlung und durch ein regelhaftes kombinatorisches System. Die moderne Linguistik stellt die gesprochene Sprache in den Mittelpunkt. Die geschriebene Sprache ist ein Mittel um Gesprochenes in einem anderen Medium darzustellen (vgl. Szagun, 2008, S. 17-20). Unser ganzes Leben ist sprachlich durchdrungen. Grimm bezeichnet die Sprache als Schaltstelle für den Erwerb kultureller Formen und kulturellen Wissens.

Sprache dient dem Ausdruck von Intentionen, Wünschen, Abneigungen, ermöglicht die Kommunikation mit anderen und steht in enger Beziehung zu kognitiven und sozialen Fähigkeiten (vgl. Grimm, 2012, S. 15).

Die Beschäftigung mit dem Spracherwerb von Kindern, so Szagun weiter, dreht sich automatisch um die gesprochene Sprache. Diese sogenannte Entwicklungspsycholinguistik ist eine deskriptive, also beschreibende Wissenschaft. Sie beschreibt das, was ist und nicht das, was sein soll. Fehler werden untersucht um Aufschluss darüber zu erhalten, wie die Kinder Regelmäßigkeiten von Sprache lernen und nicht um diese als schlecht zu bewerten. Der Spracherwerb verläuft nicht für alle Kinder gleich. Kleine Kinder erwerben Sprache unterschiedlich schnell und mit unterschiedlichen Präferenzen bezüglich Informationsverarbeitung (vgl. Szagun, 2008, S. 17-20). Damit dieser Spracherwerb ohne Probleme verlaufen kann, sind verschiedene Faktoren wichtig. Wendlandt beschreibt diese in seinem Modell des Sprachbaums.

Die Sprache des Kindes entwickelt sich langsam und in einer bestimmten Abfolge – wie eine kleine Pflanze, die zum Baum wird. Zuerst müssen die Wurzeln wachsen und festen Halt im Boden finden, dann entwickelt sich der Stamm, um später eine ausladende Krone zu entfalten. (Wendlandt, 2011, S.10)

Sprache beinhaltet laut Kolonko eine kommunikative Absicht, ein Bedürfnis, sich mitzuteilen und dadurch beim Hörer etwas zu bewirken. Das Kind will aber nicht nur *sich* mitteilen sondern auch *etwas* mitteilen, also den Inhalt. Diese Symbolfähigkeit ermöglicht es dem Kind, Handlungspläne zu entwickeln und das eigene Handeln somit sprachlich zu steuern. Der Spracherwerb ist als Lernprozess zu verstehen, der durch die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner dinglichen und sozialen Umgebung gestaltet wird (vgl. Kolonko, 2011, S. 43-45). In den ersten Lebensjahren treten die Kinder in erster Linie mit den Bezugspersonen in den Dialog. Das Bedürfnis des Kindes sich kommunikativ auszutauschen und die Bereitschaft der Bezugspersonen mit dem Kind in den Dialog zu treten sind dabei grundlegende Voraussetzungen. Erste Erfahrungen in Wechselseitigkeit werden dem Kind durch gemeinsame Handlungssituationen ermöglicht. Im Vorschulalter jedoch gewinnt der kommunikative Austausch mit Gleichaltrigen zusehends an Bedeutung. Allerdings überwiegen bei noch jüngeren Vorschulkindern nonverbale Strategien zur Kontakt- und Gesprächsaufnahme (vgl. ebd., S. 64-65).

5.2 Interaktion durch Kommunikation

Dieses Kapitel weitet den Begriff der Sprache weiter aus und beschäftigt sich mit der Kommunikation und der Integration. Dabei werden auch Begriffe wie Partizipation, Kooperation und Intention mit einbezogen.

Wilken beschreibt den Zusammenhang von *Kommunikation und Partizipation* wie folgt: „Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und subjektiv für Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine wesentliche Bedingung für soziale Partizipation und Selbstbestimmung und zudem eine wichtige Grundlage jeder Entwicklung“ (Wilken, 2002, S. 1). Wendlandt umschreibt *Kommunikation* folgendermassen:

Kommunikation findet von Geburt an statt. Kinder erwerben Sprache, um mit ihrer Umgebung zu kommunizieren. Sie wollen uns ihre Bedürfnisse, Wünsche, Entdeckungen und Gedanken mitteilen und erlernen so unsere Sprache. Somit findet der Spracherwerb nicht losgelöst von seiner Funktion statt. (Wendlandt, 2011, S. 26)

Das Kind kommuniziert also von Geburt an. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, zu kommunizieren. Die Sprache verhilft dem Individuum, dieses Grundbedürfnis zu befriedigen. Die Kommunikation beeinflusst den Spracherwerb.

Kommunikation ist aber nicht immer Sprache, sondern kann auch nonverbal sein. Cappello beschreibt Kommunikation als Vorgang zwischen mindestens zwei Personen (Sender und Empfänger), bei dem ein Zeichen zielgerichtet und absichtsvoll eingesetzt wird, um beim anderen etwas *zu bewirken*. Im Weiteren bezeichnet sie die Kommunikation als intentional (absichtliches Handeln, partnerorientiert (soziale Interaktion) sowie symbolisch (Sprachsystem) (vgl. Cappello, 2009, S. 1). Lage äussert sich dazu folgendermassen:

Ein entscheidendes Merkmal der Kommunikation ist, dass das Handeln symbolisch sein muss. Das liegt nur vor, wenn die Verhaltensform auf einen Inhalt verweist, der nicht nur durch sie selbst im Hier und Jetzt dargestellt wird, sondern sich auf etwas nicht konkret Vorhandenes mittels Zeichen oder Zeichensystemen repräsentiert. (Lage, 2006, S. 26)

Die folgende Darstellung von Linke, Nussbaumer und Portmann (1996) macht den Zusammenhang von *Interaktion und Kommunikation* aus Sicht der handlungstheoretischen Perspektive sichtbar (vgl. Lage, 2006, S. 25). Kommunizieren wird aus dieser handlungstheoretischen Perspektive der Pragmatik² als spezifische Form des menschlichen Verhaltens gesehen. Das heisst, dass das Handeln aus-

² Die Pragmatik ist ein Teilgebiet der Linguistik, die die Beziehung zwischen sprachlichen Zeichen und den Benutzern sprachlicher Zeichen untersucht; Lehre vom sprachlichen Handeln (Wikipedia)

schliesslich aus dem Blickwinkel der Handelnden betrachtet wird. Die Grafik macht deutlich, dass Kommunizieren, aus der Perspektive der Produzentin gesehen, Sprechhandeln ist. Es ist die Verwendung eines Sprachsystems mit dem Zweck der Kommunikation und der Verständigung (vgl. ebd., S. 25-26). Für die Anwendung mit Unterstützter Kommunikation erweitert Lage das Modell auf der Ebene der sprachlichen Kommunikation, indem sie diese weiter unterteilt in die vokale Ebene (Lautsprache) sowie die non-vokale Ebene (Schriftsprache, Gebärden etc.). Sie sagt aus der handlungstheoretischen Perspektive, welche auch die Grundlage für ihre Konzeption von Unterstützter Kommunikation ist: „Die handelnde Person und deren Intention stehen im Mittelpunkt des Verstehens- und Verständigungsprozesses, bzw. das, was die handelnde Person ausdrücken, bezwecken und bewirken will“ (vgl. ebd., S. 27).

Abbildung 3: Verhalten, Handeln, Interaktion, Kommunikation (modifiziert nach Linke, Nussbaumer & Portmann, 1996, S. 173; aus Lage, 2006, S. 25-27)

Auch Bönsch beschäftigt sich mit der Kommunikation. Er stellt die *Kommunikation und die Kooperation* in den Mittelpunkt der Interaktion. Für ihn gilt es, im Unterricht die Personen durch *Kooperation* sowie durch *Kommunikation* zu stärken. Der Kommunikationsbegriff soll, so Bönsch weiter, nicht mehr im Sinne eines Sender-Empfänger-Modells verstanden werden, sondern als eine Interaktion (vgl. Bönsch, 2002, S. 14). Es geht also um mehr als um die reine Kommunikation. Die Beziehung zwischen den Individuen bekommt eine tragende Rolle.

Unterricht allgemein hat immer eine Inhalts- und eine Beziehungsebene. Laut Bönsch ist dabei stets zu überlegen, ob variable Kooperationsmuster den Unterricht bereichern können (vgl. Bönsch, 2002, S. 68). Neben dem Individualisieren der Lerninhalte kann durch kooperatives Lernen eine Gemeinschaft geschaffen werden, in der die Schüler und Schülerinnen voneinander und miteinander lernen. Kinder lernen in der Interaktion mit anderen Gleichaltrigen, ihre eigene Position zu erkennen und sich von denen anderer Kinder abzugrenzen. Dies zeigt sich auch im Dialog in der wachsenden Fähigkeit, die Perspektive des Gegenübers zu berücksichtigen (vgl. Kolonko, 2011, S. 57).

Zusammenfassend bedeutet dies, dass Kommunikation immer symbolische Interaktion ist. Die Interaktion wiederum ist immer partnerorientiertes Handeln. Der Bereich der Unterstützten Kommunikation beschäftigt sich mit der verbalen Kommunikation auf der vokalen, also der sprechenden Ebene, sowie auch auf der non-vokalen, also der gebärdensprachlichen Ebene. Unterstützte Kommunikation erlaubt somit die Verbindung dieser beiden Ebenen. Sprache beinhaltet also immer eine kommunikative Absicht und ermöglicht grundsätzlich den Zugang zur Welt und zu sich selbst. Sprachliche Entwicklung bedeutet gleichzeitig soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung. Der Spracherwerb verläuft bei den meisten Kindern von der Grundstruktur her ähnlich. Die Kinder bringen aber verschiedene Voraussetzungen und unterschiedliche Präferenzen bezüglich Informationsverarbeitung mit.

Für das Projekt „Hände hoch!“ ist die sprachliche Kommunikation wichtig. Dabei bedient es sich einerseits der non-vokalen Ebene, also der Gebärdensprache, andererseits ist aber auch die vokale Ebene entscheidend, da zu den Gebärden immer auch gesprochen wird. Es vereint in gewissem Sinne diese beiden Ebenen in eine, die *gebärdenunterstützte Lautsprache*.

Im folgenden Abschnitt soll der Fokus auf jene Kinder gerichtet werden, die Schwierigkeiten im Spracherwerb aufweisen.

5.3 Kinder mit Sprachschwierigkeiten

Bezüglich Spracherwerb und Sprachbeeinträchtigungen macht Wendlandt folgende Aussage: „Kein Baum gleicht dem anderen – jedes Kind hat seine eigene Individualität. Und auch der Spracherwerb verläuft von Kind zu Kind unterschiedlich“ (Wendlandt, 2011, S. 19).

Dennoch sind Unterschiede des Spracherwerbtempos gemäss Wendlandt normalerweise begrenzt. Abweichungen, die über 5 Monate hinausgehen, haben Klärungsbedarf. Fachleute können feststellen, ob es sich bei einem Kind, das sehr wenig oder schlecht spricht, um unproblematische Eigenheiten in der individuellen Sprachentwicklung handelt, oder ob bereits eine „Störung“ vorliegt. Störungen des Sprechens und der Sprache lassen sich in ihrer individuellen Ausprägung auf sehr unterschiedlichen Ebenen erfassen. Es kann sich um Aussprachestörungen, Sprachentwicklungsstörungen, Störungen des Redeflusses, Stimmstörungen oder Mutismus³ handeln (vgl. Wendlandt, 2011, S. 10–19).

Wann ein Entwicklungsrückstand als „Störung“ des Spracherwerbs angesehen wird, erweist sich laut Kolonko generell als Problematik, da die Übergänge zwischen „normal“ und „gestört“ fließend sind. Neben der Altersnorm sind hier auch subjektive Erwartungshaltungen wirksam. Ob ein Kind also als „sprach auffällig“ klassifiziert wird, hängt auch von den soziokulturell bedingten Erwartungen der Kommunikationspartner im Umfeld ab (vgl. Kolonko, 2011, S. 121-122). Um nicht einer Etikettierung oder Stigmatisierung zu verfallen, ist es daher zentral, die eigenen Normalitätsvorstellungen kritisch zu hinterfragen.

Vor allem im Vorschulalter fallen häufig Kinder auf, deren Sprache sich von Gleichaltrigen unterscheidet. Auffällig sind dabei laut Kolonko Abweichungen in der Sprachform, wie die fehlerhafte Aussprache oder das Fehlen einzelner Laute oder das Sprechen in kurzen, unvollständigen Sätzen. Schwierigkeiten im Bereich Wortschatz und Sprachverständnis, also im semantisch-lexikalischen Bereich, sind weniger auffallend. In der Sprachbehindertenpädagogik wurde diesem Bereich auch lange weniger Beachtung geschenkt. Kinder mit Schwierigkeiten im semantisch-lexikalischen Bereich drücken sich weniger differenziert aus. Ihnen scheinen oft die Worte zu fehlen, sie kennen weniger Worte aus den Wortfeldern und kompensieren oft mit Umschreibungen (vgl. ebd., S. 123-131). Sprachliche Lernprozesse sind eng verbunden mit anderen Lern- und Entwicklungsprozessen. Dieser Zusammenhang zwischen Sprache und allgemeiner kognitiver Entwicklung soll deshalb näher betrachtet werden. „Die Sprache ist in besonderem Masse für Entwicklungsstörungen anfällig. Es gibt keinen anderen Bereich der kognitiven Entwicklung, der häufiger gestört wäre als der sprachliche“ (Grimm, 2012, S. 55).

³ **Mutismus** (lat. *mutitas* „Stummheit“, *mutus* „stumm“; psychogenes Schweigen) ist eine Kommunikationsstörung, wobei keine Defekte der Sprechorgane und des Gehörs vorliegen (Wikipedia).

Zwischen Denken und Sprache besteht eine enge Beziehung. Szagun ersetzt den Begriff „Denken“ durch „Kognition“, da ihrer Ansicht nach Kognition den Erkenntnisprozess ganz allgemein umfasst und somit breiter ist als Denken. Die Kognition hat einen Einfluss auf die Sprache. Ebenso gibt es aber einen Einfluss der Sprache auf die Kognition (vgl. Szagun, 2008, S. 131-160). Die kognitive Voraussetzung gehört zu den drei wichtigsten Bereichen der Wurzel von Sprache. Sprachliche Entwicklung vollzieht sich im Rahmen allgemein – kognitiver Entwicklungsvorgänge. Das heisst, der Spracherwerb steht in engem Zusammenhang mit der intellektuellen Reifung des Kindes (vgl. Wendlandt, 2011, S. 27). Geistig retardierte Kinder weisen immer auch Sprachdefizite auf. Diese Defizite können aber quantitativ sowie qualitativ starke Unterschiede in der Ausprägung aufweisen. Dies wiederum lässt interessante Rückschlüsse auf die Entstehungsbedingungen zu. Kognitive Einschränkungen wirken sich bei den Kindern beschränkend jedoch nicht verhindernd auf deren Sprachentwicklung aus (vgl. Grimm, 2012, S. 67-68). Das bedeutet also, dass die Sprachentwicklung gehemmt, aber nicht unterbrochen wird.

Sprachschwierigkeiten im Kindergarten haben aber oftmals auch andere Ursachen. Bei der in Kapitel 2.1 beschriebenen Heterogenität treffen in der Gesellschaft Menschen mit verschiedener Herkunft und mit verschiedenen Sprachhintergründen aufeinander. Diese sprachliche Vielfalt manifestiert sich auch im Kindergarten. Kinder mit Migrationshintergrund besitzen beim Kindertageeintritt neben ihrer Muttersprache oft nur wenig oder keine Deutschkenntnisse. Als Muttersprache wird die Sprache bezeichnet, die der Mensch zuerst erworben hat. Sie wird in der Literatur häufig mit L1 bezeichnet. Unter Zweitsprache versteht man eine Sprache, welche mit zeitlicher Verschiebung erworben wird und welche neben L1 zur alltäglichen Kommunikation verwendet wird. In der Literatur wird diese oft mit L2 bezeichnet. Im Unterschied zum bilingualen Spracherwerb wird beim Zweitspracherwerb die zweite Sprache erst erworben, wenn bei L1 die Strukturen weitgehend ausgebildet sind (vgl. Greminger 2011). Die Kinder kommen oft erst im Kindergarten in den Kontakt mit der deutschen Sprache. Im Lehrplan des Kantons Graubünden sind folgende Hinweise zu lesen: „Bei der Integration fremdsprachiger Kinder kommt dem Kindergarten bzw. der Regelklasse eine entscheidende Bedeutung zu. Eine Voraussetzung für das Gelingen der Integration ist ein tolerantes Klassenklima, in dem alle Schülerinnen und Schüler sich wohl fühlen und akzeptiert werden“ (Richtlinien zur Förderung fremdsprachiger Kinder im Kanton Graubünden, 2001, S. 10).

Im Kanton Graubünden werden die Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, integrativ in den Klassen beschult. „Die Kinder sind deshalb von Anfang an vollumfänglich im Unterricht der Regelklasse oder des Kindergartens integriert, werden daneben aber in der Unterrichtssprache von der Lehrperson für fremdsprachige Kinder speziell gefördert“ (ebd., S. 11).

Viele Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund werden in der Regel zum ersten Mal im Kindergarten mit der Zweitsprache Deutsch intensiv und häufig auch ausschliesslich konfrontiert. Für den Schulerfolg ist hingegen die Beherrschung der Unterrichtssprache zentral. Die Qualität der deutschen Sprachkenntnisse der Kinder, die eine andere Herkunftssprache haben, ist unbestritten ausschlagge-

bend für deren erfolgreichen Schulbesuch. Die Gruppe der Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache setzt sich äusserst heterogen zusammen. Dazu gehören Kinder ohne Deutschkenntnisse, so genannte Seiteneinsteiger, über Kinder mit der so genannten doppelten Halbsprachigkeit bis zu jenen mit hervorragender Beherrschung der deutschen Sprache (vgl. Rösch, 2001, S. 8).

Im vorliegenden Projekt geht es also nicht ausschliesslich um Kinder mit einer Sprachbehinderung. Der Rahmen soll viel grösser gesteckt werden. In den Bereich der Sprachschwierigkeiten gehören neben den Kindern mit kognitiven Sprachbeeinträchtigungen auch die Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die dadurch mit Sprachschwierigkeiten konfrontiert sind.

Definition für die vorliegende Arbeit:

In der vorliegenden Arbeit wird unter Kindern mit Sprachschwierigkeiten die Gesamtheit von Kindern bezeichnet, welche kognitive Sprachentwicklungsstörungen aufweisen, in der Sprache verzögert sind oder fremdsprachig aufgewachsen sind und mit sehr wenig Sprachkenntnissen der Unterrichtssprache den Kindergarten besuchen.

Für die folgende Arbeit ist es wichtig, dass alle Kinder mit Sprachschwierigkeiten die Möglichkeit haben vom Gebärdenkoffer „Hände hoch!“ zu profitieren. Die Idee des Entwicklungsprojektes ist es, anhand von Gebärden Kinder mit Sprachschwierigkeiten in ihrem Wortschatzerwerb zu unterstützen und ihnen die Interaktion zu ermöglichen.

Daher soll im folgenden Kapitel dargelegt werden, wie Gebärden heute in der Schule bei hörenden Kindern angewendet werden.

5.4 Gebärden im Kindergarten

Gebärden werden vorwiegend bei hörenden Kindern mit Sprachschwierigkeiten zur Unterstützung der Kommunikation eingesetzt (= *Unterstützte Kommunikation*). Bei Sprachschwierigkeiten ermöglichen gezielte Zeichen dem Kind und seiner Umgebung dennoch eine Form sich auszudrücken oder zu kommunizieren. Es gibt verschiedene Formen der Unterstützten Kommunikation. Oftmals werden zusätzlich Symbole hinzugezogen, um die Verständigung zu vereinfachen.

Die *Gebärdensprache* wiederum grenzt sich klar ab von der Unterstützten Kommunikation. Sie ist eine vollständige, visuell-gestische, natürliche Sprache, mit eigener Grammatik, welche hauptsächlich von den Gehörlosen und ihrer Umgebung genutzt werden. Da sie sehr komplex ist, enthält sie wie jede andere vollwertige Sprachen einen sehr umfangreichen Wortschatz.

In den beiden folgenden Kapiteln sollen diese beiden Kommunikationsformen eingehender umschrieben werden.

5.4.1 Unterstützte Kommunikation (UK)

„Die Unterstützte Kommunikation (UK), international als Augmentative and Alternativ Communication (AAC) bezeichnet, ist ein relativ neues Phänomen, das vor allem in den Disziplinen der Behindertenpädagogik, Linguistik und Entwicklungspsychologie thematisiert ist“ (Lage, 2006, S. 59). UK kann dabei die Funktion der *alternativen* (andere, ersetzende) Sprache haben, die losgelöst von der Laut- oder Schriftsprache verwendet wird, oder die der *augmentativen* (ergänzende, unterstützende) Funktion, die immer neben der Lautsprache verwendet wird (vgl. ebd., S. 71). UK beschäftigt sich, so Lage weiter, mit Gebrauch von alternativen Formen und Zeichen, die ersetzend oder ergänzend zur Sprache und zum Sprechen eingesetzt werden. Die bekannteste Alternative des Sprechhandelns ist die Gebärdensprache der Gehörlosen. Das Ziel der UK ist es, die kommunikative Situation sowohl der Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen als auch ihrer Interaktionspartner zu verbessern. Dabei kommen Gebärden und Handzeichen, grafische Zeichen und Symbolsysteme sowie technische Kommunikationshilfen zum Einsatz (vgl. ebd., S. 59).

5.4.2 Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS)

Die Gebärdensprache ist laut Boyes Braem eine natürliche Sprache, welche sich in der Kultur der gehörlosen Menschen entwickelt hat. Sie ist somit eine natürlich gewachsene und nicht eine erfundene Sprache wie zum Beispiel Esperanto. Daher ist sie auch aufs engste mit der Kultur der Gehörlosen verbunden. Die Gebärdensprache ist nicht überall auf der Welt gleich. Es gibt mehrere verschiedene nationale Varianten sowie regionale Dialekte innerhalb einer nationalen Variante. Gebärdensprache ist nicht eine vereinfachte, abgeänderte Form der gesprochenen Sprache, sondern weist eine eigene linguistische Struktur auf, welche unabhängig der Struktur der gesprochenen Sprache ihrer Umgebung ist (vgl. Boyes Braem, 1992, S. 14-15).

Die Gebärdensprache bedient sich manueller sowie nichtmanueller Ausdrucksmittel. Die manuellen Kommunikationsmittel sind die Hände und die Arme, zu den nichtmanuellen gehören Gesichtsausdruck, Blick, Kopf, Oberkörper und das Mundbild (vgl. ebd., S. 15).

Die einzelne Gebärde ist nicht eine globale Geste, sondern besteht wie das gesprochene Wort aus bestimmten Unterteilungen. Beim gesprochenen Wort sind dies die Phoneme. In der Gebärde ist dies der manuelle Kanal, welcher sich in vier Hauptdimensionen unterteilen lässt: die Handform, die Handstellung, die Ausführungsstellung und die Bewegung (vgl. ebd., S. 18-26).

Im Kanton Graubünden startet im Juni 2013 ein dreijähriges Pilotprojekt zur Bilingualität. Es entsteht eine Fachstelle zur bilingualen Bildung für Gehörlose und Hörbehinderte (FsB). Man weiss heute, dass der frühe und gleichwertige Erwerb von Gebärdensprache neben der gesprochenen Sprache die optimale Grundlage für die kognitive, sprachliche, psychosoziale und emotionale Entwicklung eines gehörlosen/hörbehinderten Kindes auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben ist. Die Gebärdensprache wird durch dieses Pilotprojekt im Kanton thematisiert und die Integration von hörbehinderten/gehörlosen Kindern in Regelklassen beeinflussen. Vermehrt werden auch hörende Kinder dadurch mit Gebärden in Kontakt kommen.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Gebärden in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Schule heute schon Anwendung finden. Sei dies in einer Form der Unterstützten Kommunikation, mit losgelösten Gebärden, oder als ganzheitliches Sprachsystem in der Gebärdensprache der Gehörlosen.

5.5 Spracherwerb und Wortschatz

Im Kapitel Spracherwerb und Wortschatz soll der Spracherwerb aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden.

„Manchmal fehlen sie uns, manchmal sagt ein Bild mehr als tausend von ihnen, wir suchen nach ihnen, ringen um sie und werfen sie uns an den Kopf: *Worte*. Der natürliche Spracherwerb beginnt mit ihnen: „ *Wörter*“ (Esterl & Struger, 2011, S.5).

Auch wenn dem ersten Wort bereits viele Fertigkeiten vorausgehen, die ein Kind erarbeiten und mitbringen muss, soll auch in der Umschreibung des Spracherwerbs mit dem Wort begonnen werden, so wie in obigem Zitat treffend beschrieben. Da die vorliegende Arbeit sich vorwiegend mit dem Wort und dem Wortschatzerwerb beschäftigt und das Produkt darauf ausgerichtet ist, soll auch in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Spracherwerb das Wort im Zentrum stehen.

Einführend gilt zu erwähnen, dass das Kind beim Spracherwerb in seiner frühen Entwicklungsphase ganz unterschiedliche Kompetenzen erwerben muss. Diese Kompetenzen im Sprachbereich lassen sich laut Grimm wiederum in verschiedene Komponenten unterteilen. Alle drei Kompetenzen stehen in

einem Zusammenspiel. Die prosodische⁴ Kompetenz definiert sich über das Erkennen und die Produktion der Rhythmik von Spracheinheiten. Es geht hierbei also um die Sprachmelodie. Als zweites erwähnt Grimm die linguistische Kompetenz, welche aus zwei unterschiedlichen Quellen gespeist wird, den Wörtern und den Teilsystemen Phonologie, Morphologie und der Syntax. Als drittes gehört die pragmatische⁵ Kompetenz dazu, bei welchem das kommunikative System im Mittelpunkt steht (vgl. Grimm, 2012, S.16-18).

Die untenstehende Tabelle zeigt die drei Kompetenzen, deren Komponenten und Funktionen auf.

Tabelle 2: Komponenten der Sprache (vgl. Grimm, 2012, S. 16)

Komponenten	Funktion	Erworbenes Wissen
Suprasegmentale Komponente	Intonationskontur Betonung Rhythmisch-prosodische Gliederung	Prosodische Kompetenz
Phonologie Morphologie Syntax Lexikon Semantik	Organisation von Sprachlauten Wortbildung Satzbildung Wortbedeutung Satzbedeutung	Linguistische Kompetenz
Pragmatik	Sprechhandlungen Konversationssteuerung Diskurs	Pragmatische Kompetenz

Im Alter von ca. eineinhalb bis vier Jahren erwerben die meisten Kinder die Grammatik ihrer Muttersprache fast vollständig. Sie tun dies ohne eine Instruktion. Der Grammatikerwerb verläuft einfach so nebenbei. Viele Kinder produzieren zu Beginn des Spracherwerbs einzelne Wörter und auch Äus-

⁴ Prosodie ist die Gesamtheit derjenigen lautlichen Eigenschaften der Sprache, die nicht an den Laut bzw. ans Phonem als minimales Segment, sondern an umfassendere lautliche Einheiten gebunden sind (Wikipedia)

⁵ Die Pragmatik ist ein Teilgebiet der Linguistik, die die Beziehung zwischen sprachlichen Zeichen und den Benutzern sprachlicher Zeichen untersucht; Lehre vom sprachlichen Handeln (Wikipedia)

rungen, die wohl noch keine Wörter der Sprache darstellen. Es handelt sich laut Szagun dabei um wortähnliche Vokalisierungen. Eltern versuchen oft darin ein Wort zu erkennen. Das Alter in dem die Kinder ihre ersten Wörter produzieren, ist stark variabel. Einige Kinder produzieren bereits mit neun Monaten gelegentlich einzelne Wörter, andere erst mit eineinhalb oder zwei Jahren. Forschungen zum Spracherwerb haben gezeigt, dass zu Beginn des Spracherwerbs derartige Unterschiede ganz normal sind. Man kann grob sagen, dass bei Kindern die ersten Einwortsätze mit 1;0 bis 1;8 auftreten, dass sie zwischen 1;6 und 2;3 zu Zweiwortäußerungen übergehen und zwischen 2;0 und 4;0 Drei- und Mehrwortäußerungen produzieren. Ab 3;0 treten aber bereits auch schon komplexe Strukturen auf (vgl. Szagun, 2008, S. 59-80).

Wörter haben unterschiedliche Funktionen. Um diesen unterschiedlichen Funktionen Rechnung zu tragen, so Szagun, werden sie in Wortklassen eingeteilt. So unterscheidet man in *Inhaltswörter* und *Funktionswörter*. Zur Klasse der Inhaltswörter gehören Nomen, Verben und Adjektive. Inhaltswörter haben lexikalische Funktion, sie tragen die lexikalischen Informationen. Ihre Anzahl ist in der Sprache unbegrenzt und es können auch neue Inhaltswörter dazukommen. Deshalb bezeichnet man diese Klasse auch als *offene Wortklasse*. Zu den Funktionswörtern gehören Artikel, Pronomen, Präpositionen, Konjunktionen und Hilfsverben. Sie tragen die grammatikalischen Funktionen. Ihre Anzahl ist hingegen beschränkt. Daher bezeichnet man diese Wortklasse als *geschlossene Wortklasse* (vgl. Szagun, 2008., S. 25-26).

Die meisten Kinder beginnen ihren Spracherwerb mit Einwortäußerungen. Sie benutzen hauptsächlich Nomen sowie Demonstrativa⁶ und Adverbien (kleine Worte). Viele Wörter im frühen Vokabular⁷ gehören der Wortklasse der Nomen an. Sie betreffen Gegenstände, Personen und Lebewesen, welche sich in ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich befinden. Dinge, welche ausserhalb dieses Bereiches liegen, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erworben. Bei Handlungswörtern scheinen die Kinder mit der Bewegung, also auch mit der eigenen Erfahrung, anzufangen. Die beschreibenden Wörter bezeichnen sichtbare und/oder erfahrbare Zustände von Objekten und Personen. Der frühe Wortschatz von Kindern spiegelt also deren Erfahrungswelt wieder (vgl. ebd., S. 114-122).

Apeltauer bestätigt dies und sagt:

Wörter dienen also am Anfang dazu, auf etwas zu verweisen. Während dieser frühen Phase werden neben „sozialen Wörtern“ wie da und Mama vor allem Hauptwörter (Nomen) erworben, mit denen auf konkrete Objekte, etwas später auch schon auf Orte, Ereignisse oder Aktionen verwiesen werden kann. (Apeltauer, 2010, S. 4)

⁶ ein auf jemand oder etwas hinweisende Pronomen

⁷ unter frühem Vokabular werden die ersten 50 Wörter verstanden

Sachse und Willke führen die Annahmen, dass Nomen früher erworben werden als andere Wortarten darauf zurück, dass diese leichter zu untersuchen sind. Spontansprechanalysen zeigen aber, dass Kinder von Anfang an verschiedene Wortarten benutzen (vgl. Sachse und Willke, 2011, S. 382). Auch Szagun bestätigt, dass trotz grosser individueller Unterschiede bei den ersten 50 Wörtern festgehalten werden kann, dass die Kinder von Anfang an die verschiedenen Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive und Funktionswörter) nutzen (vgl. Szagun, 2008, S. 121).

Innerhalb von 15 Jahren vergrössert ein Kind seinen Wortschatz auf ca. 60.000 Wörter. Dies bedingt, dass es täglich ca. neun neue Wörter lernt. Den Höhepunkt erreicht ein Kind bereits nach ungefähr 18 Monaten. Grimm spricht hier von einer magischen Zahl. Der Schwellenwert liegt bei 50 Wörtern. Hat ein Kind diese Anzahl erreicht, ist es laut Grimm bereit, seinen Wortschatz sehr schnell zu vergrössern. Ab diesem Moment erfolgt eine sogenannte Wortexplosion. Diese bereitet den Boden für den Grammatikerwerb vor. Erst durch eine gewisse Wortanzahl ist eine Differenzierung des Wortschatzes in Inhalts- und Funktionswörter überhaupt möglich (vgl. Grimm, 2012, S. 33).

Abbildung 4: Im Zentrum steht das Wort (vgl. Grimm, 2012, S. 34)

Szagun bestätigt, dass der Vokabelspurt häufig beobachtet wird. Zugleich hebt sie aber hervor, dass nicht jedes Kind diesen Vokabelspurt durchmacht und schon gar nicht immer bei einem Wortschatz von fünfzig Wörtern. Sie betont die Variabilität beim Anwachsen des frühkindlichen Wortschatzes und ergänzt, dass kleine Kinder ihren Wortschatz mit sehr unterschiedlicher Schnelligkeit erweitern (vgl. Szagun, 2008, S. 119). Wörter kann man, so Szagun weiter, als primäre Einheit von Grammatik betrachten. Wörter kann man zerlegen. „Blume“ und „Blumen“ bilden je ein Wort, aber „Blumen“ besteht aus „Blume“ und dem „-n“ der Mehrzahl. „Blume-n“ besteht also aus zwei Teilen. Diese Teile bezeichnet man als Morpheme. Sie sind die kleinste bedeutungstragende Einheit auf der Wortebene. Worte

wiederum können geordnet werden. Syntax beschäftigt sich damit, wie Wörter zu einer grösseren Einheit zusammengefügt werden. Die grösste Einheit stellt hier der Satz dar (vgl. ebd. S. 26-32).

Apeltauer schreibt bezüglich Morphologie und Syntax folgendes: „Man nimmt an, dass der Aufbau syntaktischer und morphologischer Strukturen nur dann gelingt, wenn zuvor ein ausreichender Wortschatz (bzw. eine entsprechende Sprachdatenbasis) entwickelt werden konnte“ (Apeltauer, 2010, S. 5).

In den westlichen Sprachen beginnt gegen Ende des zweiten Lebensjahrs mit dem Übergang von Nomen zu Verben auch die Grammatikalisierung, d. h. die zunehmende Beachtung syntaktischer und später auch morphologischer Regelmäßigkeiten. Dieser Zeitpunkt kann bei einzelnen Kindern bereits am Anfang des zweiten, bei anderen erst um das dritte Lebensjahr herum liegen. Sprachvergleichende Untersuchungen haben gezeigt, dass die Abfolge von sozialen Wörtern und Nomen hin zu Verben und später Adjektiven beim Erstspracherwerb germanischer Sprachen (z.B. Deutsch, Niederländisch, Englisch) immer zu gelten scheint. (Apeltauer, 2010, S. 5)

Ausgehend vom Ablauf des Spracherwerbs stellt sich die zentrale Frage, wie ein neues Wort überhaupt erworben, das heisst begriffen, gelernt und gespeichert wird. Das Kind verwendet und versteht erste Wörter anfänglich nur im direkten Zusammenhang mit der Handlung. Die Wörter führen also noch kein „Eigenleben“. Erst im Kontext, in welchem sie verwendet werden, erhalten sie ihre Bedeutung. Die Lösung von Wort und Handlung kann erst erfolgen, wenn das Kind über innere Bilder von Objekten, Personen und Erlebnissen verfügt. Erst dann kann es über „abwesende“ Dinge sprechen (vgl. Kolonko, 2011, S. 83).

Um sich ein neues Wort überhaupt einprägen zu können, muss ein Kind das unbekannte Wort aus einem Lautstrom herausfiltern. Anschliessend prägt es sich seinen Klang ein und sucht nach seiner Bedeutung. Ein Wort muss im Schnitt acht bis zehnmal wiederholt werden, damit sein Klangmuster so gespeichert ist, dass es im Lautstrom wieder erkannt wird. Nun bedarf es weiteren 20 bis 30 Wiederholungen, um eine vorläufige Bedeutung zuzuordnen. Somit kann das Kind ein Wort nach ca. 50 Wiederholungen wirklich auch selber gebrauchen (vgl. Apeltauer, 2010, S. 15). Kinder verbinden mit Wörtern andere Bedeutungen als Erwachsene und gebrauchen sie auch anders. Wörter stehen für die Kinder in einem affektiven, sozialen Gesamtzusammenhang. Einerseits bezeichnen sie mit demselben Wort ganz unterschiedliche Objekte und Ereignisse. Das Wort *Hund* bezeichnet zum Beispiel alle Tiere mit vier Beinen. Dies wird als Übergeneralisierung bezeichnet. Andererseits kann ein Wort einen sehr engen Geltungsbereich aufzeichnen, was man als Überdiskriminierung bezeichnet. Zum Beispiel steht dann das Wort *Sessel* nur für das eine Sitzmöbel in der Stube (vgl. Grimm, 2012, S. 35).

Das Abspeichern eines Wortes erfolgt, so Nodari, im Gedächtnis in einem komplexen Ordnungssystem. Die Wörter stehen in vielen, unterschiedlichen Beziehungen zueinander und jedes Wort ist ein Teil in verschiedenen, vernetzten Ordnungsklassen. Diese verschiedenen Netze unterscheiden sich je nach Herkunft und individuellen Erfahrungen eines Kindes. Je mehr Wörter ein Kind kennt, je dichter sind die Netze. Damit die Wörter aber auch gut abrufbar sind, müssen sie in möglichst vielen ver-

schiedenen Zusammenhängen gelernt werden. Oftmals erschliesst sich die Bedeutung eines Wortes erst aus dem Satz-, dem Situations.- und dem Handlungskontext (vgl. Nodari, 2006, S. 2-3).

„Je mehr Verbindungen es gibt, desto flexibler abrufbar ist ein Wort und das mit ihm verbundene Wissen, desto besser ist es auch gegen Vergessen geschützt“ (Apeltauer, 2008, S. 242).

Der Wortschatzerwerb wird im Lehrmittel *Dingsda* von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari als komplexer Prozess beschrieben, welcher in vier Phasen aufgeteilt werden kann:

Tabelle 3: Wortschatzerwerb als Prozess (vgl. Bai et al., 2011, S. 17-19)

<p>Phase 1</p>	<p>Wörter verstehen und abspeichern</p> <p>Neues Wissen wird mit bekanntem Wissen (Vorerfahrungen) verknüpft. Falls keine Verbindungen möglich sind, muss das Kind ein Wort neu semantisieren.</p>
<p>Phase 2</p>	<p>Wörter abrufen</p> <p>Wörter werden beim Abrufen reproduziert. Den neuen Wörtern soll in dieser Phase in möglichst verschiedenen Situationen begegnet werden.</p>
<p>Phase 3</p>	<p>Wörter benutzen</p> <p>Wörter müssen gebraucht werden, damit sie nicht wieder verloren und vergessen gehen. Es sollen möglichst viele kommunikative Situationen geschaffen werden.</p>
<p>Phase 4</p>	<p>Über Wörter reflektieren</p> <p>Reflexion ermöglicht dem Kind, Wortschatz bewusster wahrzunehmen, einfache Regelmässigkeiten zu erkennen und daraus Strategien abzuleiten.</p>

Bai, Chiquet-Kägi und Nodari betonen zudem die Wichtigkeit verschiedener Wahrnehmungskanäle für den Lernprozess ganzheitlichen Wortschatzerwerbes. Um neu zu lernende Wörter in mehreren Netzen abspeichern zu können, müssen diese Wörter in verschiedenen Situationen vorkommen und verschiedene Wahrnehmungskanäle beim Lernen beteiligt sein. In einer Tabelle wird aufgezeigt, wie effizient die Wörter über welche Kanäle aufgenommen werden (vgl. Bai et al., 2011, S. 16).

Tabelle 4: Die verschiedenen Kanäle und deren Speicherfähigkeit (vgl. Bai et al., S.16)

„In der Tat lernen wir die meisten unserer Wörter nicht über Zeigen oder Instruktion, sondern aus Kontexten, deren Sinn wir verstehen“ (Sternberg, 1987; aus Szagun, 2008, S. 169). Es ist, so Sachse und Willke, wichtig, dass Wörter in klar strukturierten, eindeutigen Situationen eingeführt werden und die Verwendung die Bedeutung erfahrbar macht. So erleben die Kinder neben der Bedeutung eines Wortes auch dessen Einsatz in der Interaktion (vgl. Sachse & Willke, 2011, S. 381). Nodari unterstreicht dies ebenfalls mit folgenden Worten: „Wörter werden idealerweise in konkreten und kommunikativen Situationen handelnd erworben“ (vgl. Nodari, 2006, S. 6). Nodari sowie auch Sachse und Willke unterstreichen damit die Wichtigkeit, dass Wörter in konkreten Handlungen erfahrbar gemacht werden.

Kinder mit Migrationshintergrund kommen oft erst im Kindergarten mit der deutschen Sprache in Kontakt. Laut Apeltauer schaffen es diese Kinder nicht, in den ein bis zwei Jahren in ihrer Zweitsprache Deutsch jene sprachlichen Kompetenzen zu entwickeln, über welche die deutschen Kinder nach sechs Jahren verfügen. Auch intensive Sprachfördermassnahmen reichen nicht aus, um später am Regelunterricht erfolgreich teilzunehmen (vgl. Apeltauer, 2008, S. 241). Inwiefern hängt also der Spracherwerb der Zweitsprache mit den Kenntnissen in der Erstsprache zusammen?

Apeltauer sagt, dass in einer frühen Phase des Zweitspracherwerbs als erstes Verbindungen zu den Begriffen und Bedeutungen in der Erstsprache hergestellt werden. Dies hat zur Folge, dass alle Bedeutungen aus der Erstsprache auf die Zweitsprache übertragen werden. Diese Abhängigkeit ist charakteristisch für die Anfangsphase. Oftmals gibt es aber in der Erstsprache keinen Begriff mit einer direkten Entsprechung für das Wort der Zweitsprache, was für den Spracherwerb erschwerend ist. Erst wenn eine gewisse Sicherheit in der Zweitsprache erlangt wird, können die Kinder Begriffe und Bedeutungen direkt erschliessen. Hierzu muss das Kind aber wie in der Erstsprache zunächst über einen Basiswortschatz von zirka 400 Inhaltswörtern verfügen können (vgl. Apeltauer, 2010, 15-19).

Bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache weiss man, dass ihnen vor allem der Wortschatz fehlt. Diese Wortschatzarmut entsteht bereits schon vor der Schule und führt zu vergleichsweise schlechteren Leistungen in der Schule (vgl. Oomen-Welke, 2011, S.31). Apeltauer meint dazu, dass Kinder mit Migrationshintergrund in der Regel über einen Grundwortschatz in ihrer Erstsprache verfügen. Sie

müssen aber noch viele Konzepte entwickeln und differenzieren, vor allem wenn sich das System ihrer Erstsprache kulturspezifisch stark vom System der Zielsprache unterscheidet. Zudem kommen viele Kinder mit Migrationshintergrund aus einem anregungsarmen Umfeld in welchem sie ihr konzeptuelles System und ihren Wortschatz nicht altersgemäss entwickeln können. Von jüngeren Kindern muss also oft eine Doppelaufgabe bewältigt werden. Einerseits müssen neue Wortformen erlernt werden und andererseits zusätzliche neue Bedeutungen und Konzepte erarbeitet werden (vgl. Apeltauer, 2008, S. 247).

Mit der systematisch aufgebauten und im Kontext eingebundenen Wortschatzarbeit unterstützt die Lehrperson die Kinder in ihrem Spracherwerb. Sie fördert damit nicht nur die schulische Laufbahn der Kinder, sondern auch deren Persönlichkeitsentwicklung. Denn erst wer andere verstehen und sich selber ausdrücken kann, ist fähig, sich zu positionieren, sich zu wehren, anderen zu helfen und sich selber zu entfalten (vgl. Bai, Chiquet & Nodari, 2011, S.20).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Spracherwerb zentral ist für das menschliche Leben. Der Spracherwerb erfordert verschiedene Kompetenzen welche zusammenspielen. Es gibt keinen universell gültigen Ablauf des Spracherwerbs. Der frühe Wortschatz steht in engem Bezug zur Umgebung, zum Erfahrungsbereich des Kindes. Bei der kleinkindlichen Sprachentwicklung sind vor allem *Inhaltswörter* wichtig. Das Kind beginnt Spracherwerb nicht nur mit Nomen, es gebraucht von Anfang an *alle Wortarten*. Man nimmt an, dass der Aufbau syntaktischer und morphologischer Strukturen nur dann gelingt, wenn zuvor ein ausreichender Wortschatz (bzw. eine entsprechende Sprachdatenbasis) entwickelt werden konnte. Eine Schwelle liegt dabei bei etwa *50 Wörtern*, die grundlegend ist für die Entwicklung der Sprache. Es kommt ab diesem Zeitpunkt zu der sogenannten Wortexplosion, welche die Basis für die Grammatik bildet. Somit sind Kinder mit einem kleinen Wortschatz⁸ Risiko-Kinder. Durch eine unzureichende Wortschatzentwicklung kann sich folglich keine ausreichende Grammatik entwickeln. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache müssen daher den Grundwortschatz in der Zweitsprache Deutsch zuerst erlernen, um anschliessend die Grammatik und die Sprache an sich zu verstehen. Ihr Wortschatz und ihre allgemeinen Kenntnisse in ihrer Erstsprache sind von entscheidender Bedeutung für den Zweitspracherwerb. Bedeutungen von neuen Wörtern können so einfacher erarbeitet werden. Ein gezielt angewendetes und ausgewähltes Wortschatzprogramm sowie die Pflege ihrer Erstsprache kann sie darin unterstützen. Neben der Anzahl der Wörter ist es aber auch wichtig, dass diese oft wiederholt werden. So kann erst nach *50 Wiederholungen* davon ausgegangen werden, dass ein Wort im aktiven Wortschatz gespeichert ist. Die Speicherung der Wörter ist umso effektiver, wenn sie über verschiedene Kanäle erfolgt. *Beim Sprechen, Handeln und gleichzeitigen Sehen liegt die Effizienz bei 90%*.

⁸ Kleiner Wortschatz bedeutet hier: Bezogen auf eine altersgemässe Entwicklung.

5.6 Zwischenbetrachtung

Der Kindergartenalltag ist geprägt von Heterogenität. Die neu gesetzlich verordnete Integration bedingt ein Umdenken, welches die Heterogenität als Chance wahrnimmt. Integration bedeutet, dass jedes Kind seinen Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand entsprechend die Möglichkeit hat, in Kooperation mit anderen Kindern am gemeinsamen Gegenstand zu arbeiten, zu spielen und gleichzeitig zu lernen. Dabei sollen Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Im Projekt „Hände hoch!“ steht die Gebärde für den gemeinsamen Gegenstand welche für die Kommunikation in der Interaktion eingesetzt wird. Kommunikation ist immer eine symbolische Interaktion und gleichzeitig partnerorientiertes Handeln. Die Unterstützte Kommunikation verbindet die vokale Ebene der verbalen Kommunikation mit der non-vokalen, gebärdensprachlichen Ebene.

Sprache beinhaltet immer eine kommunikative Absicht und ermöglicht grundsätzlich den Zugang zur Welt und zu sich selbst. Sprachliche Entwicklung bedeutet gleichzeitig soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung. Kinder bringen verschiedene Voraussetzungen im Spracherwerb mit. Das Projekt „Hände hoch!“ richtet sich an Kinder mit Sprachschwierigkeiten und deren Umgebung. In vorliegender Arbeit gehören auch Kinder mit Migrationshintergrund, welche über wenig oder keine Kenntnisse der Unterrichtssprache verfügen, zu den Kindern mit Sprachschwierigkeiten. Der Einsatz des Gebärdenkoffers soll aber nicht primär als Förderprogramm für Kinder mit Sprachschwierigkeiten gesehen werden. Er ist zur Förderung des sprachlichen Miteinanders aller Kinder gedacht. Es sollen demnach *alle* Kinder im Kindergarten davon profitieren können und dadurch den Zugang zu einer gemeinsamen Kommunikation und Interaktion erleben. Die Gebärde soll dabei als gemeinsamer Gegenstand dienen und die Kommunikation in der Interaktion zwischen den Kindern unterstützen.

Abschliessend bildet der Inhalt dieses Kapitels die Basis für das vorliegende Entwicklungsprojekt.

Durch das Projekt „Hände hoch!“ soll die Kommunikation durch Interaktion mit Hilfe von Gebärden im integrativen Kindergarten gefördert werden.

Aufgrund dieser Ausführungen und der dargestellten Zusammenhänge werden in Kapitel 6 die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zu Wortschatz und Gebärden zusammengetragen.

6 Wortschatz und Gebärden

Im folgenden Kapitel geht es um die Definition und die Aufarbeitung des Grundwortschatzes. Ebenso wird der Einsatz von Gebärden mit hörenden Kindern eingehender betrachtet. Anhand der Fragen aus der Fragestellung sowie den Kategorien, welche im Methodenteil beschrieben wurden, sollen die Ergebnisse zusammengetragen werden.

6.1 Ergebnisse Grundwortschatz

6.1.1 Wortschatz allgemein

Wortschatz bezeichnet grundsätzlich alle Wörter einer Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt. Man versteht darunter zugleich sämtliche Wörter einer Sprache, die ein Mensch beherrscht. Den Wortschatz einer Person unterscheidet man in Verstehenswortschatz (rezeptiv) und Mitteilungswortschatz (produktiv). Den Verstehenswortschatz benötigt man um mündliche und schriftliche Texte zu verstehen. Den Mitteilungswortschatz verwendet man produktiv. Man ruft diese Wörter beim Sprechen und Schreiben ab. Der Verstehenswortschatz ist immer grösser, da er den Mitteilungswortschatz mit einschliesst (vgl. Rösch, 2003).

Unter Grundwortschatz wird laut Rösch ein Mitteilungswortschatz verstanden, mit dem ein Mensch im Alltag kommuniziert. Daher enthält der Grundwortschatz eines Kindes das die Grundschule besucht andere Wörter als der Grundwortschatz eines Erwachsenen. Zudem erwähnt Rösch, dass der Grundwortschatz je nach sozialen und familiären Bildungshintergründen stark unterschiedlich ist. Bei einsprachigen Kindern werden in Deutschland bei Schuleintritt ein Mitteilungswortschatz von 5000 bis 9000 Wörtern und ein Verstehenswortschatz von 10.000 bis 14.000 Wörtern vorausgesetzt. Diese Fähigkeiten setzt der Allgemeine Deutsche Wortschatztest von 2005 voraus (vgl. ebd.).

Grundwortschätze waren in den Zwanziger- bis Siebzigerjahren sehr wichtig. Der Wunsch nach zielgerichteten Wortschatzlisten war gross. Die Kritiker aber bemängelten rasch, dass ein Wortschatzbedarf nicht vorhersehbar sei und das Versprechen, mit den ersten 1000 Wörtern könnten 80% des Wortschatzes aller Normtexte verstanden werden, zu undifferenziert sei (vgl. Kühn; aus Oomen-Welke, 2011). Diese Kritik ist laut Oomen-Welke dann berechtigt, wenn davon ausgegangen wird, dass die Wörter solcher Listen einfach auswendig gelernt werden. Dies darf aber natürlich nicht das Verständnis von Arbeit mit einem Grundwortschatz mit Kindern sein. Der Wortschatz muss, so Oomen Welke weiter, unbedingt eingebettet sein in inhaltlich motivierte Sprachhandlungssituationen. Damit Wörter zu einem Grundwortschatz gehören, sollen sie folgende Kriterien erfüllen:

Tabelle 5: Kriterien für den Grundwortschatz (vgl. Oomen Welke, 2011, S. 34-35)

- Sie sind häufig im Gebrauch,
- sie sind geläufig und im Gebrauch wichtig,
- sie sind einfach,
- sie haben semantisch eine mittlere Reichweite, sind also nicht Oberbegriffe,
- sie sind derivations- und kompositionsfähig (Tag – täglich – tagen – Werktag),
- sie sind stilistisch neutral (Pferd statt Ross oder Gaul),
- sie können in verschiedenen Kontexten ihre Bedeutung erweitern (semantische Expansionspotenz).

Ein Grundwortschatz nach diesen Kriterien bildet eine solide Basis für den Sprachausbau zum Erweiterungs- und Sachwortschatz (vgl. Oomen Welke, 2011, S. 34-35).

Nach dem die Frage nach den Kriterien für den Wortschatz geklärt wurde geht es darum, zu überprüfen, welche Wörter das sind. Oft trifft man dabei auf den Begriff der *am häufigsten verwendeten Wörter der deutschen Sprache*.

Der Gebrauch der einzelnen Wörter unserer Sprache ist degressiv. Einige Wörter verwenden wir häufig, andere selten und den grössten Teil fast nie. Mit den 100 häufigsten Wörtern erreicht man eine Textdeckung von über 50%, mit den 400 häufigsten Grundformen kann unter Beachtung von Transfer-Regeln - durch Übertragung dieser Grundformen auf weitere Wörter - bereits 80% abgedeckt werden. Ein Grundwortschatz soll deshalb die Wörter umfassen, die in unserer Sprache am häufigsten vorkommen. (gut1.de)

Gut1.de ist ein Rechtschreibprogramm, das mit den häufigsten Wörtern der deutschen Sprache arbeitet. Die Autoren haben eine Vergleichsstudie gemacht, welche verschiedene Wortschatzlisten miteinander vergleicht, um daraus eine Auswahl von den 100, 200 und 500 häufigsten Wörtern zu erstellen. Der Fokus liegt bei diesem Programm auf der Rechtschreibung. Es wurden aber auch Studien hinzugezogen, die sich mit den am häufigsten gesprochenen Wörtern beschäftigen.

„Ein Grundwortschatz muss die häufigsten Wörter enthalten, diese Wörter müssen gleichzeitig die wichtigsten Rechtschreibfälle repräsentieren“ (gut1.de). Die Listen von Gut1 eignen sich sehr gut um eine Auswahl der Wörter für den Grundwortschatz zu treffen, da sie sehr breit abgestützt sind (vgl. Anhang Wortschatzlisten).

die
 und
 ich der
 sie er ein
 war es das
 da in wir den
 ist auf mit nicht
 hat eine zu dann
 einen aber einmal
 sagte haben als dem sich
 im habe hatte du nach am
 kam an sind ans dass wieder ging
 waren so noch Mutter auch meine von
 war mir zum sehr bin einem wie ja ihn
 wenn jetzt ihr ganz wollte ins mein mich doch
 Hause immer sah Vater eines Tag uns schon Haus
 mehr vor bei man weil Schule um kleine denn Mann
 Katze geht Hund alle sagt konnte Frau Weg einer sein gehen

Abbildung 5: Die häufigsten Wörter (gut1.de)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Grundwortschatz nur dann nützlich ist, wenn er eingebettet wird in alltägliche Sprechhandlungen und nicht losgelöst von Kommunikation gelernt wird. Den allgemein gültigen und absoluten Grundwortschatz gibt es nicht. Ein Grundwortschatz soll die Wörter enthalten, die in der deutschen Sprache am häufigsten vorkommen. Gut1.de hat mit dem Wortschatz 500 einen Wortschatz erarbeitet, der 80% der deutschen (schriftlichen) Sprache abdecken soll.

6.1.2 Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache

Der Wortschatzerwerb verläuft laut Apeltauer bei Kindern in ihrer Zweitsprache zuerst in ähnlichen Phasen wie in ihrem Erstspracherwerb. Je älter sie aber werden und je mehr Bedeutungen und Begriffe sie in ihrer Erstsprache schon gespeichert haben, desto stärker wird der Wortschatz in der Zweitsprache zu Beginn auf den Wortschatz in der Erstsprache bezogen. Anhand von Häufigkeitslisten wird gesagt, dass mit den 1000 am häufigsten vorkommenden Wörtern 70% bis 80% eines Textes verstanden wird. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Lerner, welche die häufigsten Wörter einer fremden Sprache beherrscht also über eine solide Grundlage verfügt. Damit könnte aber ein Kind dem Unterricht nicht folgen. Wörter die besonders häufig vorkommen sind vor allem Funktionswörter wie Artikel, Präpositionen, Konjunktionen, Pronomen, Partikel und Hilfsverben. Diese Wörter dienen aber nur, wenn auch bedeutungstragende Inhaltswörter wie Nomen, Adjektive und Verben hinzukommen (vgl. Apeltauer, 2010, S. 9-10).

Sprachvermittlung sollte nicht mit den häufigen Funktionswörtern beginnen, sondern mit Inhaltswörtern, die die Lerner interessieren. Zwar lassen sich auch diese Wörter nach ihrer Häufigkeit ordnen. Ausschlaggebend für einen dauerhaften Erwerb sind aber, insbesondere im Vor- und Grundschulbereich, die Interessen der Lerner und ihre emotionale Anteilnahme an einem Thema. (ebd., S. 10)

Das Kind braucht die Zweitsprache Deutsch zur Kommunikation mit Bezugspersonen im Alltag und zum Lernen in der Schule. Es erwirbt die Wörter und Redemittel seiner Zweitsprache in konkreten Handlungs- und Kommunikationssituationen. Die Redemittel erleichtern den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache vor allem am Anfang die Verständigung, sich auszudrücken und sich sicher zu fühlen. So verhilft das Erlernen von kurzen Sätzen, etwas zu erfragen oder sich mitzuteilen. Das Kind kann sich mit kurzen Sätzen wie: „Ich heiße...“ bei verschiedenen Personen vorstellen, kann so den Kontakt aufnehmen und interagieren (vgl. Bai et al., 2011, 6-29).

Die Primarschule Kleinbasel hat den Leitfaden „Grundwortschatz – Deutsch als Zweitsprache“ zusammengestellt, um den Lehrkräften eine Orientierungshilfe für den Unterricht mit Kindern ohne beziehungsweise mit geringen Deutschkenntnissen zu bieten. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Interkulturelle Kommunikation Zürich und interessierten Lehrpersonen durchgeführt. Der Leitfaden enthält im ersten Teil theoretische Grundlagen zum Wortschatzerwerb. Im zweiten Teil wird auf die praktischen Aspekte der Wortschatzarbeit eingegangen. Dieser Teil enthält Wörterlisten, welche den Lehrkräften bei der Auswahl des Grundwortschatzes dienlich sein sollen. Es wird ein Grundwortschatz vorgelegt, der rund 500 Wörter (ohne Zahlenwörter) beinhaltet. Der Wortschatz wird in drei Listen präsentiert, welche nach unterschiedlichen Kriterien geordnet sind:

1. Liste von Redemitteln
2. Wörterliste nach Domänen
- 3. alphabetisch geordnete Wörterliste nach Wortarten**

Für vorliegende Arbeit wird für die Auswertungen und Vergleichswerte die Liste 3 beigezogen. Einerseits hat diese Liste klaren Bezug zum Schulalltag, da die Wortlisten für die Primarklasse 1 – 4 erstellt wurden. Zudem wurde sie speziell auf Kinder, welche über keine oder geringe Deutschkenntnisse verfügen, ausgerichtet (vgl. Anhang Wortschatzlisten).

Im Leitfaden wird betont, dass diese Wortlisten weder absolut noch definitiv sind. Es wird empfohlen, die Wörter je nach Kontext zu ergänzen, Wörter zu streichen oder zu ersetzen. Zudem sollen die Wortlisten nicht als Überprüfungsinstrument benutzt werden, sondern von den Lehrkräften als Instrument zur zielgerichteten Vorbereitung für die themenorientierte Arbeit im Unterricht verstanden und eingesetzt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache die Wörter und deren Bedeutung vor allem in konkreten Handlungs- und Kommunikationssituationen erlernen. In der Sprachvermittlung sind daher vor allem Inhaltswörter welche aktuell sind und das Kind interessieren wichtig. Zudem ist grundsätzlich ein anderer Wortschatz gefragt als der eines Fremdspracher-

werbs für Erwachsene. Der Wortschatz soll sich hauptsächlich auf die Umgebung, die Interessen und den Schulalltag des Kindes beziehen. Einfache Redemittel dienen der zusätzlichen Verständigung und vereinfachen die Kontaktaufnahme und die Interaktion. Auch dieser Grundwortschatz ist weder absolut noch definitiv.

6.1.3 Grundwortschatz in der UK

Ziel der Unterstützten Kommunikation ist der Aufbau sowie die Erweiterung des aktiven Wortschatzes von Personen mit Sprachbeeinträchtigungen. Der Frage nach der Vokabularauswahl in der UK sind Sachse und Willke nachgegangen. Das Konzept der Fokuswörter geht der Frage nach, welches Vokabular zuerst erlernt werden soll (vgl. Sachse & Willke, 2011, S. 376).

In diesem Zusammenhang werden die Begriffe Kern- und Randvokabular relevant.

Kernvokabular, international auch „core vocabulary“ genannt, bezeichnet die 200-300 Wörter einer Sprache, die situationsabhängig am häufigsten gebraucht werden. Mit ihnen alleine kann man kaum Informationen oder spezifische Inhalte vermitteln.

Spoken language studies from elicited and spontaneously generated speech have shown that the 100 most frequently occurring words of a linguistic sample typically account for more than 60 percent of the total words communicated. Typically, the top 100 to 200 words account for 80 percent of the total words communicated. (Baker et al., 2000, S. 1)

Baker et al. sagen in diesem Zitat, dass die 100 am häufigsten in der spontan gesprochenen Sprache gebrauchten Wörter mehr als 60% der gesprochenen Sprache ausmachen, wobei die 100-200 häufigsten Wörter sogar mehr als 80% ausmachen, und das unabhängig der Situation, des Alters oder des Gesprächsthemas.

Eine von Boenisch und Sachse im deutschen Sprachraum durchgeführte Studie mit körperbehinderten Kindergartenkindern hat ebenfalls ergeben, dass es sich immer um dieselben Wörter handelt, die altersübergreifend und unabhängig von motorischen Einschränkungen die Basis für eine erfolgreiche Kommunikation bilden (vgl. Boenisch & Sachse, 2007, S. 15). Sie haben dafür Videoaufnahmen transkribiert und die isolierte Kindersprache auf Worthäufigkeit sowie Wortarten analysiert. Der Anteil von Substantiven liegt dabei nur in wenigen Fällen über 10%. Es gibt demnach einen Kernwortschatz, der sich unabhängig vom Alter, der Behinderung oder von Situationen entwickelt (ebd.). Diese Ergebnisse decken sich mit den Studien von Baker et al. (2000).

Dieses Vokabular bildet, so Boenisch und Sachse, die Basis für eine Kommunikation im Alltag (vgl. Boenisch & Sachse, 2007, S. 15).

Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass auch Kindern, die nicht oder in nicht ausreichendem Masse über Lautsprache verfügen, ein solches Kernvokabular für den intensiven Ge-

brauch in ihren Spiel- und Alltagssituationen zur Verfügung gestellt werden muss. Dieses Vokabular bildet die Grundlage für die Sprachentwicklung. (ebd., S. 15)

Um über ein Thema noch differenzierter reden zu können, braucht es laut Sachse und Willke neben dem Kernvokabular ausserdem noch *Randvokabular*. Dieses setzt sich vor allem aus Inhaltswörtern (Nomen, Verben und Adjektiven) zusammen und orientiert sich an den Interessen und der Lebenswelt der Person (vgl. Sachse & Willke, 2011, S. 377). Alleine mit Randvokabular kann man sich aber auch nicht unterhalten. Es braucht eine Mischung aus Kern- sowie Randvokabular.

Sachse und Willke schlagen in ihrem Konzept der Fokuswörter (FWR) einen Zielwortschatz von 100 Wörtern vor, der vorrangig aus Kernvokabular (70%) besteht und mit Randvokabular (30%) individuell ergänzt wird. Sie lehnen sich dabei an den Vorschlag einer Wortschatzlisten von Gail van Tatenhove (2008), die vorschlägt, in UK-Interventionen vorrangig Kernvokabular zu gebrauchen, welches situationsunabhängig einsetzbar ist. Sie haben eine Fokuswörterreihe ausgearbeitet als Vorschlag für die Einführung der ersten 100 Wörter. Die Reihenfolge der Wörter orientiert sich einerseits an der Sprachentwicklung der Kinder sowie an den von Kindern und Jugendlichen am häufigsten gebrauchten Wörtern (Studie Boenisch & Sachse, 2011; Datenbasis ca. 130000 Wörter von Kindern und Jugendlichen von 2-18 Jahren; aus Boenisch & Sachse, 2007). Die Fokuswörterreihen bestehen immer aus 5-6 Fokuswörtern die über einen Zeitraum von einigen Wochen angewendet werden. Je nach Situation werden noch Wörter aus dem Randvokabular dazu genommen. Die Wörter der Fokusreihen lassen sich jeweils miteinander, aber auch mit den Wörtern der vorangegangenen Reihen kombinieren (vgl. Sachse & Willke, 2011, S. 283-285).

Die erste Fokuswörterreihe besteht aus den Wörtern: NOCH MAL, FERTIG, NICHT, WOLLEN, GUCKEN/SEHEN

Daraus lassen sich folgenden Kombinationen bilden:

Tabelle 6: Beispiel Fokuswörterreihe nach Sachse & Willke (2011)

NOCH MAL	„WILLST du NOCH MAL?“
FERTIG	„WILLST du NICHT?“
NICHT	„Bist du FERTIG?“
WOLLEN	„GUCK mal“
GUCKEN/SEHEN	„WILLST du NICHT GUCKEN?“

Durch diese Kombinationen können gleichzeitig der Spracherwerb (z.B. Mehrwortäusserungen) sowie auch der Sprachgebrauch (Nutzung hochfrequenter, situationsabhängiger Wörter) unterstützt werden.

Für die Auswahl des Kern- und Randvokabulars sind folgende Faktoren wichtig (vgl. Appelbaum, 2011, S. 246)

Tabelle 7: Faktoren für die Auswahl von Kern- und Randvokabular (vgl. Appelbaum, 2011, S. 246)

- eine hohe kommunikative und/oder inhaltliche Bedeutsamkeit für das Individuum
- die Anzahl der Gebärden sollte überschaubar sein- weniger ist oft mehr
- eindeutige und anschauliche Gebärden sind leichter zu verstehen und sollten deshalb bevorzugt eingesetzt werden
- die Ausführbarkeit sollte möglichst leicht sein
- die Auswahl an Begriffen orientiert sich am frühen Lautspracherwerb

Im Sprachförderansatz MAKATON wurde schon immer mit dem sogenannten „Kern- und Randvokabular“ gearbeitet. Das MAKATON Kernvokabular umfasst 450 Wortkonzepte und einen Aufbauwortschatz mit 7000+ Begriffen (vgl. Müller & Siegel, 2011, S. 252).

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die häufigsten 100-200 Wörter, das sogenannte Kernvokabular, etwa 80% der gesprochenen Sprache ausmachen. Gerade mal 10% dieser Wörter sind Nomen. Dieses Kernvokabular ist das gleiche, unabhängig von Alter, Situation oder Gesprächsthema und bildet die Grundlage für die Sprachentwicklung. Bei der Auswahl des Randvokabulars ist die Orientierung an den Interessen der Person und der Situation von grösster Bedeutung. Ausserdem sollte eine kleine Anzahl eindeutige und in der Ausführbarkeit einfache Gebärden eingesetzt werden. Es ist wichtig, dass sich die neu eingeführten Wörter miteinander kombinieren lassen.

Für den Wortschatzlistenvergleich werden die drei oben erwähnten Wortschatzlisten FWR, van Tatenhove sowie MAKATON verwendet (vgl. Anhang Wortschatzlisten)

6.1.4 Gebärdensprache Grundwortschatz

Natürlich ist es gut, ein umfangreiches Gebärdenrepertoire zu besitzen, aber die Kenntnis eines kleinen Satzes an wichtigen Grundvokabeln reicht aus, um einen Anfang zu wagen. Wichtig ist nur, dass diese Vokabeln auch wirklich dazu taugen, im Alltag eines bestimmten Menschen wirksam zu sein. (Braun, 2003, S. 3)

Das Lehrbuch zu den Grundgebärden der deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) enthält ebenfalls Wörter aus den verschiedenen Wortklassen. Die Lernwörter werden auch hier unterteilt in Nomen, Verben, Adjektive, Verbindungswörter, Possessivpronomen, Bestätigungs- und Fragegebärden. Zudem wird der Mimik ein spezielles Kapitel gewidmet, da diese eine tragende Funktion in der Gebärdensprache hat. Dieses Lehrbuch zu den Grundgebärden enthält rund 500 illustrierte Gebärden. Mehrere davon sind mehrfach aufgeführt, da die verschiedenen Dialekte aufgezeigt werden.

Somit sind es insgesamt 300 Wörter, welche im Buch enthalten sind und auch in die Auswertung mit einbezogen werden (vgl. Anhang Wortschatzlisten). In der Einleitung des Buches wird festgehalten, dass es sich bei der Wörterliste um einen Grundstock zum Erlernen der Gebärdensprache handelt und ausgebaut werden muss, um den wachsenden Lernansprüchen zu genügen (vgl. Schweizerischer Gehörlosenbund, 1992).

Da die Gebärdensprache eine eigenständige, natürliche Sprache ist, verläuft auch ihr Spracherwerb wie bei anderen Sprachen. Laut Professor Meyer ist der Erwerb einer Sprache weitgehend modalitätsunabhängig. So lernen gehörlose Kinder zuerst unmarkierte Handformen, da wo hörende Kinder unmarkierte Laute lernen. Wenn hörende Kinder zuerst babbeln und ulkige Versprecher machen, sind bei den gehörlosen Kindern babbeln und ulkige Vergebärdler zu beobachten (vgl. Meyer, 2012).

Der Schweizerische Gehörlosenbund (SGB-FSS) ist die Dachorganisation der Gehörlosen-Selbsthilfe. Unterdessen bietet er mitunter auch ein öffentlich zugängliches Internetlexikon auf dem Netz an (www.signsuisse.sgb-fss.ch). Dieses umfangreiche nationale Nachschlagewerk dient Fachpersonen, Betroffenen sowie Interessierten. Das interaktive Angebot umfasst die Gebärden der drei nationalen Gebärdensprachen sowie jene der lokalen Dialekte. Laufend wird der Gebärdensprachwortschatz durch ein Expertenteam ergänzt. Anhand einer Begriffseingabe kann die entsprechende Gebärde aufgerufen werden. Die gesuchte Gebärde und allfällige Varianten werden via Videoaufzeichnungen vorgezeigt.

In den aktuellen Lehrmitteln des Schweizerischen Gehörlosenbundes werden die für die Basiskommunikation wichtigen Wörter den verschiedenen Lernstufen zugeordnet. Diese werden für den Unterricht in den Gebärdensprachkursen gebraucht. So beginnt die Stufe 1 bei den einfachen Wörtern wie: *hallo, ich, Name, ich heisse, ich wohne*, etc. Auch hier zeigt sich, dass es nicht den allgemein gültigen Grundwortschatz gibt. Die Auswahl der Wörter wurde den Erfahrungen und den Bedürfnissen der Lernenden angepasst. Die Einheiten werden in Kursen angeboten und sind jeweils mit Videosequenzen begleitet. Die Lehrmaterialien werden vom Schweizerischen Gehörlosenbund laufend aktualisiert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es auch in der Gebärdensprache, entsprechend der Lautsprache, nicht einen allgemeingültigen Grundwortschatz gibt. Die wichtigsten 500 Wörter für die „Basiskommunikation“ sind aber im Buch „Illustration der Gebärden der deutschschweizerischen Gebärdensprache“ enthalten. Eine aktuellere Form des Gebärdensprachwortschatzes bietet das öffentlich zugängliche, interaktive Internetlexikon, welches die Gebärden in Videoform wiedergibt.

6.2 Ergebnisse Gesten

Meine Hand

Das Gehirn spricht mit der Hand und die Hand mit dem Gehirn. Flächenanatomisch reicht die Hand vom Handgelenk bis in die Fingerspitzen. Aber die *verborgene Hand*, die Hand unter der Haut, ist die interessante – ihr Funktionieren, ihre Kontrolle, ihr Einfluss auf das Gehirn. Wo das im Körper anfängt und endet, ist nicht mit anatomischen Grenzlinien zu markieren. (Elschenbroich, 2002, S. 235)

Vorweg ist es wichtig, die Begriffe, welche verwendet werden genau zu definieren. Gebärden sind eigentlich Gesten, Bewegungen der Hand, die etwas mitteilen oder ausdrücken sollen. Sie sind Bestandteile der nonverbalen Kommunikation sowie auch der natürlichen Körpersprache und werden in der Unterstützten Kommunikation sowie auch in der Gebärdensprache angewendet. Die Gebärdensprache jedoch ist in sich eine eigenständige, visuell-gestische, natürliche Sprache, die in der Kommunikation von gehörlosen Menschen angewendet wird. In der Gebärdensprache steht die Gebärde für ein Wort.

Im folgenden Kapitel wird von Gesten gesprochen. Sie können als Synonym für Gebärden betrachtet werden. Im Gegensatz zu den „eingeübten“ Gebärden sind sie natürliche Teile der Körpersprache. Das Lexikon für Psychologie und Pädagogik definiert Gestik wie folgt:

Die *Gestik* umfasst alle sinnvolle Bewegungen und Gebärden des gesamten menschlichen Körpers und Bewegungen von Teilen des Körpers wie z.B. vom Kopf oder den Händen. Der Gestik werden Bedeutungen zugeschrieben, die an Sprache erinnern. Während sich gehörlose Menschen ganz mit einer speziellen Gebärdensprache sprachlich verständigen, dient Menschen, die sprechen und hören können, die Gestik in verschiedenen kommunikativen Bereichen als Möglichkeit der nonverbalen Verständigung. Die wichtigsten Funktionen von Gestik sind die Ergänzung und Unterstützung sprachlicher Äußerungen, der Ausdruck von Gefühlen und die Vermittlung von gesellschaftlichen Konventionen. Gestik im Rahmen von verbaler *Kommunikation* besitzt eine große Bandbreite. Dazu gehören das Betonen und Verdeutlichen der eigenen Rede sowie das Geben von verschiedenartigem Feedback auf der Seite des Zuhörenden. (Lexikon für Psychologie und Pädagogik)

Bei der Entwicklung der Sprache ist die Entwicklung der Gesten eine der wichtigsten Vorläuferfertigkeiten der Lautsprache. Ab dem neunten bis zwölften Monat stehen Kindern deiktische⁹ Gesten zur Verfügung, welche sie einsetzen um so aktiv mit ihren Bezugspersonen kommunizieren, noch bevor sie in der Lage sind, erste Wörter zu produzieren (vgl. Lücke & Slickers, 2011, S. 264). Bei dieser im Kleinkindalter benutzten Geste handelt es sich um eine sogenannte deiktische Geste, das heisst eine Geste, mit der auf etwas gezeigt wird. Man unterscheidet die verschiedenen Gesten wie folgt:

⁹ Zeigegeste

Tabelle 8: Verschiedene Arten von Gesten (vgl. Lücke & Slickers, 2011, S. 264-265)

- **Deiktische Geste**, z.B. die Zeigegeste
- **Ikonische Geste**, bei denen zwischen Gesten und dem Bezeichneten eine bildhafte Form-Bedeutungszuordnung vorliegt,
- **Emblemen**, deren Form-Bedeutungszuordnung in einer Kultur lexikalisiert wurde, wie zum Beispiel das Kopfnicken für „Ja“,
- **Beats**, bei denen es sich um rhythmische Handbewegungen handelt, welche parallel zur Lautsprachproduktion ausgeführt werden, ohne eine eindeutige Referenz oder eigene Bedeutung herzustellen und
- **Gebärden**, welche typischerweise im Rahmen einer Gebärdensprache von gehörlosen Menschen eingesetzt werden und somit meist ohne Lautsprache produziert werden. Sie sind in ihrer Form, Bedeutung und Ausführungsweise festgesetzt und werden im Rahmen von Therapie und Förderung lautsprachbegleitend eingesetzt (Lücke & Slickers, 2011, S. 264-265).

Die Menschen bewegen sich wenn sie sprechen und gestikulieren. Für Goldin-Meadow, eine Forscherin der Universität Chicago enthält die Geste welche die Sprache begleitet ebenfalls Kommunikation. Die Geste die parallel zur Sprache produziert wird übernimmt demnach eine andere Form- sie wird bildlich und analog:

„However, when produced along with speech, gesture assumes a different form – it becomes imagistic and analog. Despite its form, the gesture that accompanies speech also communicates“ (Goldin-Meadow et al., 1999).

Die Wortschatzentwicklung sowie auch die Entwicklung der Grammatik sind abhängig von der frühen Gestenverwendung (vgl. Rowe et al., 2008, S. 196). Rowe et al. untersuchten den Zusammenhang und konnten belegen, dass der Wortschatz sehr eng mit der Verwendung von Gesten im frühen Kindesalter zusammenhängt und diesen positiv beeinflussen. Gestik ist sozusagen die Vorstufe zu einem grossen Wortschatz. Sie konnten sogar belegen, dass Kinder aus Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status mehr Gesten benutzen als Kinder aus eher bildungsfernen Familien. Zudem verfügten Kinder aus gut gestellten Familien später auch über einen grösseren Wortschatz. Bisherige Forschungen, so Rowe et al., haben sich bei der Sprachentwicklung nur auf die Wörter konzentriert und die Hände nicht beachtet. Aus ihren Untersuchungen hat sich ergeben, dass die Sprache der Eltern einen grossen Einfluss auf das Vokabular der Kinder hat, aber Gesten spielen eine Rolle, die nicht zu vernachlässigen ist (vgl. ebd., S. 183). Sie konnten sogar zeigen, dass anhand der Verwendung von deiktischen Gesten eines 14 bis 18 Monate alten Kindes dessen Lexikonumfang mit 42 Monaten vorausberechnet werden konnte (vgl. ebd., S. 190).

Wir erinnern uns an die Dinge, die wir sagen und die Dinge, die wir machen. Trotzdem verläuft die Speicherung der Wörter die wir sagen nicht gleich wie die Speicherung der Handlungen die wir machen. Handelnd sprechen hilft uns, uns an die Handlung zu erinnern. Im Gegensatz dazu verbessert das Auf-

sagen von Wörtern die Erinnerung daran nur wenig. Es scheint also, dass Handeln und Sprechen zu einer besseren Abspeicherung führt als nur Sprechen allein. (Cook et al., 2010, S. 465)

Dieser Vermutung sind Cook, KuangYi und Goldin nachgegangen und haben in einer Studie herausgefunden, dass Gesten während dem Sprechen die Speicherfähigkeit positiv beeinflussen. In drei Vergleichsstudien wurde das sprachbegleitete Gestikulieren untersucht und sie haben festgestellt, dass das Kurzzeitgedächtnis sowie auch das Abrufen der Informationen nach drei Wochen durch die Gesten gesteigert wurden. Diese Erkenntnisse schliessen darauf, dass die Verwendung von Gesten während dem Sprechen die Speicherart beeinflusst, sowie auch schon andere Studien gezeigt haben, dass Informationen durch Gesten anders aus dem Gehirn abgerufen werden können.

Sie haben damit also bewiesen, dass Gesten die Speicherung von Informationen erleichtern. Sprecher, die gleichzeitig gestikulieren, können sich die Informationen eher merken und auch wieder besser abrufen als Sprecher, die keine Gesten verwenden. Werden die Gesten begleitend zur Lautsprache eingesetzt kann dies als sehr effektive Lernstrategie angewendet werden. Dies gilt nicht nur für die Sprache sondern wurde auch beim Lernen von mathematischen Formeln sowie beim Lernen von Fremdsprachen untersucht und bestätigt. Gesten macht also aus Sprechen Handeln und verbessert die Informationsspeicherung (vgl. Cook et al., 2010, S. 472).

Ein wesentlicher Grund dafür liegt nicht zuletzt darin, dass durch den Einsatz der Geste das Sprechtempo sowie auch die Armbewegung verlangsamt wird (vgl. Barbieri et al., 2009, S. 1). Dadurch erhält der Lernende mehr Zeit für die Aufnahme der Botschaft. Die visuell-kinästhetische Zusatzinformation zur gehörten Sprache spricht zusätzliche Kanäle an (vgl. Siegel, 1995, S. 2).

Goldin-Meadow und Singer von der Universität Chicago haben ausserdem untersucht, wie sich die Handbewegungen von Lehrern bei der Vermittlung von mathematischen Lösungswegen auf die Speicherfähigkeit der Schüler auswirkt. Der Bericht zur Forschung mit dem Titel „*Children Learn When Their Teachers's Gestures and Speech Differ*“ wurde in *Psychological Science* veröffentlicht. Dabei wurde klar, dass Lehrer ihren Schülern neben dem Inhalt durch Gesten zusätzliche Informationen vermitteln und die Schüler so besser lernen.

Teachers gesture when they teach, and those gestures do not always convey the same information as their speech. Gestures thus offers learners a second approach to the problem at hand. Our findings make it clear, that children can take advantage of the offer – Children profit from the information conveyed in speech. (Goldin-Meadow & Singer, 2005, S. 88)

Das Fazit ihrer Studie also zeigt, dass sich Gesten nicht nur auf die eigene Speicherfähigkeit positiv auswirken, sondern auch auf die des Empfängers. Goldin und Meadow gehen noch weiter und interpretieren daraus, dass durch den Einsatz von Gesten sogar mehr Information übermittelt wird als beim Sprechen allein.

Dieser Erklärung bedient sich auch MAKATON, ein in den Siebzigerjahren entwickelter Sprachförderansatz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, welcher auf einem Kernvokabular von Alltagsbegriffen aufbaut. Es stellt ein Depot von Sprachkompetenzen bereit, welche mit Gebärden und Symbolen in Begleitung der Lautsprache umgesetzt werden können. MAKATON sagt von sich, dass es der einzige Förderansatz ist, welcher Gebärden und Symbole bereitstellt. Das Konzept, welches in England gegründet wurde, wird in verschiedenen Ländern angewendet, wobei jeweils die Landesgebärden eingesetzt werden. In Deutschland ist das die DGS (Deutsche Gebärdensprache). Die Grammatik wird dabei analog zur Lautsprache benutzt. Somit arbeitet MAKATON lautsprachenunterstützend (Müller & Siegel, 2011, S. 253).

Es ist aber auch zu sagen, dass zum Beispiel Goldwyn et al. (2000) deutlich machen, dass der Gebärdeneinsatz bei hörenden Säuglingen und Kleinkindern nicht notwendig ist, da sie dadurch keinen dauerhaften Entwicklungsvorteil erfahren. Es scheint vielmehr, dass Gebärden ein Motor der kindlichen Sprachentwicklung zu sein scheinen, dessen Nutzen verloren geht, wenn die lautsprachliche Kompetenzen ausreichend entwickelt sind (vgl. Lücke & Slickers, 2011, S. 274).

Alle diese Studien zeigen, dass die Lautsprachentwicklung und die Entwicklung von Gesten eng miteinander verbunden sind. Diese enge Verbindung von Gesten und Lautsprache kann zunehmend mit Studien zur neurophysiologischen Verankerung dieser beiden Modalitäten im Gehirn erklärt werden (Lücke & Slickers, 2011, S. 266).

In zahlreichen Studien mit bildgebenden Verfahren (u.a. Barbieri et al., 2009, Gentilucci & Dalla Volta, 2008) konnte eine Aktivierung des Broca Areals, welches an der Lautsprachproduktion massgeblich beteiligt ist, während der Präsentation von bedeutungsvollen Gesten nachgewiesen werden. Die Forschergruppe um Gentilucci und Dalla Volta gehen daher davon aus, dass Gesten und Lautsprache Anteile des gleichen motorischen Kontrollsystems sind und dass sie miteinander interagieren, wenn sie parallel zueinander ausgeführt werden. (Lücke & Slickers, 2011, S. 266)

Bai, Chiquet-Kägi und Nodari betonen, dass die Effizienz beim Wortschatzerwerb gesteigert wird, wenn dieser über verschiedene Kanäle stattfindet (vgl. Bai et al., 2011, S. 16).

Die *Unterstützte Kommunikation* baut genau auf dieser Annahme auf und bedient sich den Vorteilen des gleichzeitigen Handelns, Sprechens und Hörens. Unterstützte Kommunikation beschäftigt sich mit dem Gebrauch von alternativen Formen und Zeichen, die ersetzend oder ergänzend zur Sprache und zum Sprechen eingesetzt werden (vgl. Lage, 2006, S. 59). Eine dieser alternativen Zeichen sind die Gebärden. In der Unterstützten Kommunikation werden drei verschiedenen Funktionen der Gebärden unterschieden (vgl. Appelbaum, 2011, S. 240):

Tabelle 9: Arten von Gebärden in der Unterstützten Kommunikation (vgl. Appelbaum, 2011, S. 240)

1. Gebärden mit einer sprachersetzenden Funktion
2. Gebärden mit einer sprachanbahnenden Funktion
3. Gebärden mit einer sprachunterstützenden Funktion

Die Übergänge der drei Funktionen sind fließend und entwickeln sich ständig weiter. In der vorliegenden Arbeit werden ausschliesslich Gebärden mit einer sprachunterstützenden Funktion eingesetzt. Sie sollen die Lautsprache unterstützen. Durch die verbesserte Verständigung sollen zudem auch die Interaktionsprozesse positiv unterstützt werden (ebd., S. 241). Das Kind lernt über den visuellen sowie den taktilen Kanal die Wörter und speichert sie ab. Sobald es das Wort aussprechen kann (sofern eine Lautsprache vorhanden ist) lässt es die Gebärde automatisch weg.

„Es scheint vielmehr, dass Gebärden ein Motor der kindlichen Sprachentwicklung zu sein scheinen, dessen Nutzen verloren geht, wenn die lautsprachliche Kompetenzen ausreichend entwickelt sind“ (Lücke & Slickers, 2011, S. 274).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Lautsprachentwicklung und die Entwicklung von Gesten eng miteinander verbunden sind. Der Wortschatz hängt stark mit der Verwendung von Gesten im frühen Kindsalter zusammen und deren Verwendung beeinflusst diesen positiv. Die Verwendung von Gesten während dem Sprechen beeinflusst die Speicherart und Informationen können anhand von Gesten anders aus dem Gehirn abgerufen werden. Die Speicherung von Informationen wird dadurch erleichtert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Gesten und Lautsprache Anteile des gleichen motorischen Kontrollsystems sind und dass sie miteinander interagieren, wenn sie parallel zueinander ausgeführt werden. Die Unterstützte Kommunikation bedient sich dieser Strategie, indem sie Gebärden und Symbole mit der Lautsprache verbindet. Die Gebärden können somit als eine Art Motor der Lautsprachentwicklung angesehen werden, deren Nutzen verloren geht, wenn die lautsprachlichen Kompetenzen genügend entwickelt sind.

6.3 Erste Beantwortung der Fragestellung

Anhand der in Kapitel der Ergebnisse zum Wortschatz und den Gebärden erarbeiteten Inhalte kann im folgenden Kapitel eine erste Beantwortung der Fragestellungen durchgeführt werden.

6.3.1 Fragen zum Grundwortschatz

Aus den Ausführungen in diesem Kapitel wird klar, dass es *den allgemein gültigen und absoluten Grundwortschatz nicht gibt (TW2)*. Ein Grundwortschatz soll die Wörter enthalten, die in der deutschen Sprache *am häufigsten vorkommen (TW3)*. Bei der kleinkindlichen Sprachentwicklung sind vor allem *Inhaltswörter* (Nomen, Adjektive und Verben) wichtig. Das Kind beginnt den Spracherwerb aber nicht nur mit Nomen, es gebraucht von Anfang an *alle Wortarten (TW4)*. Man nimmt an, dass der Aufbau syntaktischer und morphologischer Strukturen nur dann gelingt, wenn zuvor ein ausreichender Wortschatz (bzw. eine entsprechende Sprachdatenbasis) entwickelt werden konnte *(TW1)*.

Auch jene Autoren, welche sich mit dem Bereich Deutsch als Zweitsprache befassen, sind sich einig darüber, dass bei der Sprachvermittlung vor allem Inhaltswörter wichtig sind, welche *aktuell sind und das Kind interessieren (TW3)*. Der Wortschatz soll sich hauptsächlich auf die Umgebung, die Interessen und den Schulalltag des Kindes beziehen.

Ein Grundwortschatz soll also die Wörter enthalten, die in der deutschen Sprache am häufigsten vorkommen *und* für das Kind von Bedeutung sind um mit seiner Umgebung im Schulalltag in die Interaktion treten zu können.

Andere Studien aus dem Bereich Unterstützte Kommunikation besagen, dass die häufigsten 100-200 Wörter, das sogenannte Kernvokabular, etwa 80% der gesprochenen Sprache ausmachen. Gerade mal *10% dieser Wörter sind Nomen (TW4)*. Dieses Kernvokabular ist das gleiche unabhängig von Alter, Situation oder Gesprächsthema und bildet die Grundlage für die Sprachentwicklung *(TW5)*. Bei der Auswahl des Randvokabulars ist die Orientierung an den Interessen der Person und der Situation von grösster Bedeutung. Ausserdem sollte eine kleine Anzahl eindeutige und in der Ausführbarkeit einfache Gebärden eingesetzt werden. Es ist wichtig, dass sich die neu eingeführten Wörter miteinander kombinieren lassen. Der Frage, ob es *Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen, bestehenden Wortschatzlisten gibt (TW6)* und *zu wie vielen Teilen die einzelnen Wortarten vorkommen (TW4)*, wird Kapitel 7 gewidmet.

6.3.2 Fragen zu den Gebärden

Beim Vergleich der verschiedenen theoretischen Erklärungen zur Effizienz vom Gebärdeneinsatz mit hörenden Kindern wurden Studien herbeigezogen, welche sich mit dem Einsatz von Gesten beschäftigen. Die ausführlichsten Forschungen in diesem Bereich stammen aus der Universität Chicago. Im

amerikanischen Raum wurden zahlreiche Forschungen zur Effizienz und zum Einfluss der Gesten auf den Spracherwerb, sowie auf den Wortschatz durchgeführt.

Die Lautsprachentwicklung und die Entwicklung von Gesten sind sehr eng miteinander verbunden. *Der Wortschatz hängt stark mit der Verwendung von Gesten im frühen Kindsalter zusammen, welche diesen positiv beeinflussen (TG1).* Die Verwendung von Gesten während dem Sprechen beeinflusst die Speicherart und Informationen können durch Gesten *anders aus dem Gehirn abgerufen werden (TG3).* Die Speicherung von Informationen wird dadurch erleichtert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Gesten und Lautsprache Anteile des gleichen motorischen Kontrollsystems sind und dass sie miteinander interagieren, wenn sie parallel zueinander ausgeführt werden. Die Unterstützte Kommunikation bedient sich dieser Strategie, indem sie *Gebärden und Symbole mit der Lautsprache verbindet (TG2).* Die Gebärden können somit als *eine Art Motor der Lautsprachentwicklung angesehen werden, deren Nutzen verloren geht, wenn die lautsprachlichen Kompetenzen genügend entwickelt sind.*

Abschliessend kann zur Beantwortung der Frage gesagt werden, dass die Speicherung der Wörter umso effektiver ist, wenn sie über verschiedene Kanäle erfolgt. *Beim Sprechen, Handeln und gleichzeitigen Sehen liegt die Effizienz bei 90% (TG1&3).*

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für die Teilfragen zu Grundwortschatz und zu Gebärden in diesem Kapitel mehrheitlich Klärungen gefunden werden konnten. Im folgenden Kapitel geht es darum, Wortlisten miteinander zu vergleichen und herauszufinden, welche Wortarten zu welchen Teilen vertreten sind, ob sich die Listen unterscheiden und welches die Wörter sind, die in der deutschen Sprache am häufigsten vorkommen. Aufgrund dieser Informationen sollte dann die Hauptfrage

„Welche 30 Wörter sind zentral für die Interaktion zwischen den Kindern im Kindergarten?“

geklärt werden können.

7 Wörter, Wörter, Wörter...

Aufgrund der in Kapitel 6 erarbeiteten Theorien zum Spracherwerb im Bereich des Wortschatzes sowie den Gebärden konnten die Teilfragen bereits beantwortet werden. Darauf aufbauend werden im folgenden Kapitel *die 30 Wörter sowie die dazugehörigen Gebärden ermittelt*, welche im Produkt enthalten sein sollen. Anhand dieses Vorgehens sollen gleichzeitig die Teilfragen TW6, *gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen, bestehenden Wortschatzlisten* und TW4, *zu wie vielen Teilen kommen die einzelnen Wortarten vor*, detailliert beantwortet werden können.

In einem ersten Teil werden sieben verschiedene Wortschatzlisten miteinander verglichen und eine Auswahl von 100 Wörtern getroffen. Aus diesen 100 Wörtern wird ein Fragebogen erstellt, der an 25 Kindergartenlehrpersonen abgegeben wird mit dem Auftrag, die für sie wichtigsten 30 anzukreuzen, immer mit dem Fokus auf die Interaktion zwischen den Kindern. Die Auswertung der Befragung liefert anschliessend die 30 Wörter, die im Entwicklungsprojekt „Hände hoch!“ eingesetzt und deren Gebärden dazu auf Video aufgezeichnet werden sollen.

7.1 Auswahl der Wörter

Auch wenn die Wortschatzlisten in der Literatur oft kritisiert werden, wird für die vorliegende Arbeit eine Auswahl von sieben Listen getroffen, welche bei der Ermittlung der 100 wichtigsten Wörter verwendet werden. Es ist dabei zentral, dass die Wortschatzlisten aus verschiedenen Bereichen stammen. Die Auswahl beinhaltet einerseits Grundwortschatzlisten, die anhand von Häufigkeitsstudien aufgestellt wurden, aber auch praktisch orientierte Listen aus den Bereichen Deutsch als Zweitsprache, Unterstützte Kommunikation sowie der Deutschschweizer Gebärdensprache. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der verschiedenen Grundwortschatzlisten (vgl. Anhang Wortschatzlisten):

Tabelle 10: Wortschatzlisten im Vergleich

Liste	Bereich	Beschreibung	Anzahl Wörter
FS kmE	Häufigkeitsstudie	Förderschule körperliche und motorische Entwicklung: Die häufigsten 100 Wörter von Kindern mit Körperbehinderung von 3 - 7 Jahren. Wortschatzanalyse der Kindersprache anhand von transkribierten Videosequenzen aus Spielsituationen. (Böhnisch & Sachse, 2007, S. 15)	100
FWR	UK Unterstützte Kommunikation	Fokuswörterreihe bestehend aus 70% Kern- und 30% individuellem Randvokabular. Die Reihen sind aufeinander aufbauend und kombinierbar. Die Auswahl sowie die Reihenfolge der Wörter orientieren sich an den von Kindern und Jugendlichen am häufigsten gebrauchten Wörtern (vgl. Sachse & Willke, 2011).	70 (+30 Randvokabular individuell wählbar)
Wortschatz 100/500	Rechtschreibung Häufigkeitsstudien	Gut1.de ist ein Rechtschreibprogramm, das mit den häufigsten Wörtern der deutschen Sprache arbeitet. Die Autoren haben eine Vergleichsstudie gemacht, welche verschiedene Wortschatzlisten miteinander vergleicht, um daraus eine Auswahl von den 100, 200 und 500 häufigsten Wörtern zu erstellen (vgl. gut1.de).	100/500 Wörter
vTH van Tatenhove	UK Unterstützte Kommunikation	Gail van Tatenhove schlägt in ihrer Erarbeitung einen Wortschatz vor, der für Kommunikationsoberflächen benutzt werden kann (englisch). Stefanie Sachse hat diesen ins Deutsche übersetzt (vgl. van Tatenhove, 2005).	400+
MAKATON	UK Unterstützte Kommunikation	Wortsammlung von 450 Wortkonzepten für die Sprachförderung durch Gebärden und Symbole begleitet durch die Lautsprache (vgl. Siegel, 1995).	600+
DaZ	DaZ Deutsch als Zweitsprache	Wortschatzliste „Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache“. Im Rahmen der Schulentwicklung wurde auf Wunsch der Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Interkulturelle Kommunikation Zürich und interessierten Lehrpersonen ein Grundwortschatz von 500+ Wörtern zusammengestellt. (vgl. Primarschule Kleinbasel)	524
DSGS Gebärden	DSG Deutschschweizer Gebärden	Die wichtigsten 300 Wörter für die „Basiskommunikation“ im Lehrbuch „Illustration der Gebärden der deutschschweizerischen Gebärdensprache“ (vgl. Schweizerischer Gehörlosenbund, 1992)	300+

Für die folgenden Vergleiche der Wortschatzlisten und das Verständnis der dazugehörigen Wortschatzlisten ist es wichtig, dass die gebrauchten Begriffe klar definiert werden. In der folgenden Tabelle sollen die Begriffe *Grundwortschatz*, *Inhaltswörter*, *Funktionswörter*, *Kernvokabular* sowie *Randvokabular* noch einmal zusammengefasst und in der Übersicht definiert werden:

Tabelle 11: Definitionen der Begriffe

Grundwortschatz	Den allgemein gültigen und absoluten Grundwortschatz gibt es nicht. Ein Grundwortschatz soll die Wörter enthalten, die in der deutschen Sprache am <i>häufigsten</i> vorkommen.
Inhaltswörter	<i>Nomen, Adjektive und Verben</i> Inhaltswörter haben eine selbstständige lexikalische Bedeutung
Funktionswörter	<i>Artikel, Hilfsverben, Konjunktionen, Präpositionen und Pronomen</i> Die Funktionswörter haben keine eigene lexikalische Bedeutung, sondern dienen ausschliesslich der Grammatik.
Kernvokabular	<i>Verben und Funktionswörter</i> Die 200-300 Wörter einer Sprache die situationsabhängig am <i>häufigsten</i> gebraucht werden. Das Kernvokabular setzt sich vorwiegend aus Funktionswörtern und Verben zusammen.
Randvokabular	<i>Nomen und Adjektive</i> Das Randvokabular setzt sich vor allem aus <i>Inhaltswörtern</i> zusammen und orientiert sich an den <i>Interessen</i> und der <i>Lebenswelt</i> der Person sowie an der Situation, in der sie sich befindet.

7.1.1 Vergleich der Wortschatzlisten

In der folgenden Grafik werden die sieben Wortschatzlisten im Hinblick auf die Häufigkeit der Wortarten einander gegenübergestellt. Auch hier wird unterschieden zwischen *Inhaltswörtern* sowie *Funktionswörtern*. Dieser Vergleich dient als Grundlage für die Auswahl der 100 zentralen Wörter für das Projekt.

Abbildung 6: Quervergleich der Wortschatzlisten nach Wortarten

Beim *Quervergleich der Wortschatzlisten* werden die einzelnen Wortschatzlisten nach Inhalts- sowie Funktionswörtern untersucht und einander gegenübergestellt. Dabei fällt auf, dass bei der Wortschatzliste FS kmE die Anzahl der *Inhaltswörter* eher klein ist (30%). Dementsprechend gross ist die Anzahl der *Funktionswörter* (70%). Diese Liste wurde anhand von Videoaufnahmen in Spielsequenzen mit körperbehinderten Kindern erstellt und beschreibt genau den Wortschatz, der für das Projekt wichtig ist; der Wortschatz von Kindern in der Interaktion miteinander. Die Liste der Fokuswörter (FWR) ist sehr ähnlich. Sie basiert ebenfalls auf einer Häufigkeitsstudie mit Kindern und Jugendlichen (vgl. Boenisch & Sachse, 2011; Datenbasis ca. 130.000 Wörter von Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 – 18 Jahren; aus Boenisch & Sachse, 2007). Diese Liste verzichtet auf das *Randvokabular* (in diesem Fall Nomen und Adjektive) und besteht nur aus *Kernvokabular* (Verben und Funktionswörter). Bei der Umsetzung der Fokuswörterreihe werden die 30% Randvokabular individuell und der Situation angepasst gewählt, das heisst, sie sind nicht vorgegeben.

DaZ und MAKATON weisen wider Erwarten einen *grossen Anteil an Nomen* auf. Baker et. al sowie auch Bönisch und Sachse sind sich einig, dass der Anteil an Nomen beim Kernvokabular unter 10% liegt (vgl. Bönisch & Sachse, 2007; Baker et al. 2000). Dieser Unterschied lässt sich dadurch erklären,

dass DaZ sowie auch MAKATON sich am Wortschatz orientieren, der für das Kind im Moment und situationsabhängig wichtig ist (Randvokabular).

DaZ teilt den Wortschatz in *Redemittel und Grundwortschatz* ein, wobei die Redemittel aus vorgefertigten Sätzen bestehen, dessen Wörter nicht im Grundwortschatz enthalten sind. Diese Redemittel enthalten viele Funktionswörter, welche also in den Grundwortschatz nicht mit einbezogen werden. Dies erklärt den hohen Anteil an Nomen in dieser Liste zusätzlich. Tatenhove, Ws100 und Gebärden sind in Hinblick auf die Verteilung der Wortarten sehr ausgeglichen. Sie bestehen in etwa aus gleich vielen Nomen, Verben, Adjektiven und Funktionswörtern. Der Anteil an Nomen ist dementsprechend eher hoch und liegt bei über 20%.

Die folgende Grafik zeigt den Vergleich der Wortarten.

Abbildung 7: Längsvergleich der Wortschatzlisten nach Wortarten

Der *Längsvergleich* zeigt auf, dass die *Adjektive* sowie auch die *Verben* bei allen Listen ohne grosse Diskrepanzen und *eher schwach* vertreten vorhanden sind. Hingegen bei den *Nomen*, sowie auch bei den *Funktionswörtern*, weisen einige Listen Extremwerte auf. Dies erklärt sich wie bereits beschrieben dadurch, dass die Liste FWR bewusst auf Randvokabular verzichtet und dass in der gesprochenen Sprache (FS kmE) die Anteile an Funktionswörtern sehr hoch sind.

Fazit: Da der Fokus des Entwicklungsprojektes auf der Interaktion zwischen den Kindern aufbaut, ist es naheliegend, die Wortschatzliste von FS kmE als Grundlage beizuziehen, da sie aus einer *Wortschatzanalyse der Kindersprache* entwickelt worden ist und die am häufigsten verwendeten Worte enthält. Andererseits soll die Wortartenauswahl nicht zu einseitig sein. Deshalb macht es Sinn, die Liste von Tatenhove ebenfalls beizuziehen. Um dem Interesse und der Lebenswelt der Kindergarten-

kinder gerecht zu werden, soll der Wortschatz zudem mit den von Sachse und Willke empfohlenen 30% Randwortschatz ergänzt werden (vgl. Sachse & Willke, 2011).

Die Auswahl der 100 Wörter soll also aus ca. 30% *Randvokabular* (Inhaltswörter, individuell an die Situation im Kindergarten angepasst) und 70% *Kernvokabular* bestehen. Das Kernvokabular soll aber nicht wie bei FS kmE oder FWR mehrheitlich aus Funktionswörtern bestehen, sondern *die Verben und die Funktionswörter sollen in etwa ausgeglichen sein*, wie dies bei der Liste van Tatenhove erkennbar ist. Begründet wird diese Auswahl dadurch, dass mit dem ausgewählten Wortschatz eine Kommunikation in der Interaktion von Kindergartenkindern ermöglicht werden soll.

7.1.2 Auswahl 100 Wörter

Abbildung 8: Ablauf Auswahlverfahren 100 Wörter

Nach dem Vergleich der *sieben ausgewählten Wortschatzlisten* miteinander wird eine *Auswahl von 100 Wörtern* getroffen. Diese sollen aus ca. 30% *Randvokabular* und 70% *Kernvokabular* bestehen. Ausserdem sollen *die Verben und Funktionswörter in etwa ausgeglichen sein* und die Anzahl der *Nomen* soll bei den empfohlenen zirka 10% liegen (vgl. Baker, et al.; Boenisch & Sachse, 2007). Die Autorinnen sowie eine dritte, neutrale Schulische Heilpädagogin, welche mit einem hörbehinderten Kind im Kindergarten arbeitet, haben die Auswahl von 100 Wörtern aufgrund der oben ermittelten Kriterien getroffen. Die Liste soll fortan HH100 (Auswahl 100 Wörter „Hände hoch!“) genannt werden.

Tabelle 12: Auswahl 100 Wörter (HH100)

alle	du	helfen	Pause	wann
allein	dürfen	heute	probieren	warten
andere	essen	holen	Puppe	warum
anfangen	fahren	ich	sagen	was
anziehen	falsch	immer	Schere	Wasser
Apfel	Farbstift	ja	schneiden	WC
auch	fertig	jetzt	sehen	weg
auf	finden	kaputt	singen	weggehen
aufhören	Finken	kleben	Spiel	wegnehmen
aufräumen	fragen	klein	spielen	wenig
ausziehen	Freund/in	kommen	Stall	wer
Autos	geben	Leim	Stuhl	wie
bauen	gehen	machen	suchen	wir
bitte	gemein	malen	teilen	wissen
bringen	genug	mehr	Tisch	wo
danke	gern	mein	traurig	wollen
dann	gleich	mögen	trinken	würfeln
das	gross	nehmen	unten	zeigen
dein	gucken	nein	verstehen	zu
dran sein	gut	nicht	viel	zusammen

Die Wortliste HH100 kann nun auf die Häufigkeit der Wortarten mit den beiden Listen FS kmE sowie van Tatenhove verglichen werden. Dieser Vergleich soll aufzeigen, welche Wortarten zu welchen Teilen in den verschiedenen ausgewählten Wortschatzlisten vorkommen und *in welchem Verhältnis sie zueinander stehen* (vgl. Anhang Wortschatzlisten Auswertungen).

Abbildung 9: Vergleich der 100 Wörter mit den Listen FS kmE und van Tatenhove

Der Vergleich zeigt, dass die Verteilung der Wortarten der Liste von van Tatenhove entspricht. Das *Kernvokabular* (Verben und Funktionswörter) liegt bei 74%, das *Randvokabular* (Nomen und Adjektive) bei 26%. Ausserdem sind die *Verben und Funktionswörter relativ ausgeglichen*. Die Anzahl der Nomen ist mit 15% eher hoch. Dies lässt sich mitunter daraus erklären, dass die Liste HH100 auch das Randvokabular, welches ja auch zusätzliche Nomen fordert, bereits mitbeinhaltet.

Neben dem Vergleich der Wortarten soll noch die Übereinstimmung der einzelnen Wörter aus der Auswahl der 100 Wörter mit den verschiedenen Wortschatzlisten verglichen werden. Beim Vergleich der einzelnen Wörter aus der Liste HH100 mit den anderen Listen stellen sich folgende Übereinstimmungen heraus:

Abbildung 10: Vergleich der vorhandenen Wörter HH100

Die Werte in der Grafik zeigen an, wie viele der 100 Wörter in den bestehenden Wortschatzlisten vorkommen (vgl. Anhang Wortschatzlisten Auswertungen).

Beispiel: Liste MAKATON, 74 der 100 Wörter finden sich in der Grundwortschatzliste von MAKATON wieder.

Anhand der Grafik ist deutlich erkennbar, dass von der Wortschatzliste HH100 die meisten Wörter in der Liste von van Tatenhove vorkommen. Bei dieser Betrachtung gilt es aber zu beachten, dass nicht alle Listen die gleiche Anzahl Wörter haben. FWR besteht nur gerade aus 70 Wörtern, wobei zum Beispiel MAKATON aus mehr als 600 Wörtern besteht. Die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung ist deshalb nicht bei allen Listen die gleiche. Sie ist bei den Listen mit grosser Anzahl Wörtern wesentlich grösser. Trotzdem lohnt sich der Vergleich als Übersicht. Zudem dient diese Übersicht des Vorkommens der Wörter von HH100 einer abschliessenden Überprüfung mit derjenigen von HH30 im Kapitel 7.2.

7.2 Quantitative Befragung der Kindergartenlehrpersonen

Aufgrund der 100 ausgewählten Wörter (HH100) ist ein Fragebogen erstellt worden (vgl. Anhang Fragebogen), welcher an 25 Kindergartenlehrpersonen in verschiedenen Gemeinden im Kanton Graubünden digital zugeschickt wurde, mit der Bitte, diesen auszufüllen. Alle Lehrpersonen sind vorweg persönlich über das Projekt informiert worden (vgl. Kap. 4 Methodisches Vorgehen).

Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dem Fragebogen.

Wortschatzliste

Bitte kreuze die deines Erachtens wichtigsten **30 Wörter** an.

1	alle	<input type="checkbox"/>
2	allein	<input type="checkbox"/>
3	andere	<input type="checkbox"/>
4	anfangen (beginnen)	<input type="checkbox"/>
5	anziehen	<input type="checkbox"/>
6	Apfel	<input type="checkbox"/>
7	auch	<input type="checkbox"/>
8	auf	<input type="checkbox"/>
9	aufhören (hör auf)	<input type="checkbox"/>
10	aufräumen	<input type="checkbox"/>
11	ausziehen	<input type="checkbox"/>
12	Autos	<input type="checkbox"/>
13	bauen	<input type="checkbox"/>
14	bitte	<input type="checkbox"/>
15	bringen (bring mir)	<input type="checkbox"/>
16	danke	<input type="checkbox"/>
17	dann	<input type="checkbox"/>
18	das	<input type="checkbox"/>
30	fragen	<input type="checkbox"/>
31	Freund/in	<input type="checkbox"/>
32	geben	<input type="checkbox"/>
33	gehen	<input type="checkbox"/>
34	gemein	<input type="checkbox"/>
35	genug	<input type="checkbox"/>
36	gern	<input type="checkbox"/>
37	gleich	<input type="checkbox"/>
38	gross	<input type="checkbox"/>
39	gucken	<input type="checkbox"/>
40	gut	<input type="checkbox"/>
41	helfen	<input type="checkbox"/>
42	heute	<input type="checkbox"/>
43	holen (hol mir)	<input type="checkbox"/>
44	ich	<input type="checkbox"/>
45	immer	<input type="checkbox"/>
46	ja	<input type="checkbox"/>
47	jetzt	<input type="checkbox"/>

Abbildung 11: Ausschnitt Fragebogen

7.2.1 Ergebnisse der quantitativen Befragung

Von den 25 versendeten Fragebogen wurden 18 retourniert, welche korrekt ausgefüllt waren und bewertet werden konnten. Die Auswertung ergab die 30 Wörter, die anschliessend für den Gebärdenkoffer „Hände hoch!“ verwendet werden sollen. Der Rücklauf der Fragebogen war befriedigend und für vorliegendes Projekt ist die Anzahl Daten ausreichend. Von den 30 Wörtern wurden jene ausgewählt, die am meisten Nennungen aufwiesen. Die Auswertung erfolgte anhand einer Exceltabelle (vgl. Anhang Fragebogen Auswertungen). Die folgende Grafik soll eine Übersicht über die Ergebnisse darstellen:

Abbildung 12: Anzahl Nennungen der einzelnen Wörter bei insgesamt 18 befragten Lehrpersonen

Die Grafik zeigt deutlich, dass das Wort „spielen“ von fast allen Lehrpersonen als sehr wichtig betrachtet wurde. Die Nennungen bewegen sich im Bereich von 17 bis 7 Nennungen pro Wort.

Die nach beschriebenem Verfahren ausgewählten 30 Wörter sollen wiederum mit den zwei anderen Listen verglichen werden. Der Vergleich soll mit den beiden Listen *FS kmE* und *van Tatenhove* gemacht werden sowie mit der von den Autorinnen erstellten Liste HH100. Der Grund dieses Vergleichs soll die Darstellung der Wortartenverteilung im Vergleich mit den 30 Wörtern sein.

Abbildung 13: Vergleich 30 Wörter mit den Listen FS kmE und van Tatenhove

Dieser Vergleich der 30 Wörter mit den bestehenden Listen FS kmE und van Tatenhove in Hinblick auf die Verteilung der *Wortarten* macht deutlich, dass sich die Struktur durch die Reduktion aufgrund der Befragung nicht stark verändert hat. Das *Randvokabular* (Nomen und Adjektive) liegt tiefer, bei 14%. Das *Kernvokabular* (Verben und Funktionswörter) ist dementsprechend höher als zuvor, bei 86%. Die Funktionswörter und Verben sind ausgeglichen. Der Prozentsatz der Nomen liegt neu bei 7%, statt bei 15%. Dies entspricht der Aussage von Baker et al und Boenisch und Sachse die beide sagen, der Anteil von Nomen liege unter 10%. Der Vergleich der beiden Listen HH100 (die Auswahl von 100 Wörtern der Autorinnen) sowie HH30 (Reduktion auf 30) zeigt, dass die Kindergartenlehrpersonen, ohne den theoretischen Hintergrund, die Wörter im Bezug auf die Wortarten sowie auf die Verteilung von Rand- und Kernvokabular intuitiv nach ähnlichem Prinzip ausgewählt haben.

Beim Vergleich der einzelnen Wörter nach dem *Vorkommen in den Listen* zeichnet sich wiederum eine grosse Gemeinsamkeit mit der Wortliste von van Tatenhove heraus. Auch hier ist wieder zu bemerken, dass dieser Vergleich nur der Übersicht dient und nicht direkt Aussagen über den Wortschatz der einzelnen Listen bietet (vgl. Anhang Wortschatzlisten Auswertungen).

Abbildung 14: Vergleich der vorhandenen Wörter HH 30

Abschliessend kann gesagt werden, dass sich durch die Reduktion in der Struktur der 30 Wörter nicht viel verändert hat, was wiederum zeigt, dass die Kriterien, die bei der Auswahl der 100 Wörter herangezogen wurden, sich mit der praktischen Theorie und den Meinungen der Kindergartenlehrpersonen decken.

7.2.2 Schwierigkeiten bei der quantitativen Befragung

Die Befragten wurden wie bereits erwähnt vorgängig kontaktiert, informiert und für das Projekt gewonnen. Dadurch erhofften sich die Autorinnen einen möglichst hohen Rücklauf und möglichst wenig falsch ausgefüllte Fragebogen, welche unbrauchbare Daten bedeuten würden. Dennoch wurden insgesamt nur 20 der 25 retourniert, von welchen wiederum 2 falsch ausgefüllt waren. Die Lehrpersonen der zwei falsch ausgefüllten Fragebogen haben zu viele Wörter angekreuzt. Daher konnten diese Daten nicht verwendet werden. Somit konnten insgesamt 18 der 25 verschickten Fragebogen definitiv in die Auswertung aufgenommen werden.

Es zeigt sich also, dass selbst wenn ein Fragebogen mit Begleitschreiben versehen ist und die Befragten vorgängig persönlich kontaktiert und für das Projekt gewonnen werden, keine Gewähr besteht, dass der Auftrag korrekt ausgeführt wird und die Daten retourniert werden.

Eine zweite, wesentliche Schwierigkeit war der Zeitfaktor. Die Frage nach den 30 Wörtern, die durch die Befragung beantwortet werden sollte, war entscheidend für das weitere Vorgehen im Projekt. Diese Abhängigkeit forderte einen klaren Zeitplan. Somit war die Zeitspanne für die Befragung beschränkt

und die Fragebogen mussten innerhalb von drei Wochen retourniert werden. Die Autorinnen vermuten, dass dies mitunter ein Grund sein könnte, warum einige der Fragebogen nicht retourniert wurden.

Insgesamt beurteilen die Autorinnen den Verlauf der Befragung als sehr zufriedenstellend und es konnten ausreichend aussagekräftige Daten gewonnen werden. Die Vorbereitung, die Planung und der Ablauf der quantitativen Befragung mit den aus der Theorie gewonnen Empfehlungen hat sich also bewährt und kann positiv gewertet werden.

7.3 Fazit der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen

Die Auswahl der 100 Wörter der Autorinnen und der Schulischen Heilpädagogin konnten anhand der quantitativen Befragung im Feld auf 30 Wörter reduziert werden. Dabei ist spannend zu sehen, dass sich trotz der Reduktion von 70% der Wörter deren Zusammensetzung kaum verändert hat. Intuitiv haben sich die Lehrpersonen auf die gleichen Wörter gestützt wie die Theorie.

Anhand der ausgeführten Ergebnisse sollen nun die folgenden zwei Teilfragen sowie die Hauptfrage beantwortet werden:

- *Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Wortschatzlisten? (TW6)*
- *Welche Wortarten sind zu welchen Teilen im Grundwortschatz enthalten? (TW4)*
- *Welche 30 Wörter sind zentral für die Interaktion zwischen den Kindern im Kindergarten? (Hauptfrage)*

Zusammenfassend kann nochmals gesagt werden, dass sich die Wortlisten grundsätzlich sehr stark voneinander unterscheiden, dass sie aber gleichzeitig auch viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Auffällige Unterschiede und Diskrepanzen zwischen den Listen bezüglich Wortartenverteilung konnten anhand der Ausführung zu den Listen und deren Eigenheiten weitgehend Erklärung finden.

Aus der Theorie wurde die Zusammensetzung der Wortlisten nach Wortarten (TW4) untersucht. Die sieben Wortschatzlisten welche verglichen wurden *unterscheiden sich in einigen wesentlichen Merkmalen voneinander* (TW6):

- Je nach Listen weisen sie bei den Nomen (z.B. DaZ, Makaton) und bei den Funktionswörtern (z.B. FWR) Extremwerte auf.
- Randvokabular (Nomen und Adjektive) kommen vor allem bei Listen vor, die sich an den Interessen der Kinder orientieren. Bei Häufigkeitslisten ist der Anteil nur 30%.
- Die Nomen in der gesprochenen Sprache liegen bei ca. 10%, bei Wortschatzlisten wie DaZ und Makaton liegen sie viel höher.

Sie weisen aber auch viele *Gemeinsamkeiten* auf (TW6):

- Alle Listen umfassen zwischen 100 – 500 Wörtern.
- Die Adjektive sowie die Verben sind eher schwach vertreten.
- Die Funktionswörter und die Verben sind ausgeglichen.

Aufgrund dieser Ergebnisse der Wortschatzlistenvergleiche konnte mit Hilfe der quantitativen Befragung auch die *Hauptfrage* beantwortet werden:

„Welche 30 Wörter sind zentral für die Interaktion zwischen den Kindern im Kindergarten?“

Die folgende Tabelle zeigt nochmals die definitiven, anhand des methodischen Vorgehens ausgewählten 30 Wörter für das Projekt „Hände hoch!“ nach Wortarten geordnet.

Tabelle 13: Wortschatz HH30 nach Wortarten

Nomen	Adjektive	Verben	Funktionswörter
Freund WC	traurig gut	anfangen anziehen aufhören aufräumen ausziehen dürfen fragen geben helfen kommen sehen spielen warten zeigen	alle allein danke du fertig gern ich ja mein nein wo zusammen
2	2	14	12

7.4 Fokusgruppen

Sachse und Willke unterbreiten in ihrer *Fokuswörterreihe* einen Vorschlag für die der ersten 100 Wörter, welche mehrheitlich aus Kernvokabular bestehen (vgl. Kap. 6.1.3). Diese Liste kann individuell mit Randvokabular ergänzt werden (vgl. Sachse & Willke, 2011, S. 385). Die Fokuswörter sollen den aktiven Wortschatz unterstützen und sollen im Abstand von einigen Wochen eingeführt werden. Es wurde unter anderem darauf geachtet, dass die Wörter einer Fokusreihe sowohl miteinander als auch mit den Wörtern der vorangegangenen Reihen kombiniert werden können. Mit den Fokuswörtern wird so ein Konzept zum sukzessiven Wortschatzaufbau vorgelegt, das – unabhängig von der Kommunikationsform – als Basis dienen kann (vgl. ebd., S. 392).

Basierend auf dem Vorschlag der Fokuswörterreihe von Sachse und Willke wurden die 30 Wörter in *Fokusgruppen* eingeteilt, mit dem Unterschied, dass neben dem Kernvokabular auch Randvokabular in den 30 Wörtern enthalten ist. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Die Gruppen können nach Belieben und situationsabhängig eingeführt werden. Es geht vielmehr darum, die 30 Wörter in sinnvolle Portionen einzuteilen um damit deren Einführung zu erleichtern.

Abbildung 15: Vorschlag Fokusgruppe

Im hier präsentierten Vorschlag soll die Einteilung in Wortgruppen *Fokusgruppen* genannt werden, um eine klare Abgrenzung von Sachse und Willke zu erreichen. Mit den einzelnen Wörtern der Fokusgruppe können kleine Dialoge gesprochen werden. Es ist aber keineswegs die Meinung der Autorinnen, dass genau diese Sätze übernommen werden müssen. Es geht eher darum, zu schauen, was die Kinder selber daraus machen. Wenn wichtige, situationsabhängige Wörter fehlen (Randvokabular) so können diese jederzeit im Lexikon der Gebärdensprache des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS (<http://signsuisse.sgb-fss.ch>) nachgeschlagen, als Videobeispiel aufgerufen, eingeübt und anschliessend in der Kindergruppe zusätzlich eingeführt werden.

Tabelle 14: Übersicht Fokusgruppen

Fokusgruppe 1	Fokusgruppe 2	Fokusgruppe 3	Fokusgruppe 4	Fokusgruppe 5
ja nein gern zusammen warten spielen kommen	alle fragen zeigen sehen wo mein	anfangen aufhören dürfen allein traurig Freund	ich du helfen aufräumen gut danke	geben anziehen ausziehen fertig WC

Die Reihenfolge der Fokusgruppen ist zufällig und die einzelnen Gruppen bauen nicht auf der vorhergehenden auf sondern können losgelöst und in beliebiger Reihenfolge eingeführt werden.

Tabelle 15: Beispiel für einfache Sätze der Fokusgruppen.

<p>Fokusgruppe 1:</p> <p>„Kommst du mit mir <i>spielen</i>?“</p> <p>„Ja.“</p> <p>„Wollen wir <i>zusammen spielen</i>?“</p> <p>„Nein.“</p>	<p>Fokusgruppe 2:</p> <p>„Siehst du?“</p> <p>„Wo ist?“</p> <p>„Zeig mir?“</p> <p>„Frag die Lehrerin, wo ist.“</p>	<p>Fokusgruppe 3:</p> <p>„Wir <i>fangen an</i>.“</p> <p>„<i>Hör auf</i> damit!“</p> <p>„Bist du <i>traurig</i>?“</p> <p>„<i>Darf</i> ich dein <i>Freund</i> sein?“</p>
<p>Fokusgruppe 4:</p> <p>„Soll <i>ich</i> dir <i>helfen</i>?“</p> <p>„Kannst <i>du</i> mir <i>helfen</i>?“</p> <p>„Du hast <i>gut aufgeräumt, danke</i>.“</p> <p>„<i>Hilfst du aufräumen</i>, bitte? <i>Danke</i>.“</p>	<p>Fokusgruppe 5:</p> <p>„<i>Gibst</i> du mir?“</p> <p>„Du kannst dich <i>anziehen</i>.“</p> <p>„Bist du <i>fertig</i>?“</p>	

Durch das Zusammenführen der verschiedenen Fokusgruppen ergeben sich noch viele weitere Kombinationen und Möglichkeiten. Die Autorinnen verzichten bewusst auf die Vorgabe von genauen Sätzen, da diese innerhalb der Kommunikation und in der Interaktion der Kinder entstehen sollen. Oben dargestellte Beispiele dienen nur zur Übersicht über die Fokusgruppen und sollen eine Vorstellung ermöglichen, wie eine Kommunikation mit den Fokusgruppen aussehen könnte.

8 Produktbeschrieb „Hände hoch!“

Abbildung 16: Der Gebärdenkoffer „Hände hoch!“

„Hände hoch!“ ein Gebärdenkoffer für Kinder beinhaltet folgende Materialien:

- Datenträger mit den 30 ausgewählten Gebärden als Video und einer Demosequenz, welche aufzeigt, wie Kinder mit diesen Gebärden kommunizieren
- 30 Bildkarten mit Standbildern der einzelnen Gebärden
- Begleitbroschüre zum Projekt

Die Materialien werden in einem Koffer präsentiert, der für die Kindergartenkinder ansprechend gestaltet ist. In folgendem Kapitel werden die einzelnen Materialien und deren Entwicklung genauer beschrieben.

8.1 Gebärden für den Gebärdenkoffer

Nachdem die Auswahl der 30 zentralen Wörter für die Interaktion im Kindergarten erfolgt war, ging es darum, die entsprechenden Gebärden auszusuchen. Da die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) über eine eigene Datenbank verfügt und einen den anderen Sprachen entsprechenden Wortschatz aufweist, sollten die Gebärden der Deutschschweizerischen Gebärdensprache entnommen werden. Alle Gebärden für die 30 Wörter können auf der Gebärdensprachdatenbank abgerufen werden. Die Datenbank zeigt zudem die verschiedenen Varianten der Dialekte auf. Also musste hier nochmals eine weitere Auswahl getroffen werden. Es galt zu entscheiden, welche Variante für den

Kindergarten jeweils am geeignetsten ist oder welche Gebärde am häufigsten vorkommt. Um bezüglich definitiver Gebärdenauswahl eine zusätzliche Absicherung zu haben, wurden für diesen Prozess eine gehörlose, gebärdenkompetente Mutter und eine gebärdensprachkompetente Schulische Heilpädagogin, welche im Kindergarten arbeitet, hinzugezogen. Bei der Auswahl gab es einige Worte, bei denen sich die Autorinnen nicht sicher waren, welche Gebärden benutzt werden sollten. Dank der Rücksprache mit der Mutter sowie der Schulischen Heilpädagogin konnte dann die Auswahl getroffen werden. Es ging bei Entscheidungen auch darum, welche Variante für die Kindergartenkinder allenfalls einfacher auszuführen ist. Die Gebärden wandeln sich im Verlaufe der Zeit so wie sich auch Dialekte in der gesprochenen Sprache wandeln. Deshalb existieren für verschiedenen Begriffe mehrere Gebärden. Es war für die Autorinnen wichtig, aktuelle Gebärden aus der Deutschschweizer Gebärdensprache für das neue Produkt „Hände hoch!“ zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist die Gebärde für das Wort „dürfen“. Die allgemein gültige Gebärde ist eine Handbewegung nach unten. Die Mutter des Mädchens erklärte aber, dass diese Gebärde zu negativ sei, und eher umgekehrt angewendet werde, also mit einer Handbewegung nach oben.

8.2 Video

Videoaufzeichnung ist die beste Möglichkeit um einzelne Gebärden zu demonstrieren. Bewegung, Haltung, Mimik und Mundbild können gleichzeitig visualisiert werden. Da der Gebärdenkoffer mit den 30 Gebärden für den Kindergarteneinstieg gedacht ist, wurden die Videoaufnahmen bewusst mit einem Mädchen ähnlichen Alters ausgeführt. Die Kinder sollen sich dadurch mit dem Material identifizieren können und sich angesprochen fühlen. Zudem ist es aus Sicht der Autorinnen zentral, dass das Mädchen hörend und gebärdensprachkompetent ist. So ist das Kind geübt in der Ausführung von Gebärden und verfügt über eine klare Aussprache. Da die einzelnen Gebärden in Lautsprache angesagt werden und während der Ausführung in Lautsprache begleitet werden, sind diese Voraussetzungen entscheidend für das Projekt „Hände hoch!“.

Um eine möglichst gute Qualität der Aufnahmen zu erlangen, galt es, gezielte Vorbereitungen zu treffen. Dem Mädchen und ihrer gehörlosen Mutter wurden zur Vorbereitung im Vorfeld die 30 Wörter zugestellt, damit diese bereits in Gebärden eingeübt werden konnten. Für die Aufnahmen konnte ein professioneller Videograph für unser Projekt gewonnen werden. Für die Videoaufnahmen war es zudem wichtig, einen ruhigen Raum mit möglichst neutralem Hintergrund und mit optimaler Ausleuchtung zu finden. Hierzu konnte ein Fotostudio genutzt werden. Dank diesen optimalen Voraussetzungen verliefen die Videoaufnahmen sehr reibungslos und effizient und führten zu einem sehr gelungenen Resultat.

Abbildung 17: Videoaufnahmen der Gebärden im Fotostudio

Die Gebärden der 30 Wörter sind als Anleitung zur korrekten Ausführung auf dem Datenträger enthalten, welcher dem Koffer beiliegt. Das Mädchen gebärdet die Wörter und spricht dazu. Das Wort wird angesagt und anschliessend direkt in Gebärden von Lautsprache begleitet gebärdet. Es ist also immer auch hörbar, welches Wort gebärdet wird.

Zusätzlich wird auf dem Video eine kurze Demosequenz gezeigt, wie Kinder in einem Kindergarten einzelne Gebärden lernen und mit den Gebärden kommunizieren. Diese Sequenz wurde mit sechs hörenden Kindern in einem Kindergarten aufgenommen und soll einen kleinen Einblick in die Umsetzung des Produktes „Hände hoch!“ ermöglichen.

Abbildung 18: Videoaufnahmen der Demosequenz im Kindergarten

Auf dem Datenträger sind die Gebärden sowie die Demosequenz wie in einem Lexikon einzeln anwählbar.

8.3 Gebärden auf Bildkarten

Abbildung 19: Bildkarte mit Gebärde

Zu den 30 Gebärden wurden Bildkarten erstellt, die für das Erlernen der Gebärden im Kindergarten eingesetzt werden können. Von jeder einzelnen Gebärdenaufzeichnung wurde ein Standbild ausgewählt, welches den Anfang oder eine aussagekräftige Position der Gebärde zeigt. Die Bewegungen der einzelnen Gebärden sind auf den Bildkarten anhand von eingefügten Pfeilen eingezeichnet. Die Form der Pfeile sagt aus, in welche Richtung die Gebärde ausgeführt wird und ob sie mehrfach ausgeführt wird. Diese grafische Umsetzung der Bewegung dient zur Unterstützung des Verständnisses der statischen Festhaltung der Gebärde. Die Bildkarten sind für die Kinder ansprechend gestaltet und aus robustem Material produziert. So können sie im Unterricht mit Kindergartenkindern mehrfach genutzt werden. Auf der Bildkarte ist zudem für die Lehrkraft das Wort in Schrift festgehalten um Missverständnisse oder Unsicherheiten zu vermeiden.

8.4 Begleitbroschüre

Die Idee des Projektes „Hände hoch“, ein Gebärdenkoffer für Kinder und dessen Inhalt wird in einer Begleitbroschüre beschrieben (vgl. Anhang Begleitbroschüre). Von zentraler Bedeutung für den Einsatz im Unterricht ist zudem eine kurze Anleitung zur Einführung und Übung der Wörter und Gebärden. Die Lehrkräfte sollen in einem einfachen Überblick die Handhabung und Umsetzung des Koffers erfahren können. Zudem werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Projektentwicklung festgehalten und erläutert um das Projekt verständlicher zu machen. Die Begleitbroschüre beinhaltet ausserdem alle nötigen Informationen rund um den Einsatz von Gebärden und entsprechende Links zu weiterführenden Materialien sowie eine ausführliche Literaturliste zum Thema Wortschatz und Gebärden.

8.5 Einführung der Gebärden

Der Gebärdenkoffer ist für den Kindergarteneinstieg gedacht. Er soll die Kommunikation und Interaktion der Kindergartenkinder im integrativen Setting untereinander erleichtern. Die einzelnen Wörter und Gebärden sollen unbedingt im Handlungskontext anhand von Beispielen eingeführt werden. Die Kinder brauchen den Bezug des Wortes zur Situation. Die Situation soll erlebbar und sichtbar sein, um die Bedeutung des Wortes, der Gebärde wirklich zu erfassen. Die Idee des Koffers ist die sprachunterstützende Form von Kommunikation. Das heisst, die Kinder sollen anhand der Gebärden die Wörter lernen. Somit ist es von zentraler Bedeutung, die Gebärden immer mit Lautsprache zu verbinden. Auch bei der Einführung ist es wichtig, dass zu jeder Gebärde das Wort immer gesprochen wird. In einem Satz kann die jeweilige Gebärde durch lautsprachliche Betonung hervorgehoben werden. Die Lehrperson muss über keine Kenntnisse in Gebärdensprache oder in unterstützter Kommunikation verfügen. Wichtig ist, dass sie sich die Gebärden vorgängig auf dem Video anschaut und sich aufgrund des eigenen Kindergartenalltags entscheidet, welche Gebärden der 30 in welcher Abfolge eingeübt werden sollen. Die Reihenfolge der Fokusgruppen bei der Einführung spielt keine Rolle. Die Gruppen können nach Belieben und situationsabhängig eingeführt werden, oder nach Bedarf auch anders zusammengesetzt werden. Zudem gilt es zu beachten, dass auch die bereits eingeübten Gebärden immer wieder wiederholt und gefestigt werden, um sicher zu gehen, dass alle Kinder die Gebärden wirklich kennen und nutzen können.

8.6 Ergänzende Unterrichtsmaterialien

„Der Koffer hat noch Platz...“

Nebst dem von den Autorinnen erarbeiteten Material hat es im Koffer bewusst noch freien Platz. Dieser soll als Anregung verstanden werden, den Koffer mit verwandtem Inhalt zu ergänzen. So werden in der Begleitbroschüre Lehrmittel und Internetadressen aufgelistet, welche im Zusammenhang mit Sprache und Gebärden stehen.

8.7 Produktentwicklung kritische Beurteilung

Das Produkt „Hände hoch!“ konnte termingerecht und zur vollen Zufriedenheit der Autorinnen fertiggestellt werden. Der Zeitplan, welcher im Rahmen der Disposition zur Masterthese erstellt wurde, konnte eingehalten werden. Ein grosser Vorteil war, dass die Teilprojekte der Videosequenzen sehr gut vorbereitet waren. Zum Filmen der Einzelgebärden wurde ein professionelles Filmstudio benutzt, welches zur Verfügung gestellt wurde. Der Videograf war sehr gut vorbereitet und arbeitet sehr speditiv. Das Mädchen, welches die Gebärden demonstriert, arbeitete sehr konzentriert mit. Der Vorteil war, dass ihre gehörlose Mutter anwesend war und bei der genauen Ausführung der Gebärden mithalf und sie

sozusagen vor Ort kontrollierte. Die Wörter wurden ihnen zwei Wochen vor den Aufnahmen zugestellt und sie konnten sich dementsprechend vorbereiten.

Auch die Aufnahmen für die Demosequenz im Kindergarten liefen reibungslos ab. Die Kinder hatten bisher keinen Kontakt mit Gebärden. Für sie waren alle Wörter in Gebärden neu und mussten daher zuerst eingeführt werden. Diese Einführung innerhalb kürzester Zeit zeigte, wie gut die Kinder auf die Gebärden ansprachen und wie schnell sie diese lernten. Zudem wurden auch die Unterschiede in der Umsetzung sichtbar. So hatten einige Kinder mehr Mühe bei der genauen Ausführung der Gebärden als andere, was auch auf dem Video erkennbar ist. Das Ziel des Films war es, eine möglichst authentische Situation im Kindergarten zu zeigen. In diesem Setting spiegelten sich im kleinen Rahmen die Heterogenität sowie die Individualität der Kinder im Kindergarten wieder. Es war erfreulich zu sehen, dass die Kinder ungezwungen und spontan mit den Gebärden kommunizierten und Spass daran hatten.

Die Arbeit mit Kindern erwies sich als sehr bereichernd. Die Spontaneität war aber auch unberechenbar. Es sollten laut Planung in kürzester Zeit fünf Szenen aufgenommen werden. Einige Kinder zeigten bereits nach kurzer Zeit ein Nachlassen der Motivation. Die Wiederholung der einzelnen Szenen mit verschiedenen Kameraeinstellungen machte für sie keinen Sinn und die anfängliche Euphorie liess schnell nach. Eines der Kinder machte deshalb nur eine einzige Sequenz mit. Es gab aber auch Kinder, die unermüdlich immer wieder spielen wollten und regelrecht Spass daran fanden. Das lag nicht zuletzt auch am sehr kinderfreundlichen Videografen. Die Kinder spielten regelrecht mit der Kamera und zeigten kaum die erwarteten Hemmungen.

Auch wenn das Projekt „Hände hoch!“ nicht in der Praxis durchgeführt und evaluiert wird, so ist dieser Kontakt mit den Kindern für diese Videoaufnahmen sehr aussagekräftig bezüglich der Reaktionen der Kinder auf den Gebärdenkoffer.

8.8 Evaluation und Erprobung des Produktes

Anhand der Videoaufnahmen im Kindergarten konnte ein erster Eindruck über den Einsatz des Produktes in der Praxis gewonnen werden. Die ausführlicher Erprobung sowie die Evaluation des Gebärdenkoffers liegen aber nicht im Rahmen des Möglichen der vorliegenden Arbeit. Es wäre durchaus erwünscht, dass das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert wird. Dieses Vorhaben hätte aber den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt.

Es wäre spannend zu erfahren, wie die Kindergartenlehrpersonen den Umgang mit dem Gebärdenkoffer erleben. Ausserdem wäre eine Untersuchung zur Effizienz der Wortschatzförderung durch die 30 Gebärden mit Kindern mit Sprachschwierigkeiten eine Möglichkeit, die in der Literatur beschriebenen Vorteile des Einsatzes von Gebärden beim Wortschatzerwerb zu überprüfen und allenfalls zu bestätigen.

9 Schlusswort

Das Produkt „Hände hoch“ ein Gebärdenkoffer für Kinder ist fertiggestellt und für die Umsetzung in der Praxis bereit.

Ausgehend vom persönlichen Interesse und den Erfahrungen der Autorinnen in den Bereichen Sprache und Gebärden ist die Idee des Gebärdenkoffers zur Unterstützung der Kommunikation im Kindergarten herangewachsen. Die Frage nach der heilpädagogischen Relevanz des Projektes führte die Autorinnen durch verschiedene Bereiche der Sprache, der Kommunikation, der Interaktion und der Heterogenität. Diese Themenkreise wurden mit der heutigen Forderung nach Integration und Inklusion in Verbindung gesetzt und theoretisch durchleuchtet. In dieser ersten Phase konnten hilfreiche Kontakte mit Fachpersonen geknüpft werden. Die Reaktionen auf die Projektidee waren positiv und motivierend. Anhand dieser theoretischen Auseinandersetzung und dem fachlichem Diskurs konnte die Fragestellung entwickelt werden.

Die daraus entstandene Hauptfrage nach den 30 zentralen Wörtern für die Interaktion zwischen Kindern bedingte eine Wortschatzanalyse. Dieser ging eine Auseinandersetzung mit dem Spracherwerb allgemein sowie dem Wortschatzerwerb im Speziellen voraus. Die Analyse und der Vergleich verschiedener bestehender Wortschatzlisten lieferten grundlegende Erkenntnisse für die Zusammenstellung einer ersten Auswahl von 100 Wörtern, welche in der Interaktion zwischen den Kindern wesentlich sind.

Die Projektidee, die Gebärden für den Wortschatzerwerb bei hörenden Kindern einzusetzen, bedingte eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Thema Wortschatzerwerb und Gebärden bei hörenden Kindern. Die Annahmen, dass der Einsatz von Gebärden für den Wortschatzerwerb bei hörenden Kindern Sinn macht, fand Bestätigung in der Theorie.

Die anschliessende Befragung der Kinderartenlehrpersonen lieferte den für die Autorinnen zentralen Bezug zur Praxis. Der vorgängige persönliche Kontakt mit den einzelnen Befragten ermöglichte den Autorinnen ein Erklären des Produktes und der Fragestellung. Sehr erstaunlich und spannend zugleich gestaltete sich die Auswertung der Daten. Interessanterweise sind die ausgewählten Wörter der Befragten bezüglich den wichtigsten Erkenntnissen aus der theoretischen Auseinandersetzung mit den Wortschatzlisten auf Wortartenverteilung beinahe identisch. So scheinen die Grundsätze für die Wortauswahl wirklich praxisnah zu sein. Zudem fühlten sich die Autorinnen dadurch in ihrem Vorgehen bestätigt.

Die Produktentwicklung ermöglichte den Autorinnen Kontakte, welche verbunden waren mit anregendem Austausch und vielfältigen Begegnungen. Die Zusammenarbeit mit der gehörlosen Mutter und deren hörenden Tochter erwies sich als grosse Bereicherung auf der menschlichen, kulturellen sowie auf der produktiven Ebene. In diesen Situationen wird erst richtig ersichtlich, ob und wie eine gute

Zusammenarbeit funktioniert. Das gute Video- und Bildmaterial konnte dank einem sehr angenehmen und vertrauensvollen Teamwork erarbeitet werden. Die Aufnahme der Demosequenz erlaubte einen ersten Kontakt des Produktes mit Kindern. Das Arbeiten mit den Kindern für die Sequenzen erforderte eine erste Einführung der Gebärden, bevor überhaupt gearbeitet werden konnte. Die Kinder zeigten sehr unterschiedliche Voraussetzungen bezüglich dem Erwerb und der Umsetzung der Gebärden. Aber allesamt waren sie sehr motiviert und mit grossem Interesse dabei und lernten die ausgewählten Gebärden erstaunlich schnell. Auch wenn die Evaluation des Produktes nicht Teil der vorliegenden Arbeit ist, konnten durch die Aufnahmen der Demosequenz zumindest erste Erfahrungen in der Umsetzung mit dem Produkt „Hände hoch!“ gesammelt werden.

Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Thematik der Masterthese im Zweiergespann wurde als rundum bereichernd und konstruktiv erlebt. Die Gespräche ermöglichten neue Sichtweisen, zusätzliche Wissensaneignung, gegenseitige Motivation in schwierigen Phasen und immer mal wieder ein gemeinsames Lachen. All diese wertvollen Momente sind Teile der vorliegenden Arbeit und beeinflussten in wunderbarer Art und Weise das Endprodukt „Hände hoch!“, ein Gebärdenkoffer für Kinder.

Verzeichnisse

Literatur

Ahrenholz, B. & Oomen-Welke, I. (2008). *Deutsch als Zweitsprache*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Amt für Volksschule und Sport. *Kantonales Schulgesetz*. (Beschluss vom 25.9.2012). Internet: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Schulgesetz_definitiv_de.pdf [10.4.13].

Angermeier, G. (2013). Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Projektmagazin. Das Fachportal für Projektmanagement. Internet: <https://www.projektmagazin.de/glossar>

Apeltauer, E. (2008). C9 Wortschatzentwicklung und Wortschatzarbeit. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (S. 293-252). Hohengehren: Schneider Verlag.

Apeltauer, E. (2010). *Wortschatz und Bedeutungsvermittlung durch Anbahnen von Literalität*. Internet: http://www.uniflensburg.de/fileadmin/ms2/inst/germanistik/files/dokumente/Apeltauer/Wortschatzarbeit_und_Literalitaet_Endfassung_07-09-2010.pdf [10.4.13].

Appelbaum, B. (2011). Gebärden in der Kommunikationsförderung/Sprachtherapie. In Bollmeyer, H., Engel, Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.), *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (S. 237-251). Karlsruhe: Loeper.

Baker, B., Hill, K. & Devylder, R. (2000). Core vocabulary is the Same Across Environments. Internet: <http://www.csun.edu/cod/conf/2000/proceedings/0259Baker.htm> [6.2.13].

Bai, G., Chiquet-Kägi, M., Nodari, C. (2011). *Dingsda. Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache für das 1. – 4. Schuljahr*. Bern: Schulverlag Plus.

Barbieri, F., Buonocore, A., Della Volta, R., Gentilucci, M. (2009). How symbolic gestures and words interact with each other. *Brain & Language*, 110, 1-11.

Boenisch, J. & Sachse, S. (2007). Sprachförderung von Anfang an: Zum Einsatz von Kern und Randvokabular in der frühen Förderung. *Unterstützte Kommunikation*, 3/2007, 12-20.

Bollmeyer, H., Engel, K., Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.). (2011). *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper.

Bönsch, M. (2002). *Beziehungslernen. Pädagogik der Interaktionen*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Bönsch, M. (2011). *Heterogenität und Differenzierung*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. (3. überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum-Verlag.

Braun, U. (2003). Mit den Händen reden – zum Einsatz von Gebärden bei Unterstützter Kommunikation. *Unterstützte Kommunikation*, 4, 3-7.

Cappello, M. (2009). *Unterstützte Kommunikation*. Unveröffentlichtes Skript Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Cook, S. W., Yip, T.K., & Goldin-Meadow, S. (2010). Gesturing makes memories that last. *Journal of Memory and Language*, 63 (4), 465-475.

Elschenbroich, D. (2002). *Weltwissen der Siebenjährigen. Wie die Kinder die Welt entdecken*. München: Goldmann Verlag.

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement des Kantons Graubünden. Kantonales Schulgesetz.(2001). *Richtlinien zur Förderung fremdsprachiger Kinder im Kanton Graubünden*.Internet:<http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dienstleistungen/volksschule/BesondereSchulbereiche/Seiten/default.aspx> [10.4.13].

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement des Kantons Graubünden. Kantonales Schulgesetz.(2001).*Erziehungsplan für die Kindergärten im Kanton Graubünden*. Internet:
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Erziehungsplan_Kindergarten_d.ppd [10.4.13].

Esterl, U., Struger, J. (Hrsg.). (2011). *Wort.Schatz – Wörter. schätzen. Heft 1*. Innsbruck: Studienverlag Innsbruck, Wien, Bozen.

Feuser, G. (2005). *Gemeinsame Erziehung, Bildung und Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher in Kindergarten und Schule (Integration)*. Internet:
http://www.tri21.ch/de/presseunterlagen/Int_Thesen_D5_ISP_UZH.pdf%20%5b [14.11.12].

Feuser, G. (2009). Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“. In: K. Aregger, & E.M. Waibel (Hrsg.), *Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht* (S. 151-165). Augsburg: Brigg Pädagogik.

Feuser, G. (2011). Integration ist unteilbar. In: A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 31-48). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Rowolts: Reinbek bei Hamburg.

Gentilucci, M., Dalla Volta, R. (2008). Spoken language and arm gestures are controlled by the same motor control system. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 6, 944-957.

Goldin-Meadow, S. (1999). The role of gesture in communication and thinking. *Trends in Cognitive Science*, 11, 419-429.

Goldin-Meadow, S., Singer, M. (2005). Children learn when their teacher's gestures and speech differ. *Psychological Science*, 16 (2), 85-89.

Goodwyn, S. W., Acredolo, L. P. & Brown, C. A. (2000). Impact of symbolic gesturing on early language development. *Journal of Nonverbal Behavior*, 2 (24), 81-103.

Greminger, E. (2011). *Zweitspracherwerb*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Grimm, H. (2003). Kinder mit spezifischer Störung der Sprachentwicklung. In: Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung* (S. 121–180). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Huainigg, F. (2005). *Wir sprechen mit den Händen*. Wien: Betz.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen*. (1. Auflage). Luzern: Comenius Verlag.
- Klippert, H. (2012). *Heterogenität im Klassenzimmer*. (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Köhnen, M. & Roth, H. (2007). *So können wir uns besser verständigen: Gebärden als Hilfe zum Spracherwerb und zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit bei nichtsprechenden Kindern*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Kolonko, B. (2011). *Spracherwerb im Kindergarten. Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von Erzieherinnen*. Freiburg: Centaurus Verlag.
- Kromrey, H. (2006). *Empirische Sozialforschung*. (11. Auflage). Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Lamparter-Posselt, M. & Jeuk, S. (2010). Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache*. (S.149-162). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Lanfranchi & A., Steppacher, J. (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lange, Dorothea. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Linke, A., Nussbaumer, M. & Portmann, P. (1996). *Studienbuch Linguistik*. Tübingen: Niemayer.
- Lüke, C. & Slickers, D. (2011). Gebärdeneinsatz ja! Aber für wen und ab wann ist er überhaupt nützlich? Ergebnisse aus der Forschung für die Praxis. In Bollmeyer, H., Engel, Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.), *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (S. 264-276). Karlsruhe: Loeper.
- Mayer, M. (2007). *Lautsprachunterstützendes Gebärden – eine Handreichung für die Praxis*. Karlsruhe: von Loeper.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Technik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, M. (2012). *Lautsprache – Gebärdensprache. Wie die Sprache in den Kopf kommt*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Moser, H. (2012). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (5. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

- Müller, B. & Siegel, G. (2011). Gelebte Inklusion von Anfang an mit MAKATON-Babygebärdenkursen. In Bollmeyer, H., Engel, Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.), *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (S. 252-263). Karlsruhe: Loeper.
- Nodari, C. (2006). *Grundlagen zur Wortschatzarbeit*. Zürich: IIK Institut für interkulturelle Kommunikation.
- Oomen-Welke, I. (2011). Deutsch als Zweisprache: Vom Grundwortschatz zum Fachwortschatz. *Zeitschrift für den Deutschunterricht und Schule*. 1-2011, 31-41.
- Primarschule Kleinbasel. *Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache für die 1. Und 2. Klasse*. Internet: <http://www.iik.ch/wordpress/downloads/protect/Grundwortschatz%20%20Deutsch%20als%20Zweitsprache%20f%C3%BCr%20die%201.%20und%202.%20Klasse.pdf> [5.4.13].
- Reusser, K. (2009). *Lernwirksamer Unterricht und in heterogenen Klassen: Gelingbedingungen und Qualitätsmerkmale*. Internet: www.vsa.zh.ch/dam/.../vsa/.../quims_referat_reusser1.pdf [6.11.12].
- Rösch, H. (2001). *Handreichung Deutsch als Zweitsprache*. Berlin: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport.
- Rösch, H. (2003). *Wortschatz*. Lehr- und Lernwerkstatt Deutsch als Zweitsprache. Internet: <http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=338&type=0&uid=56&cHash=370e18627c> [8.2.13].
- Rowe, M. L., Ozcaliskan, S., & Goldin-Meadow, S. (2008). Learning words by hand: Gesture's role in predicting vocabulary development. *First Language*, 28, 182-199.
- Sachse, K., Willke, M. (2011). Fokuswörter in der Unterstützten Kommunikation. Ein Konzept zum sukzessiven Wortschatzaufbau. In Bollmeyer, H., Engel, Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.), *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (S. 375-394). Karlsruhe: Loeper.
- Schweizerischer Gehörlosenbund SGB – FSS. Dachorganisation der Gehörlosen- und Schwerhörigen-Selbsthilfe in der Schweiz, Internet: <http://www.sgb-fss.ch> [8.2.13].
- Schweizerischer Gehörlosenbund. (1992). *Illustration der Grundgebärden der deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS)*. Region Deutschschweiz: SGB-DS.
- Siegel, G. (1995). *Wissenschaftliche Erklärungsansätze zum Einsatz von Gebärden und Symbolen bei der Kommunikations- und Sprachförderung nichtsprechender Menschen*. Internet: <http://www.makaton-deutschland.de/downloads> [7.2.13].
- Siegel, G. (o.J.). *Makaton. Kommunikation für alle im 21. Jahrhundert*. Internet: <http://www.makaton-deutschland.de/downloads> [7.2.13].
- Szagan, G. (2008). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim und Basel: Beltz.
- van Tatenhove, G. (2005). *300+ Tafel van Tatenhove, Übertragung ins Deutsche von S. Sachse*. Internet: http://aac-forum.net/files/Gail_van_Tatenhove_300+_Woertertafel.pdf [5.4.13].
- Van Tatenhove, G. (2008). *Encore en core*. Unveröffentlichtes Skript.
- Watzlawik, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (1985). *Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern: Huber.

Wendlandt, W. (2011). *Sprachstörungen im Kindesalter. Materialien zur Früherkennung und Beratung*. Stuttgart: Thieme.

Wilhelm, M. (2011). Inklusionstaugliche Entwicklungsdidaktik. In: A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 65-74). Kempten: Klinkhardt.

Wilken, Edda. (2002). *Unterstützte Kommunikation. Einführung in die Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Zurbriggen, C. (2012). *Einführung in die Masterthese*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Internetseiten

GUT1.DE. Rechtschreibtraining für die 2. – 6. Klasse. Internet: <http://gut1.de/>.

Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Internet: <http://lexikon.stangl.eu/3677/gestik> [12.4.13].

Schweizerischer Gehörlosenbund. *Lexikon der Gebärdensprache des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS*. Internet: <http://signsuisse.sgb-fss.ch>.

Wikipedia. *Die freie Enzyklopädie*. Internet: <http://de.wikipedia.org/>.

Abbildungen

Abbildung 1: Forschungsprozess Entwicklungsprojekt	13
Abbildung 2: Ablauf der Produktion	20
Abbildung 3: Verhalten, Handeln, Interaktion, Kommunikation (modifiziert nach Linke, Nussbaumer & Portmann, 1996, S. 173; aus Lage, 2006, S. 25-27).....	24
Abbildung 4: Im Zentrum steht das Wort (vgl. Grimm, 2012, S. 34)	33
Abbildung 5: Die häufigsten Wörter (gut1.de)	41
Abbildung 6: Quervergleich der Wortschatzlisten nach Wortarten.....	57
Abbildung 7: Längsvergleich der Wortschatzlisten nach Wortarten.....	58
Abbildung 8: Ablauf Auswahlverfahren 100 Wörter.....	59
Abbildung 9: Vergleich der 100 Wörter mit den Listen FS kmE und van Tatenhove	61
Abbildung 10: Vergleich der vorhandenen Wörter HH100	62
Abbildung 11: Ausschnitt Fragebogen	63
Abbildung 12: Anzahl Nennungen der einzelnen Wörter bei insgesamt 18 befragten Lehrpersonen ..	64
Abbildung 13: Vergleich 30 Wörter mit den Listen FS kmE und van Tatenhove	65
Abbildung 14: Vergleich der vorhandenen Wörter HH 30	66
Abbildung 15: Vorschlag Fokusgruppe	69
Abbildung 16: Der Gebärdenkoffer „Hände hoch!“	71
Abbildung 17: Videoaufnahmen der Gebärden im Fotostudio	73
Abbildung 18: Videoaufnahmen der Demosequenz im Kindergarten	73
Abbildung 19: Bildkarte mit Gebärde.....	74

Tabellen

Tabelle 1: Kategoriensystem Wortschatz und Gebärden.....	15
Tabelle 2: Komponenten der Sprache (vgl. Grimm, 2012, S. 16)	31
Tabelle 3: Wortschatzerwerb als Prozess (vgl. Bai et al., 2011, S. 17-19)	35
Tabelle 4: Die verschiedenen Kanäle und deren Speicherfähigkeit (vgl. Bai et al., S.16)	36
Tabelle 5: Kriterien für den Grundwortschatz (vgl. Oomen Welke, 2011, S. 34-35)	40
Tabelle 6: Beispiel Fokuswörterreihe nach Sachse & Willke (2011).....	44
Tabelle 7: Faktoren für die Auswahl von Kern- und Randvokabular (vgl. Appelbaum, 2011, S. 246)..	45
Tabelle 8: Verschiedene Arten von Gesten (vgl. Lücke & Slickers, 2011, S. 264-265).....	48
Tabelle 9: Arten von Gebärden in der Unterstützten Kommunikation (vgl. Appelbaum. 2011, S. 240)	51
Tabelle 10: Wortschatzlisten im Vergleich	55
Tabelle 11: Definitionen der Begriffe	56
Tabelle 12: Auswahl 100 Wörter (HH100).....	60
Tabelle 13: Wortschatz HH30 nach Wortarten	68
Tabelle 14: Übersicht Fokusgruppen	69
Tabelle 15: Beispiel für einfache Sätze der Fokusgruppen.....	70

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2012 | GR4 | 110

Anhang

„Hände hoch!“

Ein Gebärdenkoffer für Kinder

Studierende: Bärtsch-Senn Ursina, Carigiet Fitzgerald Angela
Mentorin: Prof. Dr. Concita Filippini
Expertin: lic. phil. Francesca Cangemi
Eingereicht am: 8. Mai 2013

Inhaltsverzeichnis

A.	Wortschatzlisten	3
B.	Wortschatzlisten Auswertungen	20
C.	Fragebogen	24
D.	Fragebogen Auswertung	27
E.	Video.....	29
F.	Begleitbroschüre.....	32

A. Wortschatzlisten

300+ Tafel © van Tatenhove 2005 (<http://www.vantatenhove.com/files/ColorWordBoard.pdf>); Übertragung ins Deutsche: Stefanie Sachse / Gails Farben

PRONOMEN, PERSONEN		VERBEN								ZEITEN & ADVERBIEN		
WER	es	WAS	+e	+st	+t	+d	ge+	be+	an+	WANN	allein	
ich	mich	machen	abholen	erinnern	hören	nutzen	springen	weh tun	auf+	Montag	heute	anders
mir	mein	bin / bist	antworten	erzählen	kaufen	öffnen	stecken	werfen	aus+	Dienstag	morgen	auch
du	dein	ist / sind	anziehen	fahren	kippen	passen	stellen	wetten	bei+	Mittwoch	gestern	dann
er	sein	sein	arbeiten	fallen	klettern	putzen	stoppen	zahlen	mit+	Donnerstag		dort
sie	ihr	können	bauen	fangen	klingen	reden	suchen	zählen	um+	Freitag	Frühling	fast
wir	uns	könnte	beginnen	färben	kochen	rennen	tanzen	zeichnen	ver+	Samstag	Sommer	fertig
ihr	euer	gemacht	beißen	fassen	kommen	rufen	teilen	zeigen	vor+	Sonntag	Herbst	genug
Mutter	Vater	haben	bewegen	finden	küssen	sagen	tragen	zerbrechen	weg+		Winter	hier
Schwester	Bruder	habe / hat	bitten	fliegen	lachen	schlafen	treffen	ziehen	zu+	Tag		immer
Oma	Opapa	sollen	bleiben	folgen	lassen	schließen	trinken	zufügen		Woche	Sekunde	jetzt
Mädchen	Junge	sollte	brauchen	fragen	leben	schneiden	tun			W.-ende	Minute	nie
Frau	Mann	war	bringen	fühlen	lernen	schreiben	vergessen			Monat	Stunde	noch
Familie	Freund	waren	denken	geben	lesen	schreien	vermissen			Jahr	Uhr	noch mal
Person	Leute	wollen	drehen	gehen	lieben	schwimmen	verstehen					nur
Kind	Baby	will / willst	drücken	gewinnen	machen	schützen	versuchen			früh		sehr
Lehrer	Zivi	würde	enden	gucken	malen	sehen	vorstellen			Mittag		so
Sprachth.	Assistent	dürfen	entspannen	halten	mögen	singen	warten			Nachmittag		weg
Physioth.	Ergoth.		essen	heben	nehmen	sitzen	waschen			Abend		wirklich
Taxifahrer	Nachbar	NICHT	erfahren	helfen	nennen	spielen	wechseln			Nacht		zusammen
QU	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü		
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä		
	Y	X	C	V	B	N	M	,	.	?		

ADJEKTIVE				PRÄPOSITIONEN		BEGLEITER & SUBSTANTIVE				INTERJEKT.		
-er	am ...-sten	WIE	WARUM	WO	in	alle	Buch	Idee	Seite		JA	
alt	hart	lustig	spät	an	mit	das	Ding	Insekten	Serviette		NEIN	
andere/r	heiß	mehr	traurig	auf	nach	der	Haus	Jacke	Snack		vielleicht	
ängstlich	hoch	müde	unterschl	aus	neben	die	Cent	Katze	Spaß			
besser	hübsch	nächste/r	verrückt	außen	oben	dies/e	Computer	Körper	Spiel		ok	
beste/r	hungrig	nett	viel	bei	über	ein/e	Eis	Kreis	Spielzeug		Tschüss	
böse	kalt	nervig	wahr	bis	um	einige	Essen	Küche	Straße		Hallo	
dreckig	kaputt	neu	wichtig	da	unten	irgend-	Euro	Kunst	Stuhl		hi	
echt	klein	richtig	wild	dort	unter	jede/r	Flugzeug	Medizin	Stunde		Lass uns...	
erste/r	klug	ruhig	wirklich	durch	vor	kein	Form	Musik	Teil		bitte	
falsch	kräftig	sauber	zeitig	für	vorn		Frage	Natur	Therapie		tut mir leid	
freundlich	krank	schlecht		gegen	von		Frühstück	Nummer	Tisch		danke	
gemein	lang	schlimm			zu		Geld	Ohr	Trübel		Entschuldig.	
gleich	langweilig	schnell		hinter	zurück	Arbeit	Geschichte	Ort	TV		Überraschig.	
glücklich	laut	schön		im	zwischen	Auge	Gesicht	Post	Urlaub		Willkommen	
groß	leicht	schwach		KONJUNKTIONEN		Auto	Gruppe	Party	Weg		Zeit	
großartig	letzte/r	schwer		aber	oder	Bad	Haare	Problem	Test		ähnlich wie..	
gut	lieb	sicher		als	und	Bild	Hals	Radio	Zeitung		Gegenteil	
schwarz	rot	gelb	orange	denn	weil	Bett	Hand	Raum	Zeug		klingt wie..	
weiß	grün	lila	blau	ob	wenn	Brille	Hund	Schule			Teil von..	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	LINKS	Wort ergänz.	beginnt mit..
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	RECHTS	Ende	ergänzen..
Oktober	Nov.	Dez.									neu anfang.	..am Ende
											neue Idee	..am Anfang

FS kmE, 100 häufigste Wörter

1.	ja	1387	26.	kommen*	186	51.	alle	85	76.	für	56
2.	ein/e/tr/...	1374	27.	guck	173	52.	Baby	85	77.	an	55
3.	das	1294	28.	den	168	53.	Stuhl	85	78.	drin	55
4.	ist/bin...	1275	29.	rein	163	54.	wieder	85	79.	schon	55
5.	da	1023	30.	Auto	145	55.	mir	82	80.	raus	53
6.	ich	890	31.	denn	136	56.	na	81	81.	gucken	52
7.	die	808	32.	mit	136	57.	gehen*	79	82.	Haus	52
8.	und	781	33.	Bett	134	58.	hallo	79	83.	Oma	51
9.	der	701	34.	auf	131	59.	schlafen	78	84.	Puppe	50
10.	nein	634	35.	in	128	60.	Tisch	77	85.	aus	49
11.	hier	502	36.	aber	126	61.	weil	70	86.	Bus	48
12.	was	444	37.	hin	125	62.	weg	69	87.	ey	48
13.	mal	389	38.	doch	121	63.	wollen*	68	88.	gut	48
14.	nicht	388	39.	man	121	64.	essen	66	89.	dem	47
15.	noch	353	40.	Papa	120	65.	er	64	90.	unten	47
16.	du	307	41.	mmh	116	66.	bitte	63	91.	warte	47
17.	jetzt	300	42.	müssen*	113	67.	alles	61	92.	Banane	45
18.	so	291	43.	ah	107	68.	ins	61	93.	sie	44
19.	haben*	280	44.	zu	106	69.	mh	61	94.	dich	43
20.	auch	265	45.	wissen*	103	70.	oben	59	95.	äh	42
21.	wo	262	46.	dann	101	71.	sich	59	96.	Schrank	42
22.	oh	239	47.	Mama	96	72.	wie	59	97.	rot	41
23.	können*	235	48.	Ball	95	73.	zwei	59	98.	gelb	40
24.	machen*	234	49.	es	89	74.	mehr	58	99.	hart	39
25.	wir	201	50.	mein/e...	89	75.	oder	57	100.	im	39

Aus: Unterstützte Kommunikation 3/07: Boenisch, Jens und Sachse, Stefanie: „Sprachförderung von Anfang an“. S. 15

Kernwortschatz: (nach Sachse/Wilke, Fokuswörter in der UK)

	Noch mal	fertig	nicht	wollen	gucken
	ich	auch	mehr	haben	
	du	machen	das	wir	
	wer	mögen	andere	jetzt	
	mit	kein	mein	kommen	aus
	das	sein	da	weg	
	Quatsch	so	gehen	alle	aber
	war/en	zu	noch	dürfen	mir
	wann	schon	können	ein	
	in	sollen	bitte	allein	
	auf	warten	ganz	und	
	heute	fahren	ge-	dann	hier
	sagen	es	der	die	
	oder	wo	wie	wissen	
	warum	immer	müssen	dein	gern
	wenn	weil	doch	welche	

Wortschatzliste MAKATON

INDEX

Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe
aber	31	5	Bier	46	8	deshalb	48	8
abstellen (1)	21	4	Bild (1)	21	4	dich	18	3
abstellen (2)	21	4	Bild (2)	45	8	die	57	E
Achtung	41	7	billig	41	7	dir	18	3
alt	35	6	bisschen	17	3	Disko	44	8
anderes	35	6	bitte	6	1	Doktor (1)	2	1
Anfang	34	6	blau	33	6	Doktor (2)	2	1
anfangen	34	6	bleiben	30	5	Donut	55	E
Angst	30	5	Bleistift	21	4	dort	4	1
anziehen	54	E	blind	51	E	Dose	54	E
Apfel	14	3	blühen	34	6	Dosengetränk	54	E
Arbeit	20	4	Blume	11	2	draußen	20	4
arbeiten	22	4	Bonbon	2	1	drucken	57	E
ärgerlich	30	5	Boot	15	3	Drucker	57	E
Arzt (1)	2	1	böse	5	1	du	4	1
Arzt (2)	2	1	Boss (1)	20	4	durch	47	8
Ärztin (1)	2	1	Boss (2)	20	4	durstig	48	8
Ärztin (2)	2	1	Box	21	4	Dusche	3	1
auf	24	4	braun	33	6	duschen	5	1
Auf wiedersehen	6	1	brav	35	6	DVD	57	E
aufhören	29	5	brechen	23	4	Ei (1)	8	2
aufstehen	5	1	Brief	28	5	Ei (2)	8	2
ausmalen	23	4	Briefkasten	27	5	ein anderes	35	6
auswählen	44	8	Briefmarke	28	5	einfach	29	5
ausziehen	54	E	Briefträger	26	5	einige	39	7
Auto	3	1	Briefträgerin	26	5	Eis	9	2
Baby	8	2	Brille	52	E	Eisenbahn	15	3
backen	22	4	bringen	34	6	Email	57	E
baden	5	1	Brot	8	2	Email schreiben	57	E
Badewanne	3	1	Brötchen	8	2	Ende	34	6
Badezimmer	56	E	Bruder	2	1	Entschuldigung	18	3
Ball	11	2	Bub	8	2	erbrechen	51	E
Banane	14	3	Buch (1)	11	2	erinnern	44	8
Bandnudeln	9	2	Bürste	15	3	erst	47	8
bauen	23	4	Bus	3	1	Essen (1)	3	1
Bauer (1)	52	E	Butter	8	2	essen (1)	4	1
Bauer (2)	52	E	CD	45	8	Essen (3)	3	1
Bäuerin (1)	52	E	CD Player	45	8	essen (3)	4	1
Bäuerin (2)	53	E	Chef (1)	20	4	Esszimmer	56	E
Bauklötze	11	2	Chef (2)	20	4	euch	23	4
Baum	10	2	Chefin (1)	20	4	euer	36	6
beenden	34	6	Chefin (2)	20	4	Euro	27	5
Beginn	34	6	Chips	14	3	Faden	21	4
beginnen	34	6	clever	30	5	Fahrrad	15	3
behalten	44	8	Cola	54	E	Fahrrad fahren	16	3
bei	47	8	Computer	46	8	fallen	16	3
bekannt sein	22	4	da	4	1	falsch	31	5
belegtes Brot	47	8	danach	41	7	fangen (1)	28	5
belegtes Brötchen	47	8	danke	6	1	fangen (2)	28	5
beruhigen	30	5	darum	48	8	fangen (3)	28	5
besorgt sein	48	8	das (1)	57	E	Farbe	33	6
Bett	3	1	das (2)	57	E	färben	23	4
bevor	41	7	dein	18	3	FAX	58	E
bezahlen	41	7	denken	22	4	FAX schicken	58	E
			der	57	E	Fehler	31	5

INDEX

Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe
Feier	44	8	grün	33	6	Kamm	15	3
Fenster	10	2	gut	5	1	kaputt machen	23	4
Ferien	33	6	Guten Tag	6	1	Karte	28	5
Fernseher (1)	10	2	Haare bürsten	17	3	Kartoffel	47	8
Fernseher (2)	10	2	Haare kämmen	17	3	Käse	47	8
fertig	34	6	haben	17	3	Kassette	46	8
Fest	44	8	Hallo	6	1	Kassettenrecorder	46	8
Feuer	27	5	Hamburger	55	E	Katze	10	2
Feuerwehr	27	5	Handtuch	54	E	kaufen	41	7
Feuerwehrfrau	27	5	Handy	58	E	Keks	2	1
Feuerwehrmann	27	5	hart	29	5	kicken	16	3
finden	44	8	Hase	14	3	Kinder	20	4
Fisch (1)	14	3	Haus	3	1	Kino	33	6
Flamme	27	5	Hausschuh	54	E	Kirche	27	5
Fleisch	46	8	Heimat	3	1	Kleidung	53	E
Flugzeug	15	3	heiß (1)	12	2	klein	17	3
folgend	47	8	heiß (2)	12	2	klettern	16	3
Fotoapparat	45	8	Heizkörper	10	2	Knabe	8	2
Fotografie	45	8	Heizung	10	2	kochen (1)	22	4
Frage	34	6	helfen (1)	29	5	kochen (2)	22	4
fragen	34	6	helfen (2)	29	5	kolorieren	23	4
Frau	8	2	herstellen	22	4	kommen	5	1
Freund	20	4	heute	39	7	Kommunikationsproblem	51	E
Freundin	20	4	hier	4	1	König	53	E
freundlich	35	6	Himmel	42	7	Königin	53	E
frieren	54	E	hindurch	47	8	können	34	6
froh	30	5	hoch	17	3	krank	51	E
früh	41	7	Honig	54	E	Krankenpfleger	26	5
Gabel	11	2	hören	34	6	Krankenschwester	26	5
Garten	27	5	Hörgerät	52	E	Küche	56	E
Gebäck	2	1	Huhn	14	3	Kuchen	9	2
geben	5	1	Hund	10	2	Küchlein	55	E
Geburtstag	44	8	hungrig	48	8	Kuh	14	3
geduldig	30	5	hüpfen	16	3	Laden	27	5
Gehalt	41	7	ich	4	1	Lampe	10	2
gehe	5	1	ihnen	23	4	Land	33	6
gehen	16	3	ihr	23	4	Landschaft	33	6
gehörlos	51	E	immer	40	7	Landwirt (1)	52	E
gelb	33	6	in (1)	24	4	Landwirt (2)	52	E
Geld	27	5	in (2)	24	4	Landwirtin (2)	53	E
Gemüse	54	E	Injektion	51	E	Landwirtin (1)	52	E
gern haben	29	5	Internet	58	E	langsam	29	5
Geschäft	27	5	Internet surfen	58	E	Laptop	58	E
Geschenk (1)	44	8	ja	5	1	laufen	16	3
Geschenk (2)	44	8	Jahr	40	7	Lebensmittel	3	1
geschlossen	56	E	Jesus	53	E	legen (1)	21	4
gestern	39	7	jetzt	18	3	legen (2)	22	4
Getränk	2	1	Joghurt	9	2	lehren	23	4
gewinnen	44	8	jung	35	6	Lehrer (1)	20	4
gleich	35	6	Junge (1)	8	2	Lehrer (2)	20	4
Glück	48	8	Junge (2)	8	2	Lehrerin (1)	20	4
glücklich	48	8	Kaffe	9	2	Lehrerin (2)	20	4
Gott	53	E	kalt	12	2	leicht Gewicht	30	5
graben	16	3	Kamera	45	8	lesen	23	4
groß	17	3	Kaminfeuer	10	2	letzte Woche	39	7

INDEX

Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe
letztes Jahr	40	7	neu	35	6	Puppe	11	2
Leute	52	E	nicht	6	1	Radio	45	8
Licht	10	2	nichthörend	51	E	Radiorecorder	46	8
lieb	35	6	nichtsehend	51	E	Rasierapparat	15	3
lieben	29	5	nichtsprechend	51	E	rasieren elektrisch	17	3
Löffel	11	2	noch einmal	40	7	rasieren nass	17	3
Lohn	41	7	Nudeln (1)	9	2	Rasierer	15	3
Luftballon	45	8	Nudeln (2)	9	2	rauchen	16	3
machen	22	4	nun	18	3	Raum	55	E
Mädchen (1)	8	2	oben	17	3	Regen	41	7
Mädchen (2)	8	2	Obst	55	E	Reis	9	2
Margarine	8	2	offen	56	E	reiten	16	3
Mahlzeit	3	1	öffnen	56	E	rennen	16	3
malen	23	4	öffnen Buch	56	E	richtig	30	5
Mama	2	1	öffnen Tür	56	E	richtig (1)	5	1
Mann	8	2	öffnen Zeitung	56	E	Rollstuhl	52	E
Marmelade	9	2	OK	5	1	rot	33	6
Matrose (1)	52	E	Oma	54	E	Saft	9	2
Matrose (2)	52	E	Opa	54	E	Salat	55	E
Matrosin (1)	52	E	Operation	51	E	Samstag	40	7
Matrosin (2)	52	E	Orange (1)	14	3	Sand	21	4
Medizin	51	E	orange (2)	33	6	Sanitäter (1)	26	5
Meer	33	6	Ort	33	6	Sanitäter (2)	26	5
mehr	17	3	Päckchen	45	8	Sanitäterin (1)	26	5
mein	17	3	Paket (1)	21	4	Sanitäterin (2)	26	5
Menschen	52	E	Paket (2)	45	8	sätt	48	8
merken	44	8	Papa	2	1	sauber	12	2
Messer	11	2	Papier	21	4	Schachtel	21	4
mich	17	3	Party	44	8	Schaf	14	3
Milch	9	2	Pastete	55	E	schauen	4	1
mir	17	3	Pastor	26	5	Schere	21	4
mit	36	6	Pastorin	26	5	schick	35	6
möchten	29	5	Personen	52	E	schließen	16	3
modellieren	22	4	Pfarrer	26	5	Schiff	15	3
mögen	29	5	Pferd	14	3	schimpfen	5	1
Mond	42	7	Pilot (1)	53	E	Schinken	46	8
morgen	39	7	Pilot (2)	53	E	schlafen	4	1
Motorrad	15	3	Pilotin (1)	53	E	Schlafzimmer	56	E
MP3 Player	58	E	Pilotin (2)	53	E	schlau	30	5
Musik	45	8	Pitabrot	55	E	schließen	56	E
Müsli	55	E	Pizza	55	E	schließen Buch	57	E
Mutti	2	1	Plätzchen	2	1	schließen Tür	57	E
Mutter	2	1	Polizei	26	5	schließen Zeitung	57	E
nachher	41	7	Polizist	26	5	Schlüssel	21	4
nächste	47	8	Polizistin	26	5	Schmerzen	51	E
nächste Woche	39	7	Pommes	55	E	Schmetterling	15	3
nächstes Jahr	40	7	Postamt	53	E	schmutzig	12	2
Nacht	40	7	Postbote	26	5	Schnee	42	7
nahe	47	8	Postbotin	26	5	Schneeball	42	7
Nähe	47	8	Priester	26	5	Schneemann	42	7
nähen	22	4	Priesterin	26	5	schneiden (1)	11	2
Name	20	4	prima	5	1	schneiden (2) mit Schere	23	4
nehmen	22	4	Prinz	53	E	schnell	29	5
nein	6	1	Prinzessin	53	E	Schnur	21	4
nett	35	6	Problem	30	5	Schokocreme	55	E

INDEX

Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe	Symbol	Seite	Stufe
Schokolade	2	1	Tag	40	7	Walkman	45	8
schön	35	6	tanzen	44	8	wann	40	7
Schrank	21	4	Tasche	27	5	warten	30	5
schreiben	23	4	Tasse	2	1	warum	48	8
Schule	20	4	taub	51	E	was	4	1
schwarz	34	6	Teddybär	11	2	Waschbecken	3	1
Schwein	14	3	Tee	47	8	waschen	5	1
schwer Gewicht	30	5	Telefon	10	2	Wasser	21	4
Schwester	2	1	telefonieren	10	2	Web Cam	58	E
schwierig	29	5	Teller	11	2	Website	58	E
Schwierigkeit	30	5	teuer	41	7	Weg	27	5
schwimmen	16	3	tief	17	3	wegen	48	8
schwitzen	54	E	Tisch	3	1	weich	30	5
See	33	6	Tod	51	E	Weihnachten	44	8
sehen	4	1	Toilette	3	1	weil	48	8
Seife	54	E	Tomate	47	8	Wein	46	8
sie	23	4	Torte	9	2	weiß	34	6
singen	22	4	tragen	28	5	welche	36	6
sitzen	5	1	Trauer	30	5	welcher	36	6
SMS schreiben	58	E	traurig	30	5	welches	36	6
Soldat (1)	52	E	trinken	4	1	wenig	17	3
Soldat (2)	52	E	Tropfen	51	E	wenige	39	7
Soldatin (1)	52	E	Tür	9	2	wer	36	6
Soldatin (2)	52	E	über	47	8	werfen (1)	28	5
sondern	31	5	Uhr	28	5	werfen (2)	28	5
Sonne	41	7	umfallen	16	3	werfen (3)	28	5
Sonntag	40	7	und	11	2	werfen (4)	28	5
Sorge	48	8	ungezogen	5	1	weshalb	48	8
Spagetti	9	2	uns (2)	23	4	wie	38	7
sparen	41	7	uns (3)	35	6	wie alt	39	7
spät	40	7	uns (4)	36	6	wie geht es dir	39	7
Speck	46	8	uns1	23	4	wie viel	38	7
Spiegel	45	8	unser (1)	35	6	wie viele	38	7
spielen	22	4	unser (2)	36	6	wieder	40	7
sprechen	34	6	unten	17	3	Wind	42	7
springen	16	3	unter	24	4	winzig	17	3
Spritze	51	E	unterschiedlich	35	6	wir (1)	23	4
Stadt	33	6	Urlaub	33	6	wir (2)	23	4
stark	30	5	Vater	2	1	wirklich	48	8
stehen	4	1	Vati	2	1	wissen	22	4
sterben	51	E	vergessen	34	6	wo	4	1
Stereoanlage	45	8	Vergleich	35	6	Woche	39	7
Sterne	42	7	verschieden	35	6	Wohnzimmer	56	E
Stift	21	4	verstehen	44	8	wollen	29	5
stop	29	5	Videokamera	46	8	Wurst	46	8
Straße	27	5	Videokassette	46	8	Zahlen (1-10)	38	7
Straßenbahn	15	3	Videorecorder	46	8	Zahnbürste	15	3
streiten	29	5	viel	39	7	Zähne putzen	17	3
Stuhl	3	1	viele	39	7	zanken	29	5
stumm	51	E	Vogel	10	2	zeichnen	23	4
Stunde	39	7	vor langer Zeit	40	7	Zeit (1)	28	5
Stunden	39	7	vorher	41	7	Zeit (2)	39	7
Supermarkt	27	5	Vorsicht	41	7	Zeitung	45	8
Suppe	55	E	wachsen	34	6	Zigarette	14	3
Tablette	51	E	wahr	48	8	Zimmer	55	E

INDEX

Symbol	Seite	Stufe
zornig	30	5
Zucker (1)	9	2
zuerst	47	8
Zug	15	3
Zuhause	3	1
zuhören	34	6
zuletzt	47	8
zwischen	48	8

Die 100 häufigsten Wörter/ Gut 1

WORT	NA U	K M	K S	E M	E S	AU 4	A1 0	B_ V	H_ W	Bayern	Leipzig	Stufe H
alle	#	#	#	#	#			300	40	380	200	1-100
alt	#	#	#	#	#	150	82	500	39	81	1000	1-100
an	#	*	*	#	#			300	39	840	100	1-100
auf	#	*	*	#	#			300	39	895	100	1-100
Auto	*	#	#	#	o	110	33	300	38	76	900	1-100
bin	*	o			#			300	27		500	1-100
bleiben	#	#	#	#	#	93	45	100 0	45	95	400	1-100
brauchen	#	#	#	#	#	96	62	100 0	45	34		1-100
bringen	#	#	#	#	#	91	93	500	41	66	500	1-100
dann	#	*	*	#	#	212	249	300	42	1412	100	1-100
denken	#	#	#	#	#	97	60	100 0	46	66		1-100
dürfen	#	#	#	#	#			200 0	43	127	600	1-100
ein								300	46		100	1-100
er	#	*	*	#	#			300	37		100	1-100
erzählen	#	#	#	#	o	30	22	300	38	80		1-100
essen	#	#	#	#	o	184	25	300	48	116		1-100
fahren	#	#	o	#	o	264	17	300	51	352		1-100
finden	#	#	#	#	#	132	89	300	44	126	400	1-100
Frau	#	#	#	#	#	124	122	300	42	105	300	1-100
ganz	#	#	#	#	#	143	173	300	47	391	200	1-100
geben	#	#	o	#	#	296	346	500	51	215	300	1-100
gehen	#	#	#	#	#	396	130	300	54	1458	300	1-100
groß	#	#	#	#	#	296	401	300	45	247	800	1-100
gut	#	#	#	#	#	246	263	300	45		200	1-100
haben	#	#	#	#	#			300	53		100	1-100
halten	#	#	#	#	#	89	71	300	45	40	500	1-100
Hand	#	#	#	#	#	93	35	300	43	34	600	1-100
hat	*		o		#			300	25		100	1-100
Haus	#	#	#	#	#	223	86	300	45	307	400	1-100
helfen	#	#	#	#	o	81	35	200 0	47	22	1000	1-100
hoch	#	#	#	#	#	107	162	300	37	53	700	1-100
hören	#	#	#	#	o	106	27	500	43	68		1-100
holen	#	#	#	#	o	97	10	300	52	54		1-100
Hund	*	#	#	o		110		300	40	128		1-100
ich	#	*	*	#	#			300	37		100	1-100
im	#	*	*	o	#			300	35		100	1-100
immer	#	*	*	#	#	130	201	300	40	305	100	1-100
in	#	*	*	#	#			300	33		100	1-100
ist	*	o	o		#			300	30		100	1-100
ja	#	*	*	#	#			300	34	239	300	1-100
Jahr	#	#	#	#	#	153	186	300	38	107	100	1-100
jetzt	#	*	*	#	#	198		300	45	273	200	1-100
Junge	*	#	#	o	o	100	40	300	35	28		1-100
kaufen	*	#	#	#		85	27	500	47	92		1-100
Kind	#	#	#	#	#	269	135	300	42	90	900	1-100
klein	#	#	#	#	#	224	164	300	41	177		1-100
können	#	#	#	#	#			300	48	586	100	1-100
kommen	#	#	#	#	#	408	239	300	53	707	300	1-100

kurz	#	#	#	#	#	61	73	100 0	35	20	600	1-100
lang	#	#	#	#	#	196	124	300	64	131	500	1-100
lassen	#	#	#	#	#			100 0	50	53	200	1-100
laufen	*	#	#	#	*	138	17	100 0	47	128		1-100
legen	#	#	#	#	o	74	22	500	52	39		1-100
lesen	#	o	o	#	#	147	43	300	49	28		1-100
Leute	#	#	#	#	#	50	78	300	47	33	500	1-100
liegen	#	#	#	#	#	171	141	500	50	60	500	1-100
machen	#	#	#	#	#	310	186	300	54	372	200	1-100
Mädchen	#	#	#	o	#	53	16	300	44	43	800	1-100
Mann	#	#	#	#	#	126	144	300	45	98	300	1-100
mein	#	*	*	#	#			300	33			1-100
mit	#	*	*	#	#			300	35	942	100	1-100
müssen, muss	#	#	#	#	#			300	51	253	200	1-100
Mutter, Mutti	#	#	#	#	#	231	46	300	53	150	700	1-100
neu	#	#	#	#	#	116	136	300	37	111	500	1-100
nicht	#	*	*	#	#	657	891	300	41	715	100	1-100
noch	#	*	*	#	#	293	203	300	35	499	100	1-100
sagen	#	#	#	#	#	419	114	300	55	487	500	1-100
schnell	#	#	#	#	#	134	53	300	42	91	500	1-100
schön	#	#	#	#	o	157	41	300	41	437		1-100
schon	#	*	*	#	#	170	129	300	37	350	100	1-100
Schule	#	#	#	#	#	122	47	300	45	236	800	1-100
sind	*	o	o		#			300	37		100	1-100
sitzen	#	#	#	#	o	106	30	200 0	45	70		1-100
so	#	*	*	#	#	258	212	300	35	516	100	1-100
spielen	#	#	#	#	*	217	45	300	57	235	600	1-100
stehen	#	#	#	#	#	224	168	300	51	153	300	1-100
stellen	#	#	#	#	#	57	65	100 0	41	24	500	1-100
Straße	#	#	#	#	o	115	19	100 0	45	18	700	1-100
Stunde	#	#	#	#	#	107	30	100 0	35	73	1000	1-100
Tag	#	#	#	#	#	253	102	300	44	263	400	1-100
Tier	*	#	#		o	78	27	300	36	61		1-100
tragen	#	#	#	o	#	80	25	300	45	12	1000	1-100
tun	#	#	#	#	#	88	79	100 0	47	115	500	1-100
Uhr	#	#	#	o	#	147		300	43	75	100	1-100
und	#	*	*	#	#			300	38	4697	100	1-100
Vater, Vati	#	#	#	#	#	182	31	300	46	74	700	1-100
viel	#	#	#	#	#		412	300	39		200	1-100
voll	#	#	#	#	#	57	17	100 0	41	27		1-100
vor	#	*	*	#	#			300	39	172	100	1-100
warten	#	#	#	#	o	57	19	500	45	29		1-100
Wasser	#	#	#	#	#	136	190	300	49	64	700	1-100
Weg	#	#	#	#	#	68	44	300	37		400	1-100
weit, weiter	#	#	#	#	#	70	67	300	52	179	400	1-100
wie	#	*	*	#	#			300	34	580	100	1-100
wieder	#	*	*	#	#	138	159	300	41	561	100	1-100
wir	#	*	*	#	#			300	36		100	1-100
wollen	#	#	#	#	#			300	43	442	200	1-100
Zeit	#	#	#	#	#	101	161	300	40	92	200	1-100

Legende	
	Gesamthäufigkeit nach Naumann Die Daten beruhen auf der Auszählung empirischer Häufigkeitslisten.
NAU	# = sehr häufig * = häufig o = noch häufig
KM	Häufigkeit mündlicher Kindersprache nach Naumann
KS	Häufigkeit schriftlicher Kindersprache nach Naumann
EM	Häufigkeit mündlicher Erwachsenensprache nach Naumann
ES	Häufigkeit schriftlicher Erwachsenensprache nach Naumann
	Häufigkeit nach Augst
AU4	Eine Zählung des Wortschatzgebrauchs in Schülerheften der Klasse 4 Je höher die Werte sind, desto häufiger treten die Wörter auf.
	Häufigkeit nach Augst
AU10	Eine Zählung des Wortschatzgebrauchs in Schülerheften der Klasse 10 Je höher die Werte sind, desto häufiger treten die Wörter auf.
	Häufigkeit nach Bamberger/Vanecek
B_V	300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörter 500 = gehört zu den 500 häufigsten Wörtern 1000 = gehört zu den 1000 häufigsten Wörtern 2000 = gehört zu den 2000 häufigsten Wörtern
	Hesse/Wagner
H_W	summieren, in wie vielen Listen anderer Autoren das jeweilige Wort als für einen Grundwortschatz relevant aufgeführt wird. Richter erstellt den Wortschatz für den neuen Lehrplan in Bayern.
Bayern	Die Werte geben an, wie häufig die Wörter insgesamt geschrieben wurden. (Gesamtzahl der erfassten Wörter = 105.000)
	Universität Leipzig
Leipzig	Häufigkeitsstufen: 100 = die 100 häufigsten, 200 = die hundert in der Häufigkeit folgenden Wörter usw. Zuordnung der Wörter zu den Häufigkeitsstufen im Programm GUT 1.
Stufe H	Die Stufe 1-100 enthält die 100 häufigsten Wörter, die Stufe 100-200 die in der Häufigkeit folgenden usw.

Grundwortschatz DaZ

A

der Abend
das Abendessen
der Abfalleimer
der Abwart
der Affe
die Ampel
der Anfang
die Antwort
der Apfel
der April
der Arm
der Arzt/die Ärztin
die Aufgabe
das Auge
der August
der Ausgang
das Auto

B

das Baby
der Bach
das Bad
die Badehose
das Badekleid
die Banane
der Balkon
der Ball
der Bauch
das Bein
der Berg
das Bett
die Biene
das Bild
die Birne
das Blatt
der Bleistift
der Blitz
die Blume
die Bluse
das Blut
der Boden
die Brille
das Brot
der Bruder
das Buch
der Bus

C

der Computer

D

das Dach
der Dezember
der Dienstag
der Doktor
der Donner
der Donnerstag
der Durst

E

die Eier

das Eis
der Elefant
der Ellbogen
die Eltern
das Ende
die Erde
der Esel
das Etui

F

das Fahrrad
die Familie
die Farbe
der Februar
der Fehler
das Fenster
die Ferien
der Fernseher
der Finger
die Finken
der Fisch
die Flasche
das Flugzeug
der Fluss
die Frage
die Frau
der Freitag
die Freude
der Freund/
die Freundin
die Frucht
der Frühling
das Frühstück
der Fuchs
der Fuss
die Füllfeder/
der Füllli

G

die Gabel
der Gang
der Garten
der Geburtstag
die Geiss
das Gemüse
das Geld
das Geschenk
die Geschichte
das Gewitter
das Glace
das Glas
das Gras
die Grossmutter
der Grossvater
der Gummi

H

das Haar
der Hals
die Hand
die Handschuhe

der Hase
das Haus
der Hauswart
die Haut
das Heft
das Hemd
die Heizung
der Herbst
das Herz
der Himmel
der Hof
die Hose
das Huhn
der Hund
der Hunger
der Hut

I

das Instrument

J

die Jacke
der Januar
der Juni
der Junge
der Juli

K

die Kappe
die Karotte
die Kartoffel
die Katze
der Käse
das Kind
das Kinn

Nomen

das Kissen
der Knabe
das Knie
die Klasse
der Kopf
die Kreide
der Kuchen
der Kugelschreiber
die Kuh
die Küche

L

die Lampe
der Lehrer/
die Lehrerin
der Leim
die Leute
das Lied
der Lift
das Lineal
die Lippen
das Loch
der Löffel
der Löwe

M

das Mädchen
 der Mai
 die Mama/Mami
 der Mann
 der Mantel
 der März
 die Maus
 der Mensch
 das Messer
 die Milch
 der Mittag
 das Mittagessen
 der Mittwoch
 der Mond
 der Montag
 der Morgen
 das Morgenessen
 der Mund
 die Musik
 die Mutter
 die Mütze

N

der Nachbar/
 die Nachbarin
 der Nachmittag
 das Nachtessen
 der Name
 die Nase
 der Nebel
 der November

O

das Ohr
 der Oktober
 die Oma
 der Onkel
 der Opa
 die Orange
 der Ordner
 die Ostern

P

der Papa/Papi
 das Papier
 der Park
 die Pause
 der Pausenhof
 das Pferd
 der Pinsel
 der Po
 der Polizist
 der Pullover
 die Puppe
 der Pyjama

R

der Rand
 der Regen
 der Reis
 die Reise
 der Rest
 der Riese
 der Rock
 das Ross

der Rücken

S

die Sache
 der Saft
 der Salat
 das Salz
 der Samstag
 die Sau
 die Seife
 das Schaf
 die Schere
 der Schirm
 die Schlange
 der Schluss
 der Schlüssel
 der Schmerz
 die Schnecke
 der Schnee
 die Schokolade
 der Schrank
 die Schrift
 der Schuh
 die Schule
 der Schüler/
 die Schülerin
 der Schulsack
 die Schulter
 das Schulzimmer
 der Schwamm
 der Schwanz
 das Schwein
 die Schwester
 der See
 die Seife
 der September
 die Socken
 der Sommer
 die Sonne
 der Sonntag
 das Spiel
 der Spitzer
 die Sprache
 die Stadt
 der Stein
 der Stern
 der Stiefel
 die Stimme
 die Stirne
 die Strafe
 die Strasse
 die Strompfhose
 die Stube
 der Stuhl
 der Spielplatz

T

die Tafel
 der Tag
 die Tante
 die Tasche
 das Taschentuch
 die Tasse
 der Tee

die Teigwaren

das Telefon
 der Teller
 die Terrasse
 das Tier
 der Tisch
 die Tomate
 der Ton (Klang)
 der Trainer
 das Traum
 der Traum
 die Treppe
 das T-Shirt
 das Tuch
 die Tumsachen
 der Tumsack
 die Tür

U

die Uhr
 der Unfall
 die Unterhose
 die Unterlage

V

der Vater
 das Velo
 das Video
 der Vogel

W

der Wald
 die Wand
 die Wange
 das Wasser
 die Wasserfarben
 der Weg
 die Weihnacht
 die Wiese
 der Wind
 der Winter

Verben

anfangen
 bauen
 bleiben
 bringen
 denken
 drehen
 erzählen
 essen
 fahren
 fallen
 falten
 finden
 fragen
 geben
 gefallen
 gehen
 gehören
 haben
 halten
 heissen
 helfen
 hören

kochen
 kommen
 lachen
 lassen
 laufen
 leben
 legen
 lemen
 lesen
 liegen
 lügen
 malen
 machen
 nehmen
 rechnen
 reden
 rennen
 rufen
 sagen
 schauen
 schlafen
 schneiden
 schreiben
 schwimmen
 sehen
 sein
 setzen
 sitzen
 spielen
 sprechen
 stehen
 stellen
 streiten
 suchen
 tragen
 treffen
 trinken
 turnen
 üben
 vergessen
 verlieren
 versorgen
 verstehen
 warten
 weinen
 werfen
 wissen
 wohnen
 wollen
 zeichnen
 zeigen
 ziehen
 die Woche
 der Wolf
 die Wolke
 das Wort
 die Wurst
 das WC
Z
 die Zahl
 der Zahn
 die Zahnbürste

das Zebra
 der Zebrastreifen
 die Zehe
 die Zeitung
 die Ziege
 das Zimmer
 der Zirkus
 die Zitrone
 der Znüni
 der Zucker
 der Zug
 die Zunge
 der Zvieri

Adverbien

allein
 auch
 bald
 da
 draussen
 drinnen
 dort
 einmal
 genug
 gestern
 heute
 hier
 immer
 jetzt
 mehr
 morgen
 nie
 oben
 schon
 sehr
 so
 sofort
 später
 unten
 vielleicht
 zurück
 zusammen

Zahlwörter

ein
 zwei
 drei
 ...
 zehn
 elf
 ...
 zwanzig
 einundzwanzig
 ...
 neunundneunzig
 hundert
 alle
 beide
 kein
 ein paar
 einige

viel
 wenige

Adjektive

alt/jung
 alt/neu
 dick/dünn
 farbig
 fleissig/faul
 frei/besetzt
 ganz/kaputt
 gesund/krank
 gross/klein
 gut/schlecht
 hell/dunkel
 hoch/tief
 kaputt
 laut/leise
 lieb/böse
 lustig/traurig
 müde
 richtig/falsch
 ruhig/unruhig
 schwer/leicht
 schwierig/einfach
 schön/hässlich (wüst)
 viel/wenig
 voll/leer
 blau
 gelb
 grün
 rot
 schwarz
 weiss

Präpositionen mit Dativ

aus
 bei
 mit
 nach
 von
 zu

Wechselpräpositionen

an
 auf
 hinter
 in
 neben
 über
 unter
 vor
 zwischen

Präpositionen mit Akk.

für
 durch
 gegen
 ohne

Wortschatzliste: Grundgebärden der deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) 300+

A	brauchen	frech
ab	Bub	Freitag
Abend	Buch	froh
aber	Bus	früh
Abort	D	früher
Abschreiben	dafür	Frühling
abstossend	danke	G
ah ja, das stimmt	denken	Gebärden
allein	Dienstag	geben
als	Dolmetscher	Geburt
alt	doof	geduldig
anders	dumm	Gegenwart
anmelden	durchhalten	gehen
anstecken	durch	gehörlos
antworten	Durst	Geld aus
arbeiten	E	genug
Arzt	Eindruck	gerade
Auch	einführen	gerne
Aufmerksamkeit	einkaufen	Geschwister
Aufstehen	einladen	Gestell
Ausbildung	einsam	gestern
Ausdruck	einverstanden	gesund
Auto	enttäuscht	giftig
automatisch	erklären	Glacé
B	erschrocken	Glas
bald	ertaubt	gleich
Baum	essen	Grad
beeindruckend	F	Grammatik
Begrüssung	Fallschirm	Grösse
belehren	Farbe	gut
beobachten	faul	H
besitzen/haben	Ferien	Halsweh
beste	fertig	Hase
besuchen	Fieber	Haus
Betroffenheit	Film	heiraten
bezahlen	Flasche	heiss
Bild	Flugzeug	heissen
bleiben	fort	Herbst
blind	fragen	heute
böse	Frau	hier

hinauf	minus	Pferd
hören	Mittagessen	Problem
Hunger	Mittag	Produktion
I	mitteilen	Professor
interessant	mittel	Programm
Irrtum	Mittwoch	psychisch
K	möchten	Psychologie
kalt	mögen	Pult
kaputt	Monat	R
Katze	Montag	Rang
kein	Morgen	Referenz
Kinder	Motivation	regnen
Kino	mühsam	reich
klug	N	reif
kochen	nachahmen	roh
Koffer	nach	Rucksack
kommen	nachher	Ruhe
Kontrast	Nachmittag	S
Kopie	nächste	sagen
kopieren	Nacht	Salz
Korb	nähern	Samstag
krank	Name	Satz
kühl	Narkose	sauber
kurz	nein	scharf
L	nett	schauen
lachen	neu	schlafen
laut	nichts	schlecht
leer	nicht viel	schmecken
Lehrer/in	nie	Schmerzen
Leiter/in	niemals	Schnupfen
lesen	noch einmal	Schokolade
letzte	normal	schon
lieb	null	schrecklich
Liebling	O	schreiben
Lustig	oder	Schreibmaschine
M	öffnen	Schreibtelefon
machen	ohne	Schritt
Mädchen	organisieren	Schule
Mama	P	Schüler
Mann	Papa	schwach
Millionär	Person	schwer

schwierig	unterrichten	wünschen
sehen	V	wollen
schauen	Velo	Z
sehr	Vergangenheit	zeigt
seit	vergessen	zeit
selten	verheiratet	Zentrum
Sessellift	verletzt	zufrieden
sitzen	verlobt	Zukunft
Skilift	vermitteln	zuletzt
Sommer	Vermittlung	Zürich
Sonntag	verrückt	zusammen
Sorgen	viel	Zustimmung
sparen	viele	
später	vielleicht	
spät	voll	
spielen	vor	
springen	vorbeigehen	
Stange	vorgestern	
sterben	vorbei	
still	Vormittag	
stimmt	W	
Student	wann	
studieren	warum	
super	was	
T	WC	
Tag	weinen	
Tisch	wissen	
Toilette	welche	
traurig	wer	
treffen	Wetter	
trinken	wie	
turnen	wieviel	
U	Winter	
überraschend	wo	
Überraschung	Woche	
überhaupt nichts	woher	
übermorgen	wohin	
umsonst	wohnen	
und	Wollishofen	
unsicher	wunderbar	
Unterhaltung	wunderschön	

B. Wortschatzlisten Auswertungen

	1 FS kmE		2 Fokuswörter Sachse		3 MAKATON		4 Tatenhove		5 Daz		6 Ws 100		7. Gebärden		Unsere 100		Unsere 30	
Anzahl	100		70		Ca 600		392		524		100		300		100		30	
Nomen	14	14%	0	0%	310	52%	90	23%	333	63%	22	22%	110	37%	15	15%	2	7%
Adjektive	3	3%	0	0%	56	9%	63	16%	45	9%	13	13%	72	24%	11	11%	2	7%
Verben	13	13%	16	23%	112	19%	114	29%	77	15%	37	37%	67	22%	41	41%	14	46%
Insgesamt Inhaltswörter	30	30%	16	23%	478	80%	267	68%	455	87%	72	72%	249	83%	67	67%	18	60%
Andere	70	70%	54	77%	122	20%	125	32%	69	13%	28	28%	51	17%	33	33%	12	40%

	Auswertung 100	TH	ws500	Daz	FS kmE	Makaton	FWR	Gebärden
1	1 alle	x	x	x	x	1	x	1
2	2 allein	x	x	x	1	1	x	x
	3 andere	x	x	1	1	x	x	x
3	4 anfangen (beg	x	x	x	1	x	1	1
4	5 anziehen	x	x	1	1	x	1	1
	6 Apfel	1	x	x	1	x	1	1
	7 auch	x	x	x	x	1	x	x
	8 auf	x	x	x	x	x	x	1
5	9 aufhören (hör	x	1	1	1	x	1	1
6	10 aufräumen	x	1	1	1	1	1	1
7	11 ausziehen	x	1	1	1	x	1	1
	12 Autos	x	x	x	x	x	1	x
	13 bauen	x	x	x	1	x	1	1
	14 bitte	x	1	1	x	x	1	1
	15 bringen (bring	x	x	x	1	x	1	1
8	16 danke	x	1	1	1	x	1	x
	17 dann	x	x	1	x	1	x	1
	18 das	x	1	1	x	x	1	1
	19 dein	x	1	1	1	x	1	1
	20 dran sein	x	1	1	1	1	1	1
9	21 du	x	1	1	x	x	1	1
10	22 dürfen	x	x	1	1	1	x	1
	23 essen	x	x	x	x	x	1	x
	24 fahren	x	x	x	1	1	x	1
	25 falsch	x	1	1	1	x	1	1
	26 Farbstift	1	1	1	1	x	1	1
11	27 fertig	x	x	1	1	x	x	x
	28 finden	x	x	x	1	x	1	1
	29 Finken (Haus	1	1	x	1	x	1	1
12	30 fragen	x	x	x	1	x	1	x
13	31 Freund/in	x	x	x	1	x	1	1
14	32 geben	x	x	x	1	x	1	x
	33 gehen	x	x	x	x	x	x	x
	34 gemein	1	1	1	1	1	1	1
	35 genug	x	1	x	1	1	1	x
15	36 gern	1	x	1	1	x	x	x
	37 gleich	x	x	1	1	x	1	x
	38 gross	x	x	x	1	x	1	x
	39 gucken/schau	x	1	x	x	x	x	x
16	40 gut	x	x	x	x	x	1	x
17	41 helfen	x	x	x	1	x	1	1
	42 heute	x	x	x	1	x	x	x
	43 holen (bringen	x	x	1	1	x	1	1
18	44 ich	x	x	1	x	x	x	1
	45 immer	x	x	x	1	x	x	1
19	46 ja	x	1	1	x	x	x	1
	47 jetzt	x	x	x	x	x	x	x
	48 kaputt	x	x	x	1	x	1	x
	49 kleben	1	1	x	1	1	1	1
	50 klein	x	x	x	1	x	1	1
20	51 kommen	x	x	x	x	x	x	x
	52 Leim	1	1	x	1	1	1	1
	53 machen	x	x	x	x	x	x	x
	54 malen	x	x	x	1	x	1	1

	55	mehr	x	x	x	x	x	x	1
21	56	mein	x	x	1	x	x	x	1
	57	mögen	x	x	1	1	x	x	x
	58	nehmen	x	x	x	1	x	1	1
22	59	nein	x	x	1	x	x	x	x
	60	nicht	x	x	1	x	x	x	x
	61	Pause	1	1	x	1	1	1	1
	62	probieren/versx	1	1	1	1	1	1	1
	63	Puppe	1	1	x	1	x	1	1
	64	sagen	x	x	x	1	1	x	x
	65	Schere	1	1	x	1	x	1	1
	66	schneiden	x	1	x	1	x	1	1
23	67	sehen	x	x	x	x	x	x	x
	68	singen	x	x	1	1	x	1	1
	69	Spiel	x	x	x	1	1	1	1
24	70	spielen	x	x	x	1	x	1	x
	71	Stall	1	1	1	1	1	1	1
	72	Stuhl	x	x	x	x	x	1	1
	73	suchen	x	x	x	1	1	1	1
	74	teilen	x	1	1	1	1	1	1
	75	Tisch	x	x	x	x	x	1	x
25	76	traurig	x	x	x	1	x	1	x
	77	trinken	x	x	x	1	x	1	x
	78	unten	x	x	x	1	x	1	1
	79	verstehen	x	1	x	1	x	1	1
	80	viel	x	x	x	1	x	1	x
	81	wann	x	1	1	1	x	x	x
26	82	warten	x	x	x	x	x	x	1
	83	warum	x	x	1	1	x	x	x
	84	was	x	x	1	1	x	x	x
	85	Wasser	1	x	x	1	x	1	1
27	86	WC	1	1	x	1	x	1	x
	87	weg	x	x	1	1	1	x	1
	88	weggehen	x	1	1	x	1	1	1
	89	wegnehmen	x	1	1	1	1	1	1
	90	wenig	1	x	x	1	x	1	1
	91	wer	x	x	1	1	x	x	x
	92	wie	x	x	1	x	x	x	x
	93	wir	x	x	1	x	x	x	1
	94	wissen	1	x	x	x	x	x	1
28	95	wo	x	x	1	x	x	1	x
	96	wollen	x	x	x	x	x	x	1
	97	würfeln	1	1	1	1	1	1	1
29	98	zeigen (zeig!)	x	x	x	1	1	1	1
	99	zu	x	x	x	x	1	x	1
30	100	zusammen	x	x	x	1	1	1	x

nicht vorkommt 16 31 41 68 26 59 61

	Auswertung 1	TH	ws500	Daz	FS mKE	FWR	Makaton	Gebärden
1	1 alle	1	1	1 x		1 x	x	
2	2 allein	1	1	1 x		1 x		1
3	4 anfangen (beg	1	1	1 x	x		1 x	
4	5 anziehen	1	1 x	x	x		1 x	
5	9 aufhören (hör	1 x	x	x	x		1 x	
6	10 aufräumen	1 x	x	x	x		1 x	
7	11 ausziehen	1 x	x	x	x		1 x	
8	16 danke	1 x	x	x	x		1	1
9	21 du	1 x	x		1	1	1 x	
10	22 dürfen	1	1 x	x		1 x	x	
11	27 fertig	1	1 x	x		1	1	1
12	30 fragen	1	1	1 x	x		1	1
13	31 Freund/in	1	1	1 x	x		1 x	
14	32 geben	1	1	1 x	x		1	1
15	36 gern	x	1 x	x		1	1	1
16	40 gut	1	1	1	1 x		1	1
17	41 helfen	1	1	1 x	x		1 x	
18	44 ich	1	1 x		1	1	1 x	
19	46 ja	1 x	x		1	1	1 x	
20	51 kommen	1	1	1	1	1	1	1
21	56 mein	1	1 x		1	1	1 x	
22	59 nein	1	1 x		1	1	1	1
23	67 sehen	1	1	1	1	1	1	1
24	70 spielen	1	1	1 x	x		1	1
25	76 traurig	1	1	1 x	x		1	1
26	82 warten	1	1	1	1	1	1 x	
27	86 WC	x	x	1 x	x		1	1
28	95 wo	1	1 x		1 x		1	1
29	98 zeigen (zeig!)	1	1	1	1 x	x	x	
30	100 zusammen	1	1	1 x	x	x		1
vorkommen		28	23	16	11	13	25	15

C. Fragebogen

Fragebogen

Zentraler Wortschatz zur Interaktion im Kindergarten

Liebe Kolleginnen

Wir sind zwei Studentinnen der berufsbegleitenden Ausbildung der HfH Zürich zur Schulischen Heilpädagogin. Bis Ende Mai arbeiten wir nun an unserer Masterarbeit mit dem Titel „Hände hoch“ – ein Gebärdenkoffer für alle. Diese Masterarbeit ist ein Entwicklungsprojekt mit einem Produkt, welches der Heterogenität bei Kindertageeintritt begegnen soll. Eine Auswahl von dreissig zentralen Wörtern aus dem Kindergartenalltag, welche die Interaktion der Kinder erleichtern, wird in Gebärden übersetzt und auf Video aufgenommen. Diese dreissig Wörter können mit den Kindern eingeübt werden und für die Kommunikation untereinander angewendet werden. Ziel des Koffers ist, die Kommunikation und Interaktion zwischen Kindern mit unterschiedlichsten sprachlichen Voraussetzungen zu ermöglichen und zu erleichtern.

Um den Praxisbezug zu gewährleisten, ist es für uns von zentraler Bedeutung, eure Erfahrung miteinzubeziehen. Anhand der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Grundwortschatz/ Kernwortschatz haben wir eine Vorauswahl von 100 Wörtern aus dem Kindergartenalltag getroffen. Aus diesen 100 Wörtern sollt ihr nun bitte die eurer Ansicht nach dreissig wichtigsten Wörter für den Kindertageeintritt ankreuzen. Wichtig: immer mit dem Fokus „Interaktion unter den Kindern“!! Falls ihr einen aus eurer Sicht sehr zentralen Begriff nicht auf der Liste findet, könnt ihr diesen zusätzlich unter Bemerkungen auflisten. (maximal 2 Begriffe)

Ganz herzlichen Dank im Voraus für eure Unterstützung und euer Mitwirken in unserem Projekt!
Gerne lassen wir euch wissen, wenn dieser Gebärdenkoffer „einsatzbereit“ ist!

Um genügend Zeit für die Aufnahmen der Gebärden und der Gestaltung des Gebärdenkoffers zu haben, sind wir euch dankbar, wenn ihr den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 1. März 2013 retourniert an: ursina.baertsch@bluewin.ch.

Mit herzlichen Grüßen
Angela Carigiet und Ursina Bärtsch

Flims Waldhaus, 15. Februar 2013

Wortschatzliste

Bitte kreuze die deines Erachtens wichtigsten **30 Wörter** an.

1	alle	<input type="checkbox"/>
2	allein	<input type="checkbox"/>
3	andere	<input type="checkbox"/>
4	anfangen (beginnen)	<input type="checkbox"/>
5	anziehen	<input type="checkbox"/>
6	Apfel	<input type="checkbox"/>
7	auch	<input type="checkbox"/>
8	auf	<input type="checkbox"/>
9	aufhören (hör auf)	<input type="checkbox"/>
10	aufräumen	<input type="checkbox"/>
11	ausziehen	<input type="checkbox"/>
12	Autos	<input type="checkbox"/>
13	bauen	<input type="checkbox"/>
14	bitte	<input type="checkbox"/>
15	bringen (bring mir)	<input type="checkbox"/>
16	danke	<input type="checkbox"/>
17	dann	<input type="checkbox"/>
18	das	<input type="checkbox"/>
19	dein	<input type="checkbox"/>
20	dran sein	<input type="checkbox"/>
21	du	<input type="checkbox"/>
22	dürfen	<input type="checkbox"/>
23	essen	<input type="checkbox"/>
24	fahren	<input type="checkbox"/>
25	falsch	<input type="checkbox"/>
26	Farbstift	<input type="checkbox"/>
27	fertig	<input type="checkbox"/>
28	finden	<input type="checkbox"/>
29	Finken	<input type="checkbox"/>

30	fragen	<input type="checkbox"/>
31	Freund/in	<input type="checkbox"/>
32	geben	<input type="checkbox"/>
33	gehen	<input type="checkbox"/>
34	gemein	<input type="checkbox"/>
35	genug	<input type="checkbox"/>
36	gern	<input type="checkbox"/>
37	gleich	<input type="checkbox"/>
38	gross	<input type="checkbox"/>
39	gucken	<input type="checkbox"/>
40	gut	<input type="checkbox"/>
41	helfen	<input type="checkbox"/>
42	heute	<input type="checkbox"/>
43	holen (hol mir)	<input type="checkbox"/>
44	ich	<input type="checkbox"/>
45	immer	<input type="checkbox"/>
46	ja	<input type="checkbox"/>
47	jetzt	<input type="checkbox"/>
48	kaputt	<input type="checkbox"/>
49	kleben	<input type="checkbox"/>
50	klein (kleiner, am kleinsten)	<input type="checkbox"/>
51	kommen	<input type="checkbox"/>
52	Leim	<input type="checkbox"/>
53	machen	<input type="checkbox"/>
54	malen	<input type="checkbox"/>
55	mehr	<input type="checkbox"/>
56	mein	<input type="checkbox"/>
57	mögen	<input type="checkbox"/>
58	nehmen	<input type="checkbox"/>

59	nein	<input type="checkbox"/>
60	nicht	<input type="checkbox"/>
61	Pause	<input type="checkbox"/>
62	probieren	<input type="checkbox"/>
63	Puppe	<input type="checkbox"/>
64	sagen	<input type="checkbox"/>
65	Schere	<input type="checkbox"/>
66	schneiden	<input type="checkbox"/>
67	sehen	<input type="checkbox"/>
68	singen	<input type="checkbox"/>
69	Spiel	<input type="checkbox"/>
70	spielen	<input type="checkbox"/>
71	Stall	<input type="checkbox"/>
72	Stuhl	<input type="checkbox"/>
73	suchen	<input type="checkbox"/>
74	teilen	<input type="checkbox"/>
75	Tisch	<input type="checkbox"/>
76	traurig	<input type="checkbox"/>
77	trinken	<input type="checkbox"/>
78	unten	<input type="checkbox"/>
79	verstehen	<input type="checkbox"/>
80	viel	<input type="checkbox"/>
81	wann	<input type="checkbox"/>
82	warten	<input type="checkbox"/>
83	warum	<input type="checkbox"/>
84	was	<input type="checkbox"/>
85	Wasser	<input type="checkbox"/>
86	WC	<input type="checkbox"/>
87	weg	<input type="checkbox"/>
88	weggehen	<input type="checkbox"/>
89	wegnehmen	<input type="checkbox"/>

90	wenig (weniger, am wenigsten)	<input type="checkbox"/>
91	wer	<input type="checkbox"/>
92	wie	<input type="checkbox"/>
93	wir	<input type="checkbox"/>
94	wissen	<input type="checkbox"/>
95	wo	<input type="checkbox"/>
96	wollen	<input type="checkbox"/>
97	würfeln	<input type="checkbox"/>
98	zeigen (zeig!)	<input type="checkbox"/>
99	zu	<input type="checkbox"/>
100	zusammen	<input type="checkbox"/>

Weitere (ergänzend max. 2 Wörter):

D. Fragebogen Auswertung

Auswertung Fragebogen		TN=	MW	DID2	FH3	UF	RiMu	RiBe	Ufu	Ako	PPH	Bri	Amei	RiRu	Mde	Anita	KaHu	PriKI	SaZi	DaEg	Total	
Nr.	Begriff/Wort	n=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
1	alle	1	1	1	1	1		1				1	1		1	1				1	1	12
2	allein					1	1	1	1			1			1	1				1	1	9
3	andere					1				1												2
4	anfangen (beginnen)	1	1			1			1						1	1	1	1			1	8
5	anziehen				1				1	1	1		1			1		1	1	1		9
6	Apfel																	1				0
7	auch						1				1	1					1					5
8	auf																					0
9	aufhören (hör auf)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	13
10	aufräumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	10
11	ausziehen				1			1	1	1	1	1			1	1				1	1	7
12	Autos									1												1
13	bauen	1					1			1				1					1			5
14	bitte	1	1	1	1	1	1	1	1	1												6
15	bringen (bring mir)	1	1			1	1	1	1	1	1	1			1							6
16	danke	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1			11
17	dann																	1				1
18	das	1																				1
19	dein											1			1		1					3
20	dran sein					1											1	1	1			3
21	du	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1					9
22	dürfen				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								7
23	essen		1	1	1			1	1	1						1				1		6
24	fahren									1												1
25	falsch																	1	1			2
26	Farbstift		1	1				1	1	1	1	1	1		1							7
27	fertig				1	1	1	1	1			1	1				1	1	1			8
28	finden																					0
29	Finken				1					1						1						3
30	fragen			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		10
31	Freund/in	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
32	geben	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					7
33	gehen	1			1							1	1	1	1	1						5
34	gemein							1					1						1		1	4
35	genug		1					1									1				1	4
36	gem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				7
37	gleich					1									1	1	1			1		4
38	gross		1	1											1	1	1	1	1	1		5
39	gucken	1	1												1						1	4
40	gut		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	8
41	helfen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
42	heute											1			1		1					3
43	holen (hol mir)		1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	1			6
44	ich	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
45	immer					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5
46	ja				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	jetzt										1					1				1		3
48	kaputt										1			1	1	1			1			4
49	kleben							1													1	2
50	klein		1												1	1	1			1		5
51	kommen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
52	Leim		1							1												2
53	machen	1								1			1	1			1					5
54	malen								1	1									1	1		4
55	mehr								1	1					1			1				3
56	mein							1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	7
57	mögen				1			1														2
58	nehmen	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
59	nein	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
60	nicht	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
61	Pause			1	1							1	1	1	1	1	1			1	1	5
62	probieren				1	1						1	1	1	1	1	1		1			5
63	Puppe									1												1
64	sagen	1					1			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
65	Schere		1						1													3
66	schneiden																				1	1
67	sehen				1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	7
68	singen										1					1					1	3
69	Spiel					1	1			1											1	4
70	spielen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
71	Stall																					0
72	Stuhl		1	1			1		1						1							6
73	suchen																		1	1		2
74	teilen		1			1									1				1			5
75	Tisch		1				1								1							3
76	traurig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
77	trinken		1					1	1												1	4
78	unten														1							1
79	verstehen					1	1	1				1							1	1	1	6
80	viel		1												1			1	1	1	1	6
81	wann															1						1
82	warten			1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
83	warum						1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	6
84	was											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
85	Wasser																				1	1
86	WC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
87	weg																					0
88	weggehen																		1			1
89	wegnehmen						1			1	1				1				1	1	1	6
90	wenig		1											1			1		1			4
91	wer											1							1			2
92	wie						1	1				1								1	1	4
93	wir									1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
94	wissen							1														1
95	wo	1			1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
96	wollen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
97	würfeln														1				1			2
98	zeigen (zeig!)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
99	zu																					0
100	zusammen	1	1	1	1																	

Auswertung Sortiert

Wort	Anz.	Wort	Anz.	Wort	Anz.	Wort	Anz.
1 spielen	17	31 sehen	7	61 nicht	4	91 unten	1
2 helfen	14	32 bitte	6	62 Spiel	4	92 wann	1
3 aufhören	13	33 bringen	6	63 trinken	4	93 Wasser	1
4 ich	13	34 essen	6	64 wenig	4	94 weggehen	1
5 nein	13	35 holen	6	65 wie	4	95 wissen	1
6 zusammen	13	36 sagen	6	66 dein	3	96 nochmals	1
7 alle	12	37 Stuhl	6	67 dran	3	97 lieb	1
8 Freund/in	12	38 verstehen	6	68 Finken	3	98 wechseln	1
9 ja	12	39 viel	6	69 heute	3	99 Apfel	0
10 danke	11	40 warum	6	70 jetzt	3	100 auf	0
11 traurig	11	41 wegnehmen	6	71 mehr	3	101 finden	0
12 wo	11	42 wollen	6	72 Schere	3	102 Stall	0
13 zeigen	11	43 auch	5	73 singen	3	103 weg	0
14 aufräumen	10	44 bauen	5	74 Tisch	3	104 zu	0
15 fragen	10	45 gehen	5	75 andere	2		
16 kommen	10	46 gross	5	76 falsch	2		
17 WC	10	47 immer	5	77 kleben	2		
18 allein	9	48 klein	5	78 Leim	2		
19 anziehen	9	49 machen	5	79 mögen	2		
20 du	9	50 Pause	5	80 nehmen	2		
21 warten	9	51 probieren	5	81 suchen	2		
22 anfangen	8	52 teilen	5	82 wer	2		
23 fertig	8	53 was	5	83 würfeln	2		
24 gut	8	54 wir	5	84 schön	2		
25 ausziehen	7	55 gemein	4	85 Autos	1		
26 dürfen	7	56 genug	4	86 dann	1		
27 Farbstift	7	57 gleich	4	87 das	1		
28 geben	7	58 gucken	4	88 fahren	1		
29 gern	7	59 kaputt	4	89 Puppe	1		
30 mein	7	60 malen	4	90 schneiden	1		

E. Video

Einwilligung für Videoaufnahmen

Wir sind zwei Studentinnen der berufsbegleitenden Ausbildung der HfH Zürich zur Schulischen Heilpädagogin. Bis Mitte Mai arbeiten wir nun an unserer Masterarbeit mit dem Titel „Hände hoch“ – ein Gebärdenkoffer für alle. Diese Masterarbeit ist ein Entwicklungsprojekt mit einem Produkt, welches der Heterogenität bei Kindergarteneintritt begegnen soll. Eine Auswahl von dreissig zentralen Wörtern aus dem Kindergartenalltag, welche die Interaktion der Kinder erleichtern, wird in Gebärden übersetzt und auf Video aufgenommen. Diese dreissig Wörter können mit den Kindern eingeübt werden und für die Kommunikation untereinander angewendet werden. Ziel des Koffers ist, die Kommunikation und Interaktion zwischen Kindern mit unterschiedlichsten sprachlichen Voraussetzungen zu ermöglichen und zu erleichtern.

Die Videoaufnahmen der dreissig Gebärden sowie Bildkarten dazu gehören zum Inhalt des Gebärdenkoffers. Das Produkt mit Inhalt ist Eigentum der Verfasserinnen. Die Daten und Bilder dürfen veröffentlicht werden, falls das Produkt gefragt ist.

Besten Dank für Ihre Unterstützung unseres Projektes!

Angela Carigiet und Ursina Bärtsch

Flims, 22.3.2013

Einverständniserklärung:

Ich gebe meine Einwilligung zu den Videoaufnahmen und der Produktion der zugehörigen Bildkarten, auf welchen meine Tochter zu sehen ist. Ich erhebe keine Ansprüche auf das Bildmaterial. Die Videos und Bilder dürfen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Unterschrift Tochter: _____

Einwilligung für Videoaufnahmen

Wir sind zwei Studentinnen der berufsbegleitenden Ausbildung der HfH Zürich zur Schulischen Heilpädagogin. Bis Mitte Mai arbeiten wir nun an unserer Masterarbeit mit dem Titel „Hände hoch“ – ein Gebärdenkoffer für alle. Diese Masterarbeit ist ein Entwicklungsprojekt mit einem Produkt, welches der Heterogenität bei Kindergarteneintritt begegnen soll. Eine Auswahl von dreissig zentralen Wörtern aus dem Kindergartenalltag, welche die Interaktion der Kinder erleichtern, wird in Gebärden übersetzt und auf Video aufgenommen. Diese dreissig Wörter können mit den Kindern eingeübt werden und für die Kommunikation untereinander angewendet werden. Ziel des Koffers ist, die Kommunikation und Interaktion zwischen Kindern mit unterschiedlichsten sprachlichen Voraussetzungen zu ermöglichen und zu erleichtern.

Die Videoaufnahme der Demosequenz gehört zum Inhalt des Gebärdenkoffers. Das Produkt mit Inhalt ist Eigentum der Verfasserinnen. Die Daten und Bilder dürfen veröffentlicht werden, falls das Produkt gefragt ist.

Besten Dank für Ihre Unterstützung unseres Projektes!

Angela Carigiet und Ursina Bärtsch

Haldenstein, 26.4.2013

Einverständniserklärung:

Ich gebe meine Einwilligung zu den Videoaufnahmen und der Produktion der DVD, auf welcher meine Tochter/ mein Sohn zu sehen ist. Ich erhebe keine Ansprüche auf das Bildmaterial. Die Videos und Bilder dürfen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Name des Kindes: _____

Name/Vorname der Erziehungsberechtigten:

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Briefing

Videodreh Kindergarten/ Drehbuch - Vorbereitung

Treffpunkt Kindergarten: 10:00 bis 12:00 Uhr

5 Kinder: 3 Knaben, 2 Mädchen

Fokusgruppe 1 und 4

Fokusgruppe 1	Fokusgruppe 2	Fokusgruppe 3	Fokusgruppe 4	Fokusgruppe 5
ja	alle	anfangen	ich	geben
nein	fragen	aufhören	du	anziehen
gern	zeigen	dürfen	helfen	ausziehen
zusammen	sehen	allein	aufräumen	fertig
warten	wo	traurig	gut	WC
spielen	mein	Freund	danke	
kommen				

Organisieren: **Rolland:** Mikrophon, Licht, Photokamera, Laptop-Stills,

Angie: Kinder informieren, Znüni, Kindergartenschlüssel, Info Kleidung, Vertrag

Ursina: Bildkarten, Kamera, Akku...

Wichtig: **Foto „Hände“ für Layout**

Situation1: Einführung von den Gebärden der Gruppe 1 (spielen, zusammen, ja, nein)

Situation 2: SPIELEN: Kommst du spielen? Ja, warte –anderes Kind kommt dazu. Fragt: darf ich auch spielen – nein! (3 Kinder) – setzt sich und ist traurig - 4. Kind – Bist du traurig? – Ja, ich darf nicht spielen.

Situation 3: WO?: Wo sind die Klötze? Komm, ich zeig es dir! Danke! Wollen wir zusammen spielen?

Situation 4: STREIT: 2 Kinder spielen, eines kommt dazu und stört! Nein, hör auf! Das darfst du nicht. Jetzt bin ich traurig.

Situation 5: Aufräumen: Klingel – Oh, schon fertig! Jetzt müssen wir aufräumen! Soll ich dir helfen? Ja, gern! Danke!

„Hände hoch!“

Ein Gebärdenkoffer für Kinder

Begleitbroschüre

Bärtsch Ursina
Carigiet Fitzgerald Angela

„Hände hoch!“ Ein Gebärdenkoffer für Kinder

Der Gebärdenkoffer „Hände hoch!“ wurde im Rahmen der Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik entwickelt. Aufgrund einer Wortschatzanalyse sowie einer Befragung von Kindergartenlehrpersonen wurden 30 Wörter ausgewählt, welche Kindern mit Sprachschwierigkeiten im Kindergartenalltag die Kommunikation und dadurch die Interaktion mit anderen Kindern erleichtern soll. Die Gebärden wurden aus der Deutschschweizer Gebärdensprache übersetzt und befinden sich als Video gesammelt auf dem beiliegenden Memorystick.

Kommunikation ist immer Interaktion, wobei die Interaktion wiederum partnerorientiertes Handeln ist. Das Projekt „Hände hoch!“ begegnet der Heterogenität im Kindergarten durch die Verbindung der Interaktion mit dem handlungsorientierten Lernen. Der gebärdenunterstützte Wortschatzerwerb vereint die vokale Ebene der Interaktion mit der non-vokalen Ebene, also der gebärdensprachlichen Ebene. Dies ermöglicht ein Arbeiten am gleichen Gegenstand, am gleichen Wortschatz und fördert damit die Integration von allen Kindern.

Der Gebärdenkoffer wurde für Kinder mit Sprachschwierigkeiten entwickelt. Dabei ist die Gesamtheit von Kindern gemeint, welche kognitive Sprachentwicklungsstörungen aufweisen, in der Sprache verzögert sind oder fremdsprachig aufgewachsen sind und mit sehr wenig Sprachkenntnissen den Kindergarten besuchen. Dies bedeutet aber nicht, dass nur diese Kinder davon profitieren. Es soll allen Kindern im Kindergarten den Zugang zu Gebärden und die Interaktion ermöglichen.

„Hände hoch!“

Gebärden mit hörenden Kindern?

Beim Vergleich der verschiedenen theoretischen Erklärungen zur Effizienz des Einsatzes von Gebärden mit hörenden Kindern wurden Studien herbeigezogen, welche sich dem Einsatz von Gesten widmen. Im amerikanischen Raum wurden zahlreiche Forschungen zur Effizienz und zum Einfluss der Gesten auf den Spracherwerb, sowie auf den Wortschatz durchgeführt. Die untenstehende Aufzählung zeigt die wichtigsten Ergebnisse auf:

- Die Lautsprachentwicklung und die Entwicklung von Gesten sind sehr eng miteinander verbunden.
- Die Verwendung von Gesten während dem Sprechen beeinflusst die Speicherart. Informationen können zudem durch Gesten anders aus dem Gehirn abgerufen werden.
- Gesten und Lautsprache sind Anteile des gleichen motorischen Kontrollsystems und sie interagieren miteinander, wenn sie parallel zueinander ausgeführt werden.
- Die Unterstützte Kommunikation ist eine bekannte Art von Kommunikation, bei welcher Gebärden und Symbole mit der Lautsprache verbunden werden
- Gebärden können als eine Art Motor für die Lautsprachentwicklung angesehen werden
- Die Speicherung von Wörtern über verschiedene Kanäle ist effizienter

Die Abbildung zeigt deutlich, dass sich die Speicherfähigkeit über verschiedene Kanäle bei gleichzeitiger Verwendung enorm steigert (vgl. Bai et al., S. 16).⁴

„Hände hoch!“

Wörter, Wörter, Wörter; ein Blick in die Forschung

Die Hauptfrage des Projektes lautete: „Welche 30 Wörter sind zentral für die Interaktion zwischen den Kindern im Kindergarten?“ Um diese zu beantworten, wurden sieben bestehende Wortschatzlisten aus verschiedenen Bereichen miteinander verglichen. Die wichtigsten Erkenntnisse werden hier aufgezeigt.

- Es gibt keinen allgemein gültigen und absoluten Wortschatz
- Ein Grundwortschatz soll die in der deutschen Sprache am häufigsten verwendeten Wörter enthalten.
- Bei der kleinkindlichen Entwicklung sind vor allem *Inhaltswörter* (Nomen, Adjektive und Verben) wichtig. Es braucht aber von Beginn weg *alle Wortarten*.
- Der Aufbau von syntaktischen und morphologischen Strukturen kann nur dann gelingen, wenn zuvor ein ausreichender Wortschatz entwickelt werden konnte.
- Im Bereich von Deutsch als Zweitsprache sind vor allem Inhaltswörter wichtig, welche sich auf die Interessen des Kindes sowie auf den Alltag beziehen.
- In der Unterstützten Kommunikation geht man davon aus, dass die häufigsten 100 – 200 Wörter 80% der gesprochenen Sprache ausmachen, wovon nur gerade 10% Nomen sind. Dieses *Kernvokabular* wird unabhängig vom Alter, der Situation oder des Gesprächsthemas benutzt.
- Randvokabular bezeichnet jene Wörter, welche neben dem Kernvokabular benutzt werden und die sich situationsabhängig an den Interessen der Person orientieren. Somit unterscheidet sich das Randvokabular von Kindern wesentlich von jenem der Erwachsenen.
- Neu eingeführte Wörter sollten sich kombinieren lassen.

Die 30 Wörter für den Gebärdenkoffer „Hände hoch!“ bestehen hauptsächlich aus Verben (46%) und Funktionswörtern (40%) in annähernd ausgeglichenem Verhältnis.

„Hände hoch!“

Einsatz des Gebärdenkoffers

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Wortschatz, den Wortschatzlisten und der Befragung von Kindergartenlehrpersonen wurden die folgenden 30 Wörter für den Koffer ausgewählt. Die einzelnen Wörter wurden in sogenannte Fokusgruppen unterteilt, welche geeignete Wortkombinationen ermöglichen. Diese Einteilung soll als Vorschlag für die Einführung der Gebärden dienen.

Fokusgruppe 1	Fokusgruppe 2	Fokusgruppe 3	Fokusgruppe 4	Fokusgruppe 5
Ja/nein	alle	anfangen	ich	geben
gern	fragen	aufhören	du	anziehen
zusammen	zeigen	dürfen	helfen	ausziehen
warten	sehen	allein	aufräumen	fertig
spielen	wo	traurig	gut	WC
kommen	mein	Freund	danke	

Einführung der Gebärden

Der Gebärdenkoffer ist für den Kindergarteneinstieg gedacht. Er soll die Kommunikation und Interaktion der Kindergartenkinder im integrativen Setting untereinander erleichtern. Die einzelnen Wörter und Gebärden sollen unbedingt im Handlungskontext anhand von Beispielen eingeführt werden. Die Kinder brauchen den Bezug des Wortes zur Situation. Die Situation soll erlebbar und sichtbar sein, um die Bedeutung des Wortes, der Gebärde wirklich zu erfassen. Die Idee des Koffers ist die sprachunterstützende Form von Kommunikation. Das heisst, die Kinder sollen anhand der Gebärden die Wörter lernen. Somit ist es von zentraler Bedeutung, die Gebärden immer mit Lautsprache zu verbinden. Auch bei der

„Hände hoch!“

Einführung ist es wichtig, dass zu jeder Gebärde das Wort immer gesprochen wird. In einem Satz kann die jeweilige Gebärde durch lautsprachliche Betonung hervorgehoben werden. Die Lehrperson muss über keine Kenntnisse in Gebärdensprache oder in unterstützter Kommunikation verfügen. Wichtig ist, dass sie sich die Gebärden vorgängig auf den Videosequenzen anschaut und sich aufgrund des eigenen Kindergartenalltags entscheidet, welche der 30 Gebärden in welcher Abfolge eingeübt werden sollen. Die Reihenfolge der Gruppen bei der Einführung spielt keine Rolle. Die Gruppen können nach Belieben und situationsabhängig eingeführt werden, oder nach Bedarf auch anders zusammengesetzt werden. Zudem gilt es zu beachten, dass auch die bereits eingeübten Gebärden immer wieder wiederholt und gefestigt werden, um sicher zu gehen, dass alle Kinder die Gebärden wirklich kennen und nutzen können. Es ist durchaus auch denkbar, die Gebärden für den Fremdsprachenunterricht zu benutzen.

Die Reihenfolge der Gruppen bei der Einführung spielt keine Rolle. Die Gruppen können nach Belieben und situationsabhängig eingeführt werden. Wichtig dabei ist, dass nicht mehr als 5-7 Wörter auf einmal eingeführt werden und dass sie sich gut miteinander kombinieren lassen.

Videosequenzen

Die Gebärden der 30 Wörter sind als Anleitung zur korrekten Ausführung auf Video aufgezeichnet worden. Ein Mädchen in Kindergartenalter gebärdet die Wörter und spricht dazu. Das Wort wird in Lautsprache angesagt und anschliessend direkt in Gebärden von Lautsprache begleitet gebärdet. Es ist also immer auch hörbar, welches Wort gebärdet wird. Zusätzlich wird auf dem Video eine kurze Demosequenz gezeigt, wie Kinder in einem Kindergarten mit den Gebärden unterstützt kommunizieren und interagieren. Die Gebärden wurden alle der Deutschschwei-

„Hände hoch!“

zer Gebärdensprache entnommen. Auf dem Memorystick sind die Gebärden sowie die Demosequenz einzeln anwählbar.

Es ist durchaus denkbar und erwünscht, dass Sie noch zusätzliche Wörter als Gebärden einführen. Die Gebärden können im Online-Lexikon der Gebärdensprache des Schweizerischen Gehörlosenbundes nachgeschaut werden. (www.signsuisse.sgb-fss.ch).

Bildkarten

Zu den 30 Gebärden wurden Bildkarten erstellt, die für das Erlernen der Gebärden im Kindergarten eingesetzt werden können. Von jeder einzelnen Gebärdenaufzeichnung wurde ein Standbild ausgewählt, welches den Anfang oder eine typische Sequenz der Gebärde zeigt. Die Bewegungen der einzelnen Gebärden sind auf den Bildkarten anhand von eingefügten Pfeilen eingezeichnet. Die Form der Pfeile sagt aus, in welche Richtung die Gebärde ausgeführt wird und ob sie mehrfach ausgeführt wird. Diese grafische Umsetzung der Bewegung dient zur Unterstützung des Verständnisses der statischen Festhaltung der Gebärde. Die Bildkarten sind für die Kinder ansprechend gestaltet und aus robustem Material produziert. So können sie im Unterricht mit Kindergartenkindern mehrfach genutzt werden. Auf der Bildkarte ist zudem für die Lehrkraft das Wort in Schrift festgehalten um Missverständnisse oder Unsicherheiten zu vermeiden.

„Hände hoch!“

Gebärdensübersicht

alle

allein

anfangen

anziehen

aufhören

aufräumen

ausziehen

danke

darf

du

fertig

fragen

Freund

geben

gern

„Hände hoch!“

gut

helfen

ich

ja

kommen

mein

nein

sehen

spielen

traurig

warten

WC

wo

zeigen

zusammen

„Hände hoch!“

Der Koffer hat noch Platz

Nebst dem von den Autorinnen erarbeiteten Material hat es im Koffer bewusst noch freien Platz. Dieser soll als Anregung verstanden werden, den Koffer mit verwandtem Inhalt zu ergänzen. In der folgenden Liste finden Sie einige ausgewählte Links, Bücher und Lehrmittel, die sich auf der Kindergartenstufe besonders gut eignen.

→ **www.fingershop.ch**

- alles rund um die Gebärdensprache: diverse Bilderbücher, Spiele, Information und weiterführende Links

→ **Schweizer Gehörlosenbund www.sgb-fss.ch**

- *Online Lexikon Deutschschweizer Gebärdensprache:*
www.signsuisse.sgb-fss.ch
- *Gebärdensprache für Kinder:* <http://ekids.sgb-fss.ch>

→ **Finger-ABC.** Arbenz, C. & Lukasczyk, U. (2012)

→ **Hände bewegen: Eine Werkstatt zum Kennenlernen der Gebärdensprache.**

Krapf, J. (2011). Zürich, Scola Verlag (geeignet ab der 5. Klasse)

→ , **Gebärdensprache für Kinder**, Online Portal des SGB-FSS

„Hände hoch!“

Weiterführende Literatur

- Apeltauer, E. (2008). C9 Wortschatzentwicklung und Wortschatzarbeit. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (S. 293-252). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Appelbaum, B. (2011). Gebärden in der Kommunikationsförderung/Sprachtherapie. In Bollmeyer, H., Engel, Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.), *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (S. 237-251). Karlsruhe: Loeper.
- Bai, G., Chiquet-Kägi, M., Nodari, C. (2011). *Dingsda. Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache für das 1. – 4. Schuljahr*. Bern: Schulverlag Plus.
- Boenisch, J. & Sachse, S. (2007). Sprachförderung von Anfang an: Zum Einsatz von Kern und Randvokabular in der frühen Förderung. *Unterstützte Kommunikation*, 3/2007, 12-20.
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. (3. überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum-Verlag.
- Braun, U. (2003). Mit den Händen reden – zum Einsatz von Gebärden bei Unterstützter Kommunikation. *Unterstützte Kommunikation*, 4. 3-7.
- Feuser, G. (2009). Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“. In: Aregger, K. & Waibel, E.M. (Hrsg.): *Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht* (2. Auflage), (S. 151-165). Augsburg: Brigg Pädagogik.
- Huainigg, F. (2005). *Wir sprechen mit den Händen*. Wien : Betz.
- Köhnen, M. & Roth, H. (2007). *So können wir uns besser verständigen: Gebärden als Hilfe zum Spracherwerb und zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit bei nicht-sprechenden Kindern*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Kolonko, B. (2011). *Spracherwerb im Kindergarten. Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von Erzieherinnen*. Freiburg: Centaurus Verlag.
- Lage, Dorothea. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Sachse, K., Willke, M. (2011). Fokuswörter in der Unterstützten Kommunikation. Ein Konzept zum sukzessiven Wortschatzaufbau. In Bollmeyer, H., Engel, Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.), *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (S. 375-394). Karlsruhe: Loeper.
- Szagun, G. (2008). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim und Basel: Beltz.

„Hände hoch!“

Kontakt

Wir hoffen, Sie für die Einführung der Gebärden in Ihrem Kindergarten inspiriert zu haben und wünschen Ihnen viel Spass und Erfolg mit dem Produkt „Hände hoch!“. Danke für Ihr Interesse!

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Ursina Bärtsch: ursina.baertsch@bluewin.ch

Angela Carigiet Fitzgerald: angela.carigiet@schulheim-chur.ch

Kamera und Schnitt:

Roland Ogg, recognizefilms.com

„Hände hoch!“